

**ETUDE DE VULNERABILITE
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
DANS LES PAYS DE LA COI
ET GRANDES ORIENTATIONS
POUR LA STRATEGIE REGIONALE
D'ADAPTATION**

**RAPPORT DE PHASE 1
DECEMBRE 2010**

Phase 1

Tronc commun de formation : langage, concepts et méthodologie pour une évaluation qualitative de la vulnérabilité des pays de la COI – Décembre 2010

Abréviations et Acronymes

ACClimate	Projet adaptation au changement climatique de la COI
AFD	Agence Française de Développement
AMP	Aire Marine Protégée
BPoA	Plan d'Action du programme de Barbade
CARICOM	Caribbean Community and Common Market
CCNUCC/UNFCCC	Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
COI	Commission de l'Océan Indien
CSIRO	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation
DSPiR	Méthode « Driver-State-Pressure-Impact-Réponse »
FFEM	Fonds Français pour l'Environnement Mondial
GEF/FEM	Fonds pour l'Environnement Mondial
GIEC	Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat
GLISPA	Global Island Partnership
GRC	Gestion des risques et catastrophes
IFAD/FIDA	Fonds International de Développement Agricole
OAS	Organisation des Etats Américains
ODEROI	Observatoire des Droits de l'Enfant dans la Région Océan Indien
OPL	Officier Permanent de Liaison de la COI
OMM	Organisation Météorologique Mondiale
ONERC	Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (France)
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PANA/NAPA	Plan d'Action National d'Adaptation
PARA	Plan d'Action Régional d'Adaptation
PCCR	Pacific Climate Change Round Table
PIED/SIDS	Petits Etats Insulaires en Développement
PNFC	Point National Focal Climat
ProGeCo	Programme régional de gestion durable des zones côtières des pays de la COI
SIDS/PIED	Small Island Developing State
SRES	Special Report on Emissions Scenarios
SPREP	Secrétariat du Programme Régional Environnement du Pacifique
UNDP/PNUD	Programme des Nations Unies sur le Développement
UNFCCC/CCNUCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
WIOMSA	Western Indian Ocean Marine Association

1. Contexte, objectifs et déroulement de la Phase 1

Le projet ACClimate, lancé en 2008, vise à soutenir une coopération régionale structurée en faveur de l'adaptation au changement climatique pour intégrer les adaptations retenues dans les politiques sectorielles nationales et dans les actions locales. Asconit Consultants et son partenaire Pareto ont été retenus pour la mission de définition et d'élaboration d'une stratégie régionale pour l'adaptation au changement climatique à l'échelle des pays membres de la COI (Comores, Madagascar, Seychelles, Maurice et Réunion).

La mission est déclinée en 3 phases :

- Phase 1 : Lancement et tronc commun de formation (Novembre – Décembre 2010)
- Phase 2 : Inventaire national et ateliers nationaux (Décembre – Janvier 2011)
- Phase 3 : Stratégie régionale : formulation d'une politique générale et validation en atelier régional et poursuite de la réflexion dans le cadre de l'atelier international du WIOMSA le 21-23 mars sur « Regional Conference on Climate Change Adaptation in the Coastal Areas of Western Indian Ocean » (Février – Mars 2011)

L'étude a débuté officiellement le 1^{er} novembre 2010. Au cours des premières semaines, l'équipe Asconit a mis en place les outils de gestion du projet, a développé les termes de référence de chaque team d'équipe et organisé les dates de la semaine du « tronc commun ». Durant cette période un nombre important de documents et sources d'information ont été identifiées et compilées sous-forme de base bibliographique, qui a été mise à disposition de l'équipe et d'ACClimate.

L'ensemble de l'équipe (chef d'équipe, experts sectoriels, experts nationaux) se sont retrouvés à Maurice (22-27 novembre 2010) pour une semaine de travail en commun pour :

- Construire un référentiel de concept et de lexique commun à l'équipe projet.
- Présenter les méthodes utiles pour l'analyse de la vulnérabilité et les initiatives dont on peut s'inspirer dans les autres espaces insulaires notamment.
- Co-construire la méthode d'étude de la vulnérabilité adaptée à l'espace COI en validant la pertinence/faisabilité pour chacun de pays
- Fournir les méthodes et outils pour appuyer les consultants dans la phase de bilan inventaire étude nationale de vulnérabilité et adaptation.
- Installer une cohésion d'équipe et un engagement pour garantir la qualité de la mission dans son déroulement et ses rendus.

2. Benchmarking : concepts, méthodes d'évaluation de la vulnérabilité et démarches régionales en milieu insulaire

Pendant la semaine du tronc commun, l'équipe a passé en revue un grand nombre de méthodes d'évaluation de la vulnérabilité afin de sélectionner les éléments pertinents pour construire notre démarche « étude vulnérabilité par pays et inventaire adaptation ».

Les constats que nous en tirons est qu'il existe des approches très différentes pour évaluer la vulnérabilité : selon que l'on dispose de données quantitatives, dans ce cas les approches vont s'attacher à proposer des modèles de traitement des données, ou que l'on dispose uniquement d'éléments d'appréciation qualitative, dans les deux cas l'évaluation finale de la vulnérabilité sera définie selon une appréciation qualitative, selon des niveaux (faible, moyen, fort) ou des scores. Il ne s'agit pas de science exacte, et il n'existe pas de modèle ou de démarche adaptée pour tous les contextes et partagée par tous.

La spécificité des effets du changement climatique dans les régions insulaires couplé à la similitude des enjeux et défis entre les régions Pacifiques, Caraïbes et Océan Indien, font que les leçons tirées de l'expérience des Caraïbes et Pacifiques sont pertinentes pour la stratégie régionale d'adaptation de la COI.

3. Méthodologie pour la globalité de la mission

La démarche proposée est conforme au guide PNUD «*Designing Climate Change Adaptation Initiatives, a UNDP toolkit for Practitioners*» et se décline en 4 étapes

- (i) **Prise en compte des scénarii du GIEC sur les hypothèses de changement climatiques** appliquées à la région du monde « océan indien », et choix des scénarii concernant les paramètres de mesures des aléas (montée du niveau de la mer, hausse des températures...) qui seront retenus dans l'évaluation de la vulnérabilité.
- (ii) **Evaluation de la vulnérabilité par pays** revient à porter une appréciation par secteur/milieu/enjeu des aléas climatiques et de leurs effets (directs et indirects), de l'exposition du système, de sa sensibilité et de sa capacité d'adaptation, permettant de donner une appréciation qualitative (sur une échelle de 1 à 4) de la vulnérabilité pour chaque enjeu par secteur d'activité, selon les milieux et/ou les sous-espaces géographiques cohérents. Ces éléments seront présentés de façon synthétique dans une matrice de vulnérabilité permettant une vision harmonisée/standardisée et comparable de l'analyse de la vulnérabilité pour tous les pays de la COI.
- (iii) **Identification des capacités d'adaptation et des ambitions et volontés de chaque pays.** Dresser la revue des mesures et initiatives d'adaptation existantes par pays de la COI, en incluant l'analyse institutionnelle et réglementaire, et l'existence de politiques et dispositifs de gestion des risques. Cette étape sera menée conjointement à l'analyse de la vulnérabilité.
- (iv) **Prise en compte des défis communs à l'échelle régionale de la COI et formulation d'une vision commune pour la stratégie régionale d'adaptation au changement climatique pour les pays de la COI.** Cette étape sera réalisée de façon participative : dans un premier temps lors de la tenue des ateliers nationaux, les défis prioritaires seront précisés pour chaque pays.

Les conclusions de l'atelier permettront de formuler un document de politique générale et de vision partagée pour une stratégie régionale d'adaptation, et préciser les mesures d'exécution et les mesures d'appui qui pourront être portées par la COI

4. Bilan Inventaire national

Notre étude sera conduite en cherchant à apprécier le niveau de vulnérabilité des « systèmes » de chaque pays de la COI. Les « systèmes » sont à comprendre comme les secteurs socio-économiques, découpés en sous-secteur thématique, et qui peuvent être précisés selon des enjeux liés à des sous-espaces géographiques et à des milieux.

Les « systèmes » retenus

1. Sécurité et souveraineté
2. Identité culturelle et éducation
3. Santé publique
4. Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau
5. Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts
6. Préservation de l'environnement et des milieux
7. Pêche
8. Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque
9. Énergie (production, transfert et distribution)
10. Transports
11. Industrie, commerces et services
12. Tourisme

L'évaluation de la vulnérabilité nous amènera à donner « un score » caractérisant le niveau de vulnérabilité comme le produit de la sensibilité par la capacité d'adaptation par secteur/milieu/enjeu analysé. L'évaluation proposée permet de prioriser les secteurs d'intervention pour l'adaptation à partir de la mesure de vulnérabilité : la hiérarchisation des priorités d'action est proposée selon un classement de 1 à 3. L'ensemble de l'analyse sera dans un premier temps détaillée dans le rapport inventaire national, puis sera synthétisée sous forme de matrice qui permettra de présenter une situation standardisée et donc comparable entre les pays. La construction de la stratégie d'adaptation régionale centrera ses orientations sur les « priorités de rang 1 » en matière de vulnérabilité commun aux 5 états de la COI, dans le but de réduire cette vulnérabilité aux effets du changement climatique.

La seconde partie des bilans inventaire consiste en dresser un inventaire des actions d'adaptation passées et en cours ainsi que de faire la revue et analyse des stratégies et politiques nationales d'adaptation. Cet exercice permettra notamment de pouvoir comparer les compétences respectives, acquis et bonnes pratiques des pays entre eux et de se rendre compte des différentes avancées en matière d'adaptation de la région dans son ensemble. Il permet également à la COI d'identifier son rôle de plus-value et son rôle potentiel d'appui et renforcement de capacité

Le rapport propose une feuille de route pour le bilan inventaire national à suivre par les 5 sous-équipes, des outils de préparation des inventaires bilan, un plan détaillé pour les rapports d'inventaires-bilan ainsi qu'un plan provisoire pour le rapport de Phase 2.

5. Démarche de l'élaboration de la stratégie régionale

L'objectif de cette étape consistera à tirer les enseignements des rapports nationaux pour identifier d'une part les enjeux qui pourraient justifier une démarche à l'échelle régionale, et d'autre part les défis communs aux 5 pays membres qui pourraient être appuyés par une vision régionale partagée des réponses à apporter.

Une proposition de politique générale en matière de réponse d'adaptation à l'échelle régionale sera présentée à l'occasion d'un atelier régional « **Vulnérabilité, adaptation et gestion des risques climatiques** » mi-février 2011, afin de débattre du choix des défis communs retenus, et des axes d'orientations identifiés pour les réponses à apporter au niveau régional, en termes de mesures d'exécution et de mesures d'appui.

La prise en compte des observations et ajustements résultant de l'atelier régional viendra compléter la formulation d'un document de politique générale en matière de stratégie régionale d'adaptation à l'échelle régionale.

Une première étape de diffusion/ concertation consistera à présenter le document de politique général lors du séminaire international de WIOMSA en mars 2011 portant sur la formulation de stratégie régionale en matière de coopération scientifique sur les milieux littoraux et marins : « **Regional conference on climate change adaptation in the coastal areas of West Indian ocean** ».

Executif Summary

1. Background, objectives and Phase 1 overview

The ACClimate project, launched in 2008, aims to support regional cooperation towards climate change adaptation in order to integrate selected adaptation measures in national sector policies and in local implementation plans. Asconit Consultants and its partner Pareto were commissioned to undertake the definition and formulation of a regional climate change adaptation strategy for the Indian Ocean Commission member states (Comores, Madagascar, Seychelles, Mauritius and Réunion Island).

The assignment is structured in 3 phases:

- Phase 1: Launch and Baseline training (November – December 2010)
- Phase 2: National inventories and workshops (December – January 2011)
- Phase 3: Regional strategy: formulation of an overall policy and its validation at the regional workshop and participation at the international WIOMSA workshop (21-23 March on « Regional Conference on Climate Change Adaptation in the Coastal Areas of Western Indian Ocean » (February – March 2011)

The assignment officially started on 1st November 2010. During the first weeks, the Asconit team set up project management tools, developed terms of reference for each team member, organised dates of the "baseline training" week. During this period, a large number of documents and information sources were identified and compiled in a literature database, which is made available to the team and ACClimate.

The whole team (team leader, sectoral experts, nationaux experts) met in Mauritius (22-27 November 2010) to work together in order to:

- Build a commun baseline on definitions and concepts
- Present methods for the vulnerability analysis as well as case studies from other island states especially
- Develop jointly a methodology for vulnerability analysis adapted to the OIC taking into consideration relevance and feasibility for each member state
- Provide methods and tools to support the consultants during national inventory reviews on vulnerability and adaptation
- Build team rapport and clarify responsibilities to ensure the quality of the assignmen t outputs

2. Benchmarking : concepts, vulnerability assessment methods and regional processes in insular environments

During the baseline training week, the team reviewed a large number of vulnerability assessment methods in order to select relevant aspects of these methods to build the methodology for the "national vulnerability analysis and inventory of adaptation measures".

Our conclusions are that there are many different approaches to assess vulnerability: where quantitative data is available, approaches tend to be based on data modelling; otherwise (and this tends to be the norm), qualitative information is used. In both cases the final assessment of vulnerability is defined through qualitative wording based on levels (low, medium, high) or using a scoring system. This exercise is not an exact science and there are no models or adapted methods which can fit all contexts and can be shared by all.

Specificities of the effects of climate change in insular regions, as well as common challenges in the Pacific, Caribbean and Indian Ocean regions, mean that lessons can be learnt from experience in the Pacific and the Caribbean for the regional adaptation strategy for the OIC.

3. Overall assignment methodology

The proposed approach is based on the UNDP guide «*Designing Climate Change Adaptation Initiatives, a UNDP toolkit for Practitioners* » and is composed in 4 steps:

- i) **Use of the IPCC scenarios** and their climate change assumptions/hypotheses, adapted to the Indian Ocean region, and selection of scenarios based on climate parameters (increase in sea level, temperature increases...) which will be included in the vulnerability assessment.
- ii) **Vulnerability assessment in each IOC member state:** means providing an judgement by sector/environment/climate hazard issues and their effects (direct and indirect), of the system's exposure, its sensitivity and its adaptive capacity, in order to provide a qualitative judgment (on a scale of 1 to 4) of the vulnerability for each key issue and per activity sector, depending on the type of environment and different geographical areas in the country. These results will be synthesised in a vulnerability matrix in order to give a standardised and comparable overview of vulnerability across all the IOC member states.
- iii) **Identification of adaptive capacity and of member state ambitions and willingness.** Overview of existing adaptation measures and initiatives for each member state, including an institutional and regulatory analysis, identification of policies and risk management procedures. This step will be undertaken simultaneously as the vulnerability assessment.
- iv) **Identification of common challenges at the IOC regional level** and formulation of a common vision for the regional climate change adaptation strategy. This step will be done using a participatory approach, firstly during the national workshops where national key issues will be specified for each country.

The workshop conclusions will help formulate a general policy document and a shared vision for the regional adaptation strategy; it will specify implementation measures and support actions which could be provided by the IOC.

4. National Inventory Review

The assignment will be conducted by aiming to assess the vulnerability levels of each "system" for each member state of the IOC. The "systems" are socio-economic sectors, further broken down into thematic sub-sectors and can be assessed according to different geographical areas and environments.

The selected "systems" are:

1. Security and sovereignty
2. Cultural identity and education
3. Public health
4. Integrated water resources management, water cycle
5. Agriculture, food security and forestry
6. Environment Conservation
7. Fisheries
8. Land planning, infrastructure and risk management
9. Energy (production, transfer, distribution)
10. Transportation
11. Manufacturing, trade and services
12. Tourism

The vulnerability assessment will lead us to allocate a "score" which will characterise the level of vulnerability as the product of sensitivity and adaptive capacity for each sector/environment and key issue. This proposed assessment method will enable the team to prioritise the intervention sectors for adaptation: priority actions will be ranked from 1 to 3 (1 being the highest priority). The overall analysis will be detailed in the national inventory reports then synthesised in a matrix (which will allow comparisons

across countries). The formulation of the regional adaptation strategy will focus on “rank 1 priorities” in terms of vulnerability common to all 5 countries.

The second stage of the inventory reviews consists of preparing an inventory of past and current adaptation measures as well as a review and analysis of national adaptation strategies and policies. This exercise will help compare respective competencies, lessons and good practices of countries and to highlight different progress made in terms of adaptation in the region overall. It will also help identify the added value of the IOC and its potential supporting role and capacity building.

This report proposes a road map for the national inventory review to be followed by the 5 sub-teams, preparation tools for the inventory reviews, a detailed national inventory report outline as well as a preliminary Phase 2 report outline.

5. Regional Strategy Development Process

The aim of this step is to 1. identify key recommendations from the national reports in terms of adaptation challenges which justify a regional approach and 2. identify common challenges across all 5 member states which could benefit from a shared vision of regional measures.

The team will propose a general policy framework for adaptation at the regional level during the regional workshop on “Vulnerability, adaptation and climatic risks management” mid-February 2011. The workshop will help debate on the selection of key issues and priority areas for regional adaptation measures and support.

Observation and readjustments from the regional workshop will help complete the formulation of a regional policy framework with the aim of developing a regional adaptation strategy.

The policy framework will be presented and shared at the WIOMSA international workshop in March 2011 on the formulation of a regional strategy for scientific cooperation on coastal ecosystems « **Regional conference on climate change adaptation in the coastal areas of West Indian ocean** ».

Sommaire

ABREVIATIONS ET ACRONYMES	1
RESUME EXECUTIF	3
EXECUTIF SUMMARY	6
SOMMAIRE	9
1 CONTEXTE, OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE LA PHASE 1	11
1.1 CONTEXTE ET OBJECTIF DE L'ETUDE	11
1.1.1 CONTEXTE REGIONAL: LE PROGRAMME ACCLIMATE	11
1.1.2 OBJECTIF DE LA MISSION ET DEROULEMENT EN 3 PHASES	13
1.1.2 PRESENTATION DE L'EQUIPE D'EXPERTS	14
1.2 OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE LA PHASE 1	15
1.2.1 PREPARATION DU TRONC COMMUN	15
1.2.2 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DES SESSIONS DU TRONC COMMUN	15
1.2.3 DEROULEMENT DU TRONC COMMUN	15
1.2.4 LIMITES DE L'ETUDE, DIFFICULTES RENCONTREES ET AJUSTEMENT PRIS	17
2 BENCHMARKING : CONCEPTS, METHODES D'EVALUATION DE LA VULNERABILITE ET DEMARCHES REGIONALES EN MILIEU INSULAIRE : CARAÏBES ET PACIFIQUE	19
2.1 CONCEPTS DE BASE	19
2.2 ETUDE DE VULNERABILITE : METHODES ET BONNES PRATIQUES RETENUES	22
2.3 DEMARCHES REGIONALES A L'ECHELLE DES PETITS ETATS INSULAIRES CARAÏBES ET PACIFIQUE	23
2.3.1 POINTS COMMUNS DES PETITS ETATS INSULAIRES	23
2.3.2 CADRE DE GOUVERNANCE INTERNATIONALE	23
2.3.3 ETATS ET TERRITOIRES DES CARAÏBES	24
2.3.4 ETATS ET TERRITOIRES DU PACIFIQUE	25
3 METHODOLOGIE POUR LA GLOBALITE DE LA MISSION	26
4 BILAN INVENTAIRE NATIONAL	28
4.1 EVALUATION DE LA VULNERABILITE	28
4.1.1 METHODE D'EVALUATION	28
4.1.2 DEFINITION DES SYSTEMES, SOUS-ESPACES GEOGRAPHIQUES ET MILIEUX	28
4.1.3 GRILLE DE QUESTIONNEMENTS POUR L'ANALYSE DE LA SENSIBILITE/VULNERABILITE :	29
4.1.4 APPRECIATION DE L'EXPOSITION, SENSIBILITE ET CAPACITE D'ADAPTATION	30
4.1.5 APPRECIATION DE VULNERABILITE ET PRIORISATION DES ENJEUX PAR SECTEUR	32
4.1.6 MATRICE SYNTHESE DE LA VULNERABILITE NATIONALE	33
4.2 ETAT DES LIEUX DES MESURES D'ADAPTATION NATIONALES	35
4.2.1 CADRE NATIONAL POUR L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE	35
4.2.2 INVENTAIRE DES ACTIONS D'ADAPTATION	35
4.2.3 INTEGRATION DE L'ADAPTATION DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES	35
4.2.4 ACTIONS D'ADAPTATION EN LIEN AVEC LES AUTRES PAYS DE LA COI	36
4.2.5 ACTIONS D'ADAPTATION EN LIEN AVEC LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE	36
4.3 SYNTHESE DU BILAN INVENTAIRE NATIONAL	36
4.4 CADRAGE OPERATIONNEL POUR LES CONSULTANTS : DEMARCHE POUR LA REALISATION DES INVENTAIRES NATIONAUX	36
4.4.1 FEUILLE DE ROUTE POUR LES EXPERTS NATIONAUX	36
4.4.2 DEMARCHE PARTICIPATIVE : ANIMATION ET CONCERTATION	37
4.4.3 SOURCES D'INFORMATION NATIONALES ET REGIONALES	38
4.5 ORGANISATION DES ATELIERS NATIONAUX	40
4.6 BILAN D'INVENTAIRE NATIONAL : PLAN DETAILLE	40
5 DEMARCHE D'ELABORATION DE LA STRATEGIE REGIONALE	41
5.1 ETAPES VERS LA FORMULATION D'UNE VISION COMMUNE ET PARTAGEE	41

5.2	DEMARCHE DE FORMULATION D'UNE VISION COMMUNE ET PARTAGEE	41
5.3	OBJECTIF DE LA STRATEGIE REGIONALE	44
5.4	ROLE DE LA COI DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE	44
6	CALENDRIER DE TRAVAIL	46
7	ANNEXES	47
7.2	PRESENTATIONS DU TRONC COMMUN	58
7.2.1	PROGRAMME DE L'ATELIER TRONC COMMUN ET BENCHMARKING	58
7.2.2	CONCEPTS	58
7.2.3	METHODOLOGIE ETUDE DE VULNERABILITE	58
7.2.4	VULNERABILITE EN MILIEU MARIN	58
7.2.5	BILAN DU TRONC COMMUN ET PROGRAMMATION PHASE 2	58
7.2.6	PRESENTATIONS PPT PAR PAYS	58
7.3	OUTILS POUR LA PHASE 2	59
7.3.1	MATRICE DE VULNERABILITE	59
7.3.2	PLAN DETAILLE DES RAPPORTS D'INVENTAIRES NATIONAUX	59
7.3.3	PLAN PRELIMINAIRE DU RAPPORT DE PHASE 2	59
7.3.4	Liste préliminaire des personnes ressources nationales	59
7.3.5	PROGRAMME DE TRAVAIL	59

LISTE DES FIGURES

FIGURE 1 :	PRESENTATION ACCLIMATE LORS DU LANCEMENT DE LA MISSION (BRICE MONTFRAIX Nov 2010)	11
FIGURE 2 :	Les pays membres de la COI (en vert) dans la partie occidentale de l'Océan Indien (carte ASCONIT)	12
FIGURE 3 :	Composition de l'équipe	14
FIGURE 4 :	SCHEMA DES COMPOSANTES DE LA VULNERABILITE	20
FIGURE 5 :	SCHEMA DU MODELE DPSIR	29
FIGURE 6 :	MATRICE DE SYNTHESE DES DEFIS PAR PAYS ET DES REPONSES A APPORTER AU NIVEAU REGIONAL	43
FIGURE 7 :	SITUATION DE LA COI DANS LE CONTEXTE DU BASSIN DE L'OCEAN INDIEN	45

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU 1 :	MATRICE VULNERABILITE	33
TABLEAU 2 :	FEUILLE DE ROUTE BILAN INVENTAIRE NATIONAL	37
TABLEAU 3 :	SOURCES D'INFORMATION NATIONALES	38
TABLEAU 4 :	SOURCES D'INFORMATION REGIONALES	39
TABLEAU 5 :	CALENDRIER DES ATELIERS NATIONAUX	40

LISTE DES PHOTOS

PHOTOS 1 :	TRONC COMMUN DE FORMATION, ET TRAVAIL EN SOUS GROUPE PAR PAYS	16
PHOTO 2 :	BUREAUX ACCLIMATE AU SIEGE DE LA COI A MAURICE, REUNION DE TRAVAIL AVEC ACCLIMATE ET L'EQUIPE PROJET ASCONIT, DANS LE CADRE DU TRONC COMMUN, NOVEMBRE 2010.	18

1 Contexte, objectifs et déroulement de la Phase 1

1.1 Contexte et objectif de l'étude

1.1.1 Contexte régional: le programme ACCLimate

Le projet ACCLimate¹, lancé en 2008, vise à soutenir une coopération régionale structurée en faveur de l'adaptation au changement climatique pour intégrer les adaptations retenues dans les politiques sectorielles nationales et dans les actions locales. Jusqu'au lancement d'ACCLimate, le sud-ouest de l'Océan indien restait l'unique région insulaire pour laquelle il n'existait aucune initiative régionale structurée en faveur de l'adaptation au changement climatique. Les pays de la COI réagissent individuellement tout en tentant de coordonner leurs actions au niveau régional et international. L'objectif spécifique d'ACCLimate² est le renforcement des capacités de la COI et de ses États membres en matière d'adaptation au changement climatique pour le court terme, mais aussi pour développer des projets et politiques à long terme.

Les composantes du projet ACCLimate :

- Renforcement des capacités en matière d'observation et de compréhension du changement climatique
- Étude des effets du changement climatique et analyse de la vulnérabilité
- Définition et élaboration d'une stratégie régionale pour l'adaptation au changement climatique
- Coordination du projet et suivi-évaluation

Figure 1: Présentation Acclimate lors du lancement de la mission (Brice Montfrais Nov 2010)

¹ Voir <http://www.acclimate-oi.net/> pour plus d'information

² Pour réaliser ses objectifs, la démarche d'ACCLimate comprend 3 parties liées logiquement entre elles : Mieux comprendre ce qui se passe en termes météorologique et climatologique et en déduire des tendances sur 50-100 ans (composante 1) ; Identifier les vulnérabilités qui en découlent (composante 2) ; Intégrer l'ensemble de ces informations dans une ébauche de plan régional pour l'adaptation au changement climatique (composante 3).

Figure 2 : LES PAYS MEMBRES DE LA COI (EN VERT) DANS LA PARTIE OCCIDENTALE DE L'OCEAN INDIEN (CARTE ASCONIT)

1.1.2 Objectif de la mission et déroulement en 3 phases

L'objectif doit aboutir à la définition et l'élaboration d'une stratégie régionale pour l'adaptation au changement climatique à l'échelle des pays membres de la COI.

Pour cela, deux rendus principaux sont attendus :

- 1. Un état des lieux des effets du changement climatique et de la vulnérabilité dans les pays de la COI y compris une revue et analyse des stratégies et politiques nationales d'adaptation. Ce rendu a pour objectif d'identifier des thématiques régionales.
- 2. Une ébauche de stratégie régionale pour l'adaptation (PARA) qui établit un cadre régional, politique et stratégique, pour des mesures d'adaptation.

Cette mission s'appuie sur les avancées du projet ACClimate et est décliné en 4 phases :

- **Phase 1 : Lancement et tronc commun de formation (Novembre – Décembre 2010)**

Cette phase consiste en une collecte de données sur les initiatives et stratégies nationales locales existantes, revue de documentation, concepts et outils pertinents à la COI, benchmarking sur la base des expériences d'autres régions insulaires (Pacifique, Caraïbes, etc).

Suite à la réunion de lancement à Maurice avec la COI, un atelier de formation pour l'équipe s'est tenu du 22 au 29 novembre 2010 pour harmoniser les concepts, sélectionner la méthode des inventaires de vulnérabilité et présenter l'état des lieux des vulnérabilités, enjeux et mesures d'adaptation existantes par pays et planifier la phase 2.

- **Phase 2 : Inventaire national et ateliers nationaux (Décembre – Janvier 2011)**

Il s'agit de :

- Analyser les vulnérabilités sur la base des données et de la connaissance acquise
- Identifier des acteurs concernés (locaux, publics et privés susceptibles de porter ou d'appuyer des initiatives en cours ou futures) et les initiatives en cours dont celles relevant d'actions pouvant être portées à l'échelle régionale
- Promouvoir la prise en compte des données sur le climat, leur appropriation élargie à l'ensemble des acteurs concernés, en favorisant la concertation et le changement de comportement, pour faciliter l'émergence de nouvelles initiatives d'adaptation relevant de la coopération régionale.
- Prendre en compte des systèmes d'alertes et de prévention des risques naturels dans chacun des pays

Chaque inventaire national sera mené en parallèle sur les 5 états de la COI. Il s'agit de dresser un état des lieux portant d'une part sur la vulnérabilité et des actions portant sur l'adaptation au changement climatique menées par les acteurs nationaux ou internationaux sur ce territoire, et d'autre part sur les méthodes d'intégration de l'adaptation dans les politiques publiques (territoriales ou sectorielles).

La démarche d'investigation sera largement participative. Les avancées seront présentées et débattues en atelier national d'une quinzaine de personnes dans chaque pays. Une synthèse sera faite pour identifier les enjeux communs de la stratégie régionale.

- **Phase 3 : Stratégie régionale : formulation d'une politique générale et validation en atelier régional (Février – Mars 2011) : Intégration des résultats à l'échelle régionale (national/régional supranational/global)**

A partir des conclusions des ateliers nationaux, l'équipe procédera à l'élaboration d'une note de politique générale et les mesures régionales pour l'adaptation, l'identification d'actions pilotes pouvant être mises en place dans le cadre du ProGeCo, et l'intégration dans les projets régionaux de la COI.

Un atelier régional de 3 jours sera ensuite organisé pour permettre à l'ensemble des décideurs des pays concernés de s'approprier et de valider les lignes structurantes de la stratégie régionale (enjeux, priorités, caractéristique de la vulnérabilité à l'échelle régionale) et de proposer les orientations (lignes d'actions politiques) et les axes d'actions (thématiques ou domaines) du plan d'action régionale d'adaptation.

- **Phase 4 : Validation de la Stratégie régionale :** Validation via un atelier régional «vulnérabilité, adaptation et gestion des risques climatiques » et poursuite de la réflexion dans le cadre de l'atelier international du WIOMSA le 21-23 mars sur « Regional Conference on Climate Change Adaptation in the Coastal Areas of Western Indian Ocean »

1.1.3 Présentation de l'équipe d'experts

L'équipe est constituée d'un chef d'équipe et 2 consultants internationaux et 4 consultants nationaux. L'équipe est appuyée par deux experts techniques et bénéficie d'un appui interne (gestion, logistique et technique).

Des binômes ont été formés entre les consultants nationaux et leurs experts internationaux sectoriels.

Les deux experts techniques (Yves de Soye et Michel Porcher) interviennent ponctuellement en appui au chef d'équipe et donnent des recommandations techniques sur les démarches et méthodes pour les différentes étapes de l'étude.

L'équipe bénéficie également de l'appui de l'agence d'Asconit et de Pareto basés à Saint Denis de la Réunion.

Figure 3 : COMPOSITION DE L'ÉQUIPE

1.2 Objectifs et Déroulement de la Phase 1

1.2.1 Préparation du tronc commun

L'étude a débuté officiellement le 1^{er} novembre 2010. Au cours des premières semaines, l'équipe Asconit a mis en place les outils de gestion du projet, a développé les termes de référence de chaque team d'équipe et organisé les dates de la semaine du « tronc commun ». Durant cette période un nombre important de documents et sources d'information ont été identifiées et compilées sous-forme de base bibliographique, qui a été mise à disposition de l'équipe et d'ACClimate.

1.2.2 Objectifs pédagogiques des sessions du tronc commun

L'ensemble de l'équipe (chef d'équipe, experts sectoriels, experts nationaux) se sont retrouvés à Maurice pour une semaine de travail en commun afin de :

- Construire un référentiel de concept et de lexique commun à l'équipe projet.
- Présenter les méthodes utiles pour l'analyse de la vulnérabilité et les initiatives dont on peut s'inspirer dans les autres espaces insulaires notamment.
- Co-construire la méthode d'étude de la vulnérabilité adaptée à l'espace COI en validant la pertinence/faisabilité pour chacun de pays
- Fournir les méthodes et outils pour appuyer les consultants dans la phase de bilan inventaire étude nationale de vulnérabilité et adaptation.
- Installer une cohésion d'équipe et un engagement pour garantir la qualité de la mission dans son déroulement et ses rendus.

1.2.3 Déroulement du tronc commun

Le tronc commun s'est déroulé sous forme de trois sessions de travail pour l'équipe sous forme de présentations-débats-synthèse³ :

Session 1 : Concepts de base et méthodes d'évaluation de la vulnérabilité

- Concepts en lien avec les changements climatiques (Valider les concepts, mise en commun d'un vocabulaire et d'une approche commune, diffusion des supports pédagogiques)
- Benchmarking sur les méthodes d'évaluation de la vulnérabilité de territoires (Présentation des méthodes d'analyse de la vulnérabilité et choix des méthodes pour l'étude : cadre ONERC, scenarii GIEC, approche qualitative australienne (CSIRO – Cocos & Christmas Island) adaptée pour les petits milieux insulaires et approche DSPIR pour certaines analyses)
- Présentation des méthodes d'analyses et données pour le milieu marin et des principales méthodes d'adaptation

Session 2 : Présentations nationales en lien avec le CC

- Présentation de chaque pays au regard des enjeux du changement climatique (Validation de la méthode pour chacun des pays : pertinence des thématiques en lien avec les démarches nationales, sources d'info, personnes ressources, ..)
- Benchmarking sur les expériences Caraïbes

Session 3 : Formulation de méthodologie d'évaluation de la vulnérabilité

- Co-construction de la méthode d'évaluation de la vulnérabilité adoptée pour les bilans inventaires vulnérabilité par pays

³ Voir copie des présentations en Annexe.

- Benchmarking sur les premières approches d'intégration des stratégies d'adaptation au changement climatique
- Présentation des autres projets régionaux de la COI (ODEROI, Lutte contre le VIH/SIDA, Réseau AMPs, ProGeCo, Plan régional de surveillance des pêches, Autoroute Marine, Surveillance épidémiologique, Initiative régional pour l'agriculture durable)
- Déclinaison de la méthode évaluation de la vulnérabilité pour chaque pays et programmation du bilan inventaire national et de l'atelier de restitution débat par pays.

En bilan de la phase de tronc commun, l'équipe a validé la méthode et du déroulement de phase 2, actualisé le calendrier de travail (voir partie 4 pour l'organisation de la phase 2).

Photos 1 : Tronc commun de formation, et travail en sous groupe par pays

1.2.4 Limites de l'étude, difficultés rencontrées et ajustement pris

- **Difficultés rencontrées**

La réalisation de cette étude entre novembre et mars 2011 fait que la phase 2 concernant les inventaires nationaux a lieu sur la période des congés de fin d'année (décembre – mi janvier) ce qui rend plus délicat la mobilisation des personnes ressources et ne permet pas de garantir la disponibilité et l'implication des structures de décision clé (ministères institutions...) dans un processus de réflexion partagée pour la co-construction du bilan inventaire national.

- **Limite de l'étude en matière de démarche participative**

Les termes de référence de l'étude ne semblent pas toujours différenciés du rôle du projet ACCLimate, et comportent des attentes qui ne pourront être traitées sur le temps de l'étude : ainsi la recommandation «*afin de faciliter leur appropriation, les études relèveront d'un **processus participatif***»⁴ ne nous paraît pas adaptée à cette étude.

En effet une démarche participative et d'appropriation s'inscrit dans un processus long, voire des années (par exemple les cas des caraïbes/pacifique), avec des phases préparatoires indispensables pour la mise en route d'un processus participatif (dont la validation d'un objectif commun et des étapes à conduire, du dispositif de gouvernance et d'animation...pour aboutir).

Ce type de démarche va s'inscrire dans le processus global du projet ACCLimate. Dans cette optique les rapports nationaux bilan « vulnérabilité et adaptation » contiendront des recommandations pour diffusion/appropriation du rapport national et accompagnement par Acclimate, dans la continuité du programme ACCLimate.

La démarche mise en œuvre par l'équipe projet de cette étude vise à consulter le plus largement possible les décideurs, personnes ressources et parties prenantes de chaque pays membre de la COI pour la construction de l'étude vulnérabilité et inventaires des mesures d'adaptation existantes. Les échanges entre consultants en charge de l'étude et les personnes ressources permettront de partager des réflexions mais l'équipe ne pourra donc pas faire à proprement parler de l'accompagnement au vu des délais impartis.

La finalisation du bilan vulnérabilité/inventaire adaptation sera co-construite au travers de réunions en comités restreints avec les personnes ressources pour recevoir leur avis, critiques et ajustements et valider ensemble les synthèses et conclusions à présenter lors de l'atelier national.

- **Les données**

Il n'est pas prévu de **produire de la donnée**, concernant les études de vulnérabilité, nous nous en tiendrons aux données existantes disponibles. Cela s'applique aux dimensions économiques et chiffrées si ces données ne sont pas disponibles.

Au travers des études bibliographiques menées en amont, nous pourrions éventuellement apporter de nouvelles données ou informations au pays, de nouvelles méthodes ou éclairages pour la compréhension des problématiques et la recherche de réponses adaptées. Par ailleurs nous pourrions pointer les manques en termes de production de données et de connaissances/compréhensions du fonctionnement de certains espaces, enjeux, etc.

Au regard de nos engagements dans le cadre d'ACCLimate, **nous nous efforcerons de promouvoir toute donnée nouvelle sur le climat**– si applicable – **ainsi que son intégration dans des processus en cours, au-delà de la communauté climat proprement dite** (c.-à-d. dans les secteurs privé et public, la société civile, les communautés rurales), dans un objectif d'actualisation de la donnée prioritaire.

⁴ Termes de référence p34

▪ Le rendu final

Malgré le titre de la commande qui s'intitule « ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation » notre objectif dans le cadre de la présente mission est d'aboutir à la formulation d'un **document de politique générale** décrivant la vision commune que les pays de la COI ont de la stratégie d'adaptation à l'échelle régionale, et de préciser les axes d'orientations prioritaires pour la conception et la mise en œuvre de la stratégie régionale. Dans la mesure du possible nous nous attacherons à préciser les missions de la COI en termes de mesures d'exécution et d'accompagnement qui pourraient lui incomber dans le cadre de ses mandats.

Le document de plan d'action est un outil programmatique qui découle de la stratégie, il sera donc le résultat d'une troisième étape du processus global ACCLimate (i- politique générale et vision commune à l'échelle de la région COI, ii – stratégie régionale, iii-plan d'action et dispositif de mise en œuvre et de suivi-évaluation, iv-support de communication, partage et diffusion).

▪ La complexité du périmètre, pertinence de l'échelle régionale et cohérence territoriale

Dans le cadre de la formulation d'une stratégie régionale, au sens territorial du terme, la pertinence de l'échelle COI pourra être confrontée à d'autres visions :

- **Quelle vision régionale ?** La nécessité de prendre en compte la réalité « géographique » du bassin de l'Océan Indien, peut impliquer d'élargir la pertinence de l'échelle régionale à l'ensemble des petits états insulaires de l'Océan indien.
- **Quels territoires ?** Le questionnement pourra se poser pour les îles qui sont dans le périmètre géographique régional mais ne sont pas membres de la COI ;
- **Quelle stratégie pour la COI ?** Il existe d'autres initiatives et d'autres réseaux dans l'Océan indien : initiative de Global Island Partnership (GLISPA) sur la mise en place d'une stratégie régionale en termes d'écosystèmes et la résilience, et conférence du WIOMSA sur l'adaptation au changement climatique dans les zones côtières de l'Océan Indien. L'UNDP soutient une démarche de coopération entre Pacifique et Caraïbes pour les petits états insulaires indépendants. (UNDP and Partners Promote South-South Cooperation Between Pacific and Caribbean SIDS, <http://sids-l.iisd.org/news/undp-and-partners-promote-south-south-cooperation-between-pacific-and-caribbean-sids/?referrer=small-island-developing-states-update>; <http://www.undppc.org.fj/pages.cfm/newsroom/press-releases/2010/looking-south-across-oceanspacific-caribbean-sids-share-experiences.html>).

Photo 2 : Bureaux ACCLimate au Siège de la COI à Maurice, réunion de travail avec ACCLimate et l'équipe projet ASCONIT, dans le cadre du tronc commun, novembre 2010.

2 Benchmarking : concepts, méthodes d'évaluation de la vulnérabilité et démarches régionales en milieu insulaire : Caraïbes et Pacifique

2.1 Concepts de base

Afin d'harmoniser le travail en groupe nous nous sommes accordés en amont de l'étude sur un certain nombre de concepts. L'objectif étant d'établir un vocabulaire commun tout en capitalisant les réflexions sur ces concepts.

Le cadre général de travail est défini par le quatrième rapport de 2007 du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'évolution du Climat. Nous retiendrons les sept conclusions suivantes qui le résument

Conclusions du 4^e rapport du GIEC (2007)

1. Il est " très vraisemblable " (plus de 90% de chances) que **l'homme soit responsable du réchauffement observé** au XX^eme siècle.
2. Il est " très vraisemblable " que la poursuite des émissions anthropiques mènera au cours du XXI^eme siècle à **un réchauffement supplémentaire plus important** que celui du XX^eme siècle. D'après les scénarios d'émissions " SRES ", le réchauffement des prochaines dizaines d'années sera d'environ + 0,2°C/décennie.
3. Selon les scénarios et les modèles, la température à la fin du XXI^eme siècle aura augmenté **d'entre 1,1°C et 6,4°C**.
4. Les modèles projettent **une montée du niveau de la mer entre 19 et 58 cm**, mais les processus dynamiques des glaces, dont l'importance est suggérée par des observations récentes, ne sont pas pris en compte.
5. Il y a " vraisemblablement " une **augmentation de l'intensité des cyclones tropicaux** (avec une certitude plus grande pour l'Atlantique Nord que pour les autres bassins). Cette augmentation a plus de chance de venir de l'influence humaine que d'autres facteurs. Au cours du XXI^eme siècle, il est " vraisemblable " que l'intensité des cyclones va augmenter. On a peu confiance dans les projections concernant leur fréquence.
6. Il est " vraisemblable " que certains événements extrêmes vont devenir plus fréquents et/ou plus intenses (en particulier pluies extrêmes, canicules et sécheresses). Les vagues de froid vont devenir plus rares.
7. La glace de mer diminue dans tous les scénarios. Pour certains modèles et scénarios, la glace de mer disparaît complètement de l'Arctique en fin d'été dès la fin de ce siècle.

▪ Variabilité climatique

La Variabilité désigne des variations de l'état moyen et d'autres statistiques (écarts standards, phénomènes extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales au-delà des phénomènes climatiques individuels. La variabilité peut être due à des processus internes naturels au sein du système climatique (variabilité interne), ou à des variations des forçages externes anthropiques ou naturels (variabilité externe).

Il faut retenir que **les principales différences entre variabilité et changements climatiques sont la redondance, la fréquence donc plus largement l'échelle temporelle et spatiale.**

▪ Impacts des Changements Climatiques

Ce sont les effets des Changements Climatiques sur les systèmes naturels et les systèmes humains. Selon que l'on tient compte ou non de l'adaptation, on peut établir une distinction entre incidences potentielles et incidences résiduelles. Incidences potentielles : toutes les incidences susceptibles de se produire dans le cadre d'un changement climatique prévu, sans qu'il soit tenu compte de l'adaptation. Incidences résiduelles : incidences des changements climatiques après adaptation.

Les impacts peuvent être liés à des **effets directs** (modification d'un rendement agricole en réponse à une variation de la moyenne, de la fourchette, ou de la variabilité de température, par exemple) **ou indirects** (dommages causés par une augmentation de la fréquence des inondations côtières en raison de l'élévation du niveau de la mer, par exemple).

Qu'ils soient **directs ou indirects**, les impacts des changements climatiques concernent plusieurs secteurs à différentes échelles spatiales et temporelles. Bien que le rapport du GIEC souligne les effets positifs que peuvent avoir les changements climatiques (nouvelles productions agricoles sur certains territoires, développement du tourisme estival dans des stations de moyenne altitude...) peu d'effets bénéfiques sont projetés pour les pays proches de l'équateur alors qu'ils sont les plus pauvres et souvent les plus vulnérables.

▪ **Vulnérabilité**

Ces impacts affectent plus ou moins un territoire selon sa vulnérabilité. **La vulnérabilité** est le degré par lequel un système risque de subir ou d'être affecté négativement par les effets néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes.

La vulnérabilité dépend du caractère, de l'ampleur et du rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé (exposition), ainsi que de sa sensibilité et de sa capacité d'adaptation.⁵

Figure 4 : Schéma des composantes de la vulnérabilité

Illustration : Comprendre la vulnérabilité

Sur un bord de rivière deux maisons identiques sont construites, l'une en béton directement au sol et l'autre en bois sur pilotis. Lors d'une montée exceptionnelle des eaux elles sont toutes les deux **exposées** au même aléa. Cependant l'emplacement de leur construction (hauteur) les rend plus ou moins **sensibles**. L'inondation aura donc un impact potentiel plus important sur la maison au sol. Le propriétaire de la maison sur pilotis a réalisé une maison en structure légère et le propriétaire de la maison en dur a réalisé une maison cossue, solide mais non déplaçable (en hauteur ou pour changer son emplacement). Leur **capacité d'adaptation** est donc différente.

En conclusion, pour une même exposition à l'aléa inondation, la maison sur pilotis est moins sensible et dispose d'une meilleure capacité d'adaptation, elle est donc moins **vulnérable** que la maison au sol, qui bien que plus résistante dans sa structure reste plus exposée et dispose de moins de capacité d'adaptation.

⁵ GIEC, Changements Climatiques 2007 Rapport de synthèse CSIRO, Framing vulnerability and adaptive capacity assessment: discussion paper, 2009,50p

▪ Risque

Le risque constitue une « potentialité ». Il ne se « réalise » qu'à travers « l'événement accidentel », c'est-à-dire à travers la réunion et la réalisation d'un certain nombre de conditions et la conjonction d'un certain nombre de circonstances qui conduisent, d'abord, à l'apparition d'un (ou plusieurs) élément(s) initiateur(s) qui permettent, ensuite, le développement et la propagation de phénomènes permettant au « danger » de s'exprimer, en donnant lieu d'abord à l'apparition d'effets et ensuite en portant atteinte à un (ou plusieurs) élément(s) vulnérable(s).

$$\text{Risque} = \text{Aléa (intensité)} \times \text{vulnérabilité} \times \text{probabilité}$$

Jusqu'à présent les programmes de lutte contre les changements climatiques se sont articulés autour de mesures **d'atténuation** (majoritairement la limitation des gaz à effets de serre). Cependant l'atténuation ne suffit pas, elle doit se faire AVEC des mesures d'adaptation. La traduction politique et territoriale de ces deux concepts passe par une **stratégie de lutte et d'adaptation** aux changements climatiques.

▪ Adaptation

Le concept d'adaptation est défini par le 3^{ème} rapport d'évaluation du GIEC comme « l'ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin d'atténuer les effets néfastes ou d'exploiter des opportunités bénéfiques ».

Selon une autre définition⁶, elle désigne le « **processus d'ajustement** des systèmes écologique, social et économique à un stimulus climatique constaté ou anticipé, à ses effets et ses impacts ». L'adaptation se traduit par : « un changement de procédures, de pratiques et de structures visant à limiter ou effacer les dommages potentiels ou à tirer bénéfice des opportunités créées par les changements climatiques ».

Plusieurs **types de mesures d'adaptation** peuvent donc être envisagés pour parer aux incidences des changements climatiques. Le GIEC a identifié trois grands types d'activités propres à accroître l'aptitude des sociétés humaines à faire face à ces changements et à réduire les dommages sociaux et économiques résultant de ceux qui sont déjà inéluctables :

- **Les mesures d'abandon**, notamment des actions d'évacuation des habitants des zones vulnérables ou touchées, ou l'abandon d'une activité ;
- **Les mesures de protection** – et notamment des actions visant à protéger la zone ou activité vulnérable contre les effets du changement climatique, ces mesures réduisent le niveau d'exposition et la vulnérabilité ;
- **L'ajustement** qui va permettre de réduire la sensibilité du système et/ou de renforcer ses capacités d'adaptation, renforcer sa résilience.

Parfois, les expériences montrent qu'une mauvaise calibration des mesures d'adaptation consécutive à une mauvaise anticipation ou de l'ampleur des changements futurs provoque un changement dans les systèmes naturels ou humains qui conduit à augmenter la vulnérabilité au lieu de la réduire. On parle alors de **mal-adaptation**.

Pour éviter la mal-adaptation les décideurs privilégient le choix de **stratégies «sans regret»**, qui permettent: de réduire la vulnérabilité au changement climatique tout en ayant des bénéfices immédiats et une efficacité indépendante de l'incertitude sur les évolutions climatiques.

⁶ Glossaire du climat, C. Brodhag et F. Breuil, Organisation Internationale de la Francophonie, CIRIDD, IEPF, ENSM, 2009

2.2 Etude de vulnérabilité : méthodes et bonnes pratiques retenues

Pendant la semaine du tronc commun, l'équipe a passé en revue un grand nombre de méthodes d'évaluation de la vulnérabilité afin de sélectionner les éléments pertinents pour construire notre démarche « étude vulnérabilité par pays et inventaire adaptation ». Cette dernière est ensuite détaillée dans le chapitre 3.

▪ Parmi l'ensemble des méthodes étudiées, dix méthodes qui ont été analysées plus en détail pour en retenir des bonnes pratiques, démarches et outils utiles à notre propre démarche.

- La vulnérabilité des territoires littoraux au changement climatiques: mise au point conceptuelle et facteurs d'influence (Iddri, 2009) : *Ref Analyses N°01/2009*
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Analyses/An_0901_A.Magnan_Vulnerabilite.pdf
- Approche qualitative de la vulnérabilité en 3 étapes (Snover et al, 2007) : *Preparing for climate change – A guidebook for local, regional, and state governments. Center for science in the Earth System, Joint Institute for the study of the atmosphere, University of Washington, September 2007*
- Méthode qualitative ONERC (basée sur la socio-économie) avec construction d'une matrice de vulnérabilité par secteur (ONERC, 2010) : *Guide d'accompagnement du territoire pour l'analyse de sa vulnérabilité socio-économique au Changement Climatique (Sogreah Consultants pour le compte du Service de l'observation et des statistiques du MEEDDM, France janvier 2010).*
- Méthode IUCN, uniquement sur la biodiversité (mixte quantitatif et qualitatif) avec attribution d'une valeur qualitative de la vulnérabilité par ordre et espèce (Union Européenne, 2009) : *Impacts of climate change and selected renewable energy infrastructures on EU biodiversity and the Natura 2000 network Task 2a – An assessment framework for climate change vulnerability: methodology and results, Todd Sajwaj (AEA), Graham Tucker (IEEP), Mike Harley (AEA) and Yves de Soye (IUCN), 2009*
- Méthode DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response) développée pour les indicateurs environnements et appliquée par le PNUD dans le cas de l'eau douce (UNEP, 2009) : *METHODOLOGIES GUIDELINES Vulnerability Assessment of Freshwater Resources to Environmental Change, UNEP & Peking University, Authors Yi Huang Mangtang Cai, 2009*
- Méthode Qualitative Australienne (CSIRO Cocos and Christmas Island) qui vise à évaluer les risques en fonction du degré de l'impact (ou intensité de l'aléa x vulnérabilité) et du degré de probabilité (AECOM, 2010) : *Indian Ocean Territories Climate Change Risk Assessment, Commonwealth Attorney general's department, AECOM, 2010*
- Méthode de cartographie de la vulnérabilité (Yusuf et Francisco) décliné pour chaque district du sud est Asiatique. Utilisation d'indices de vulnérabilité en fonction de l'exposition, sensibilité et capacité d'adaptation (IRDC/SIDA, 2009) : *Climate Change Vulnerability Mapping for Southeast Asia, Arief Anshory Yusuf & Herminia Francisco, IRDC SIDA, 2009*
- Méthode qualitative LVI-IPCC avec exemple du WWF pour le bassin du Ganges, qui utilise un index de vulnérabilité des moyens d'existence (LVI) (WWF India HSBC, 2010) : *Vulnerability assessment of people, livelihood and ecosystem in the Ganga Basin, WWF India HSBC, 2010*
- Méthode qualitative SOPAC (South Pacific Applied Geoscience Commission), qui utilise des indicateurs de vulnérabilité environnementale (EVI) : *SOPAC Information Pamphlet on Vulnerability*
<http://www.vulnerabilityindex.net/Files/Vulnerability%20Pamphlet.pdf>

Pour la présentation des méthodes analysées, voir le support de formation tronc commun, en annexe 7.2.

Les constats que nous en tirons est qu'il existe des approches très différentes pour évaluer la vulnérabilité : selon que l'on dispose de données quantitatives, dans ce cas les approches vont s'attacher à proposer des modèles de traitement des données, ou que l'on dispose uniquement d'éléments d'appréciation qualitative, dans les deux cas l'évaluation finale de la vulnérabilité sera définie selon une appréciation qualitative, selon des niveaux (faible, moyen, fort) ou des scores . Il ne s'agit pas de science exacte, et il n'existe pas de modèle ou de démarche adaptée pour tous les contextes et partagée par tous.

De ce fait nous n'avons pas pu retenir la méthode ONERC, au regard notamment de l'importance des enjeux « biodiversité » et environnementaux et des milieux associés, qui ne sont pas pris en compte en tant que tels dans cette méthode.

Enfin le peu de délai accordé à la conduite des études nationales ne nous permet pas de concevoir des modèles élaborés de traitement de données, ou des démarches nécessitant

une collecte d'informations précises et exhaustives pour que la méthode d'évaluation puisse être appliquée.

Dans notre démarche nous avons cherché, non pas l'exhaustivité, mais d'essayer d'aller au plus important et de faire ressortir rapidement les grands enjeux et pouvoir les hiérarchiser dans la perspective de l'élaboration de la stratégie régionale.

Nous retenons les bonnes pratiques suivantes :

- En préalable, il est impératif de prendre en compte l'évolution des données socio économiques (une zone peuplée aujourd'hui ne le sera pas forcément autant dans 20 ans), puisque les effets du changement climatique qui sont étudiés et traités dans les stratégies, sont ceux qui affectent l'espèce humaine et ses activités, de façon directe ou indirecte.
- Les données quantitatives sont souvent absentes et beaucoup de méthodes se basent sur une appréciation qualitative (élevé, moyen ou faible).
- Lorsque les données n'existent pas pour caractériser un système, il peut être utile de trouver des données permettant d'estimer une variable qui caractérise ce système, par exemple l'historique de l'apparition des digues donne une idée de la période à partir de laquelle les effets de la montée des eaux se sont fait ressentir (Rapport Vulnerability Island Countries, 1999).
- Il est important de pouvoir relativiser la précision de l'information au regard du degré d'incertitude sur certains aspects de l'évolution du climat et donc des aléas.
- Il est également importante d'identifier les interactions entre secteurs.
- L'évaluation de la vulnérabilité doit prendre en compte les impacts qui s'accumulent lentement (conséquences diminution des pluies sur les réserves d'eau à terme) ainsi que les seuils critiques tels que la température de blanchissement du corail (Rapport Côtes Australie 2006).

2.3 Démarches régionales à l'échelle des petits états insulaires Caraïbes et Pacifique

2.3.1 Points communs des petits états insulaires

Il est possible de dégager un certain nombre de points communs entre les régions du pacifique, caraïbes et océan indien :

- Variété de **structures nationales administratives** (états, territoires d'outremer ...etc.)
- Variété des niveaux de **développement économique** (pays en développement, pays en transition, pays développés)
- Existence de **structures régionales de coordination** (COI, SPREP, CARICOM/ CCCCC)
- Similitudes en **termes de vulnérabilité**, en particulier du fait :
 - de leur petite taille et de l'insécurité vis-à-vis de l'eau et de la terre
 - des économies d'échelle limitées et de l'isolement des autres marchés
 - de l'homogénéité de l'agriculture et de la dépendance alimentaire (importations et secteur pêche)
 - de la dépendance énergétique croissante sur les importations de pétrole
 - de la pauvreté relative, des une démographie et une urbanisation croissantes
 - des écosystèmes fragiles (sensibilité)
 - et d'une exposition forte aux catastrophes naturelles

La spécificité des effets du changement climatique dans ces régions couplé à la similitude des enjeux et défis entre ces régions, font que les leçons tirées de l'expérience des Caraïbes et Pacifiques sont pertinentes pour la stratégie régionale d'adaptation de la COI.

2.3.2 Cadre de gouvernance internationale

Un certain nombre de politiques et cadres internationaux existent pour le cas des petits états insulaires en développement (PEID) notamment. En 1994, la conférence mondiale

sur le développement durable des PEID s'est tenue à Barbade. Suite à la conférence, le Plan d'Action du programme de Barbade (BPoA) a vu le jour et a introduit la notion d'adaptation aux changements climatiques.

En 2005, au cours d'une réunion de suivi du BPoA a donné lieu à la Déclaration de Maurice et la Stratégie de Maurice, afin de renforcer la mise en œuvre du programme d'action pour le développement durable des PEIDs. La stratégie préconise le développement, transfert et dissémination de technologies appropriées aux PEIDs ; de construire et accroître les capacités scientifiques et technologiques ; et d'améliorer la mise en œuvre des systèmes nationaux, régionaux et internationaux d'observation de l'atmosphère mondiale.

2.3.3 Etats et Territoires des Caraïbes

En réponse au programme d'action de Barbade, les gouvernements des Caraïbes ont demandé l'appui de l'Organisation des Etats Américains (OAS) afin de développer un projet régional d'adaptation au changement climatique (CPACC)⁷ ; celui-ci a été mis en place avec les financements de la Banque Mondiale. Le programme successeur (ACCC)⁸, a permis de promouvoir l'idée d'un centre régional et d'en préparer un business plan et stratégie commerciale.

Ouvert en 2005, le Centre sur le Changement Climatique pour les Communauté des Caraïbes (CCCC)⁹ a pour rôle de coordonner les réponses pour gérer et s'adapter aux effets du changement climatique. Le centre est le référent technique et la source officielle pour les données climatiques régionales. Il fournit des recommandations de politique et des lignes directrices aux états membres du CARICOM. Basé à Belize, le Centre est le point focal climat des Caraïbes. Le centre est le maître d'ouvrage du projet « Intégration de l'adaptation au changement climatique » (MACC)¹⁰ dans la planification du développement national.

Depuis la région a connu une accélération de l'appui, sensibilisation et mesures mises en place sans le cadre du changement climatique, une meilleure représentation de la position régionale à la convention et conférence des parties. En 2000 un réseau de suivi du climat et du niveau de la mer dans 14 stations s'est mis en place, et est intégré au System d'Observation Mondial des Océans. Ce réseau permet la collecte de données météo au niveau régional et ont permit d'affiner les connaissances et modèles au niveau de projection du changement climatique du niveau régional.

D'autres organismes régionaux incluent :

- le suivi des récifs coralliens par le *Caribbean Coastal Data Centre*
- la production de données météo par le *Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology* (centre de formation, éducation et recherche de l'Organisation Météorologique des Caraïbes, basée à Trinidad et Tobago)
- la gestion des réponses aux catastrophes par le *Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA)*
- production d'analyses statistiques du climate, modélisation régionale par le *Climate Studies Group*, à l'Université des West Indies.

Au travers de ses différents projets d'appui aux états membres, le CCCC intervient directement au niveau national pour piloter des mesures d'adaptation. La rédaction Plan d'Action pour la région Caraïbe est en cours.

⁷ Caribbean Planning for Adaptation to Climate Change (CPACC), 1997- 2001

⁸ Adapting to Climate Change in the Caribbean (ACCC), 2001- 2004

⁹ Caribbean Community Climate Change Centre

¹⁰ Mainstreaming Adaptation to Climate Change (MACC) project

2.3.4 Etats et Territoires du Pacifique

En 2005, les décideurs politiques de la région pacifique ont finalisé le « Cadre d'Action pour la Changement Climatique dans les îles du Pacifique »¹¹. La finalité du cadre est de s'assurer que les peuples et communautés des îles du Pacifique renforcent leur capacités afin d'être résilient aux risques et effets du changement climatique.

Pacific Islands Framework for Action on Climate Change 2006- 2015

Le cadre d'action est structuré à partir de six orientations :

1. Mise en œuvre des mesures d'adaptation
2. Gouvernance et décisions politiques
3. Améliorer notre compréhension du changement climatique
4. Education, formation et sensibilisation
5. Contribuer à la réduction des gaz à effet de serre ; et
6. Partenariats et coopération

Les pays et territoire des îles du Pacifique ont ensuite formulé leur Plan d'Action pour la mise en œuvre du Cadre d'Action pour la Changement Climatique dans les îles du Pacifique 2006 – 2015. Le plan d'action définit l'ensemble des mesures régionales et nationales pour chacune des six orientations. Le plan est régional en soit mais comprend des activités nationales qui sont appuyées par un programme régional. Le plan propose un menu d'options de mesures. La mise en œuvre du plan est guidée par les décisions et activités du UNFCCC et GEF. Afin de coordonner les activités du cadre d'action, un groupe de travail sur le changement climatique dans le pacifique (PCCR) a été créé. Le PCCR se réunit une fois par année et sert de mécanisme de suivi/évaluation du plan d'action.

Le Secrétariat du Programme Régional Environnement du Pacifique (SPREP¹²) est une organisation régionale, établie par les gouvernements et administrations de la région pacifique à partir des années 1980s. Basée à Apia, Samoa, elle compte aujourd'hui près de 70 employés. Son rôle est de promouvoir la coopération dans la région des îles du Pacifique et d'assister à la préservation de l'environnement pour les générations présentes et futures.

Le SPREP est chargé d'organiser les réunions de travail du PCCR¹³, de communiquer les informations pertinentes aux états et territoires du Pacifique sur les initiatives régionales et internationales.

¹¹ Pacific Islands Framework for Action on Climate Change

¹² <http://www.sprep.org>

¹³ Pacific Climate Change Round Table

3 Méthodologie pour la globalité de la mission

Rappel des objectifs de la mission :

- **Phase 1** : phase de tronc commun et Benchmarking
- **Phase 2** : état des lieux des effets du changement climatique et de la vulnérabilité dans les pays de la COI, y compris dans leur dimension économique (et régionale).

Résultats attendus : Inventaire et actualisation de la vulnérabilité, inventaire des actions d'adaptation passées et en cours. Revue et analyse des stratégies et politiques nationales d'adaptation. Identification des thématiques susceptibles de relever de l'approche régionale.

- **Phase 3** : d'ébaucher une stratégie régionale pour l'adaptation et une proposition de Plan d'Action Régional d'Adaptation (PARA). Le Secrétariat général (SG) de la COI soumettra ensuite ce PARA aux différentes instances de la COI pour validation.

Résultats attendus : Etablissement d'un cadre régional, politique et stratégique, pour des mesures d'adaptation.

Le travail de benchmarking effectué sur les méthodes et démarches en cours nous renseigne sur un certains nombres de constats et recommandations dont nous illustrons notre démarche méthodologique pour appliquer les bonnes pratiques, mais plus généralement montre que nous sommes dans une phase d'innovation et que peu de choses ont été véritablement expérimentées dans la formulation et la mise en œuvre d'intégration des stratégies d'adaptation.

La démarche proposée est conforme au guide **UNDP «Designing Climate Change Adaptation Initiatives, a UNDP toolkit for Practitioners »** et de décline en 4 étapes :

- Prise en compte des scénarii du GIEC sur les hypothèses de changement climatiques** appliquées à la région du monde « océan indien », et choix des scénarii concernant les paramètres de mesures des aléas (montée du niveau de la mer, hausse des températures...) qui seront retenus dans l'évaluation de la vulnérabilité. On prend ainsi en compte la mesure actuelle de la vulnérabilité et son évolution projetée en fonction des hypothèses retenues dans les scénarii choisis par les pays.
- Evaluation de la vulnérabilité par pays** revient à porter une appréciation par secteur/milieu/enjeu des **aléas climatiques et de leurs effets** (directs et indirects), de **l'exposition** du système, de sa **sensibilité** et de sa **capacité d'adaptation**, permettant de donner une **appréciation qualitative (sur une échelle de 1 à 4) de la vulnérabilité** pour chaque enjeu par secteur d'activité, selon les milieux et/ou les sous-espaces géographiques cohérents. Ces éléments seront présentés de façon synthétique dans une matrice de vulnérabilité permettant une vision harmonisée/standardisée et comparable de l'analyse de la vulnérabilité pour tous les pays de la COI.

La démarche pour l'évaluation de la vulnérabilité par pays est un processus original qui résulte d'un benchmarking sur les méthodes d'évaluation de la vulnérabilité existantes (voir Annexe 6.2.3 sur la présentation des démarches de vulnérabilité). Elle est décrite de façon détaillée dans le paragraphe suivant.

Le consultant national en charge du bilan inventaire vulnérabilité et adaptation de son pays s'appuiera sur l'analyse des documents de politiques sectorielles, sur els stratégies nationales en matière de lutte contre les effets du changement climatique et sur des rencontres avec des experts référents. Il organisera des réunions avec les personnes ressources identifiées pour présenter la démarche dans le cadre d'ACClimate, et optimiser l'implication des personnes en charge des questions de climat dans le pays. La feuille de route et la conduite opérationnelle de cette étape est détaillée dans le paragraphe 4.3.

- (iii) **Identification des capacités d'adaptation et des ambitions et volontés de chaque pays :** Dresser la revue des **mesures et initiatives d'adaptation** existantes par pays de la COI, en incluant l'analyse institutionnelle et réglementaire, et l'existence de politiques et dispositifs de gestion des risques.

Cette étape sera menée conjointement à l'analyse de la vulnérabilité. Comme ces étapes sont réalisées dans un temps très court (1 mois) au regard du calendrier de la mission, la démarche d'évaluation de la vulnérabilité et d'identification des capacités ou initiatives d'adaptation ne pourra se faire que sur la base des données existantes disponibles et de dires d'experts ou de personnes ressources consultées. A ce titre, au-delà de l'analyse de la bibliographie disponible dans chaque pays (en commençant par le PANA) des entretiens sont organisés, de façon individuel ou en atelier, pour recueillir les dires d'experts sur ces sujets. Il n'est donc pas prévu de produire de la donnée supplémentaire dans le cadre de l'étude.

Les programmes de rencontres et listes des contacts seront annexées à chaque rapport bilan vulnérabilité et adaptation produit pour chaque pays de la COI comme un des livrables de la phase 2 de la mission.

- (iv) **Prise en compte des défis communs à l'échelle régionale de la COI et formulation d'une vision commune pour la stratégie régionale d'adaptation au changement climatique pour les pays de la COI**

Formuler, au regard des priorités de plus forte vulnérabilité, **les défis et priorités pour les pays**, et proposer les **axes d'orientations pour les réponses à apporter en matière d'adaptation**. Préciser ce qui ne relève pas de la stratégie nationale d'adaptation et pourra être pris en compte dans **une vision régionale** (additionnelle, complémentaire).

Cette étape sera réalisée de façon participative : dans un premier temps lors de la tenue des ateliers nationaux, les défis prioritaires seront précisés pour chaque pays, en matière de réponse d'adaptation au changement climatique.

Ensuite les consultants analyseront les défis communs aux pays de la COI et proposeront une vision de politique générale commune et des mesures à porter au niveau d'une stratégie régionale d'adaptation. Ces propositions seront présentées et débattues lors d'un atelier régional pour les pays de la COI.

Les conclusions de l'atelier permettront de formuler un document de politique générale et de vision partagée pour une **stratégie régionale d'adaptation**, et préciser les **mesures d'exécution** et les **mesures d'appui** qui pourront être portées par la COI, dans le cadre de son mandat général couvrant :

- La coopération politique et diplomatique en vue d'appuyer la stabilité régionale et la bonne gouvernance. Participer au dialogue politique et stratégique entre les pays membres - **Axe 1.**
- La coopération économique et commerciale vise à insérer les économies insulaires à l'économie régionale et mondiale - **Axe 2.**
- Le développement régional durable se concentre d'une part sur la protection des personnes et l'amélioration de leur qualité de vie et d'autre part la préservation des ressources naturelles terrestres et marines - **Axe 3.**
- Le renforcement de l'identité régionale et le rapprochement entre les peuples sont recherchés par l'intensification des échanges culturels et la mise en réseau de professionnels et d'associations sur les thématiques de la jeunesse, du genre, de la formation et de la mobilité régionale - **Axe 4.**

4 Bilan inventaire national

4.1 Evaluation de la vulnérabilité

4.1.1 Méthode d'évaluation

Le parti pris méthodologique de notre étude vise à **évaluer la vulnérabilité (V)** dans le cadre des bilans nationaux inventaires « vulnérabilité et adaptation ».

$$\text{Vulnérabilité (V)} = \frac{\text{Sensibilité (Se)} \times \text{Exposition (Ex)}}{\text{Capacité d'adaptation (AC)}}$$

La plupart des méthodes d'évaluation de vulnérabilité existantes reposent sur un processus progressif qui propose une démarche étape par étape pouvant aller jusqu'à la détermination des risques.

Notre démarche se base sur l'analyse des 3 éléments de la vulnérabilité :

- Le niveau d'exposition (Ex) au Changement climatique : fonction des impacts futurs et actuels du climat sur la base d'évolution des aléas climatiques (intensité, fréquence, période d'occurrence)
- sensibilité à ces changements : elle est fonction de l'exposition aux changements climatiques et de leurs conséquences sur les systèmes (effets directs et indirects) en termes de pressions
- et capacité à y faire face (capacité d'adaptation ou résilience) : elle peut être intrinsèque au système (résilience) ou extérieure au système et résulter d'opportunité ou de volonté.

4.1.2 Définition des systèmes, sous-espaces géographiques et milieux

Notre étude sera conduite en cherchant à apprécier le niveau de vulnérabilité des « systèmes » de chaque pays de la COI. Les « systèmes » sont à comprendre comme les secteurs socio-économiques, découpés en sous-secteur thématique, et qui peuvent être précisés selon des enjeux liés à des sous espaces géographiques et à des milieux.

La première étape de l'analyse se base sur un découpage selon les secteurs d'activité humaine dans les pays de la COI (l'approche de la vulnérabilité étant liée aux incidences de l'activité humaine). Au travers des différentes méthodes et exemples relevés dans la bibliographie, nous proposons de classer les activités selon 12 secteurs.

▪ Les « systèmes » retenus

13. Sécurité et souveraineté
14. Identité culturelle et éducation
15. Santé publique
16. Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau
17. Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts
18. Préservation de l'environnement et des milieux
19. Pêche
20. Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque
21. Energie (production, transfert et distribution)
22. Transports
23. Industrie, commerces et services
24. Tourisme

Pour chaque secteur/sous-secteur, milieu, zonage géographique, il ne s'agit pas d'être exhaustif pour qualifier l'exposition à tous les différents aléas (même si la plus grande précision possible permettra la meilleure évaluation possible de la vulnérabilité) mais il conviendra de choisir les paramètres d'aléas les plus pertinents pour apprécier la sensibilité du système.

Encore une fois notre démarche au vu des délais impartis ne s'attachera pas au détail de l'analyse, mais devra tenter l'exercice difficile de trouver les points de forces et les principaux enjeux (sans rester dans la généralité).

Pour l'analyse par secteur, il peut être utile, selon l'importance du « système », de préciser sur quel sous-espace géographique porte l'analyse, et de qualifier la sensibilité du milieu en fonction des hypothèses d'évolution probables des aléas (selon scénarii GIEC).

Le découpage suivant est proposé de façon commune à l'ensemble des 5 pays :

- **Les sous-espaces géographiques (unité cohérente de territoire et sensibilité):**
 - **Réunion** : 4 zones : côte Ouest, Est, cirques, volcans
 - **Madagascar** : 5 zones : (Est, Sud et Sud-Ouest, Nord, Ouest, Hautes Terres Centrales)
 - **Maurice** : 4 zones : Est, Ouest, plaine du Nord, plateau central
 - **Comores** : 3 îles, et sur Grande Comores 3 zones : zone côtière, volcan, zone forestière; sur Anjouan 2 zones zone côtières et zone « montagne »
 - **Seychelles** : 2 zones : zone côtières et zone «montagne »

- **Les milieux**
 - **Marins** : milieu hauturier et atolls éloignés
 - **Côtiers** : à préciser selon la vulnérabilité des milieux, jusqu'au récif (sinon fournir une référence bathymétrique) : récifs (dont lagons), non récifal avec zone basaltique ou granitique colonisée. Pour les côtes : zone de plage sableuse, mangroves, herbiers, estuaires...
 - **Terrestres**: espaces naturels (dont forêt, zone humide, sèche, espaces protégés, AMP...), milieu rural et espace urbain (seuil de densité à préciser)

4.1.3 Grille de questionnements pour l'analyse de la sensibilité/vulnérabilité :

Les questionnements suivront la démarche de l'analyse DSPIR¹⁴ (élaboré par l'Agence Européenne de l'Environnement) qui distingue entre « Forces motrices » et « Pressions » et « Etat » et « Impacts »

Figure 5 : Schéma du modèle DPSIR

¹⁴ De l'anglais : Driving forces, resulting in environmental Pressures, on the State of the Environment, Impacts resulting from changes in environmental quality, societal Response to these changes in the environment.

Une grille d'analyse sera conçue pour cibler la recherche d'informations dans les phases de consultation des experts et personnes ressources.

Les questions suivantes illustrent le type de questionnement qui peut être posé pour aider l'analyse par secteur :

Déterminants économiques ou sociaux :

- Quelle part relative représente ce secteur (et chaque sous-secteur) sur le territoire (pays, sous espace géographique ou % du milieu étudié) ?
- Quels sont les socio –groupes ciblés par ce secteur (au regard du Changement climatique) ?
- Quelles sont les grandes évolutions prévues ?
- Ce secteur est-il affecté par les aléas climatiques? Comment ?
- Quelle part économique représente ce secteur dans l'économie actuelle/future ?
- Quels sont les enjeux économiques de ce secteur actuellement/dans le futur ?
- Quels sont les enjeux politiques de ce secteur actuellement/dans le futur ?
- Quels sont les enjeux sociaux de ce secteur actuellement/dans le futur ?
- Quels sont les dispositifs/mesures mises en place pour gérer les risques ?

Déterminants pour les « Ecosystèmes »

- Quelle part relative représente ce secteur (et chaque sous-secteur) sur le territoire (pays, sous espace géographique ou % du milieu étudié) ?
- Quelles sont les déterminants qui caractérisent cet écosystème fonctionnel en relation avec les effets du changement climatique ?
- Quels sont les différents services écosystémiques sur lesquels reposent les activités humaines sur l'île ? (régulation des milieux – cycle de l'eau, du carbone, pollinisation; provision de biens – eau, bois, poissons ; services sociétaux – esthétique, tourisme, culturel)
- Quels en sont les enjeux en termes de biodiversité ?
- Quels en sont les enjeux en termes de développement local/réduction de la pauvreté (dépendance des communautés locales) ?
- Quelle sont les interdépendances entre ces milieux/ sous espaces, secteurs ?
- Ce secteur est-il affecté par les aléas climatiques? Comment ?

4.1.4 Appréciation de l'exposition, sensibilité et capacité d'adaptation

L'analyse de ces systèmes au regard de leur vulnérabilité se fera comme suit :

- Analyse de **l'exposition aux aléas climatiques (Ex)** et leurs conséquences mesurées ou estimées en termes de stress et de pression (effets directs et indirects). En effet, au-delà des effets négatifs du changement climatique, **certains effets indirects peuvent également être facteurs de nouvelles opportunités** pour les activités humaines **ou d'amélioration des conditions de vie** ; nous nous attacherons également à caractériser ces potentiels en lien avec les mesures d'adaptation.

▪ **Les aléas étudiés**

Le référentiel ONERC définit les aléas climatiques entraînant des changements climatiques. Nous avons retenu ce référentiel, mais en l'adaptant au contexte insulaire tropical :

- **Augmentation de la Température** (moyenne et maximale de l'air, cours d'eau et lacs, mer, océan)
- **Evolution du régime de précipitation**
- **Elévation du niveau de la mer** (érosion et submersion)
- **Perturbations des conditions de vent**
- **Cyclones**

De ce référentiel nous n'avons pas retenu comme pertinent l'aléa « irradiation solaire » et nous avons ajouté les paramètres suivants qui prennent en compte la biodiversité (ce que ne fait pas le référentiel ONERC) :

- **Acidification des océans**
- **Modification des cycles fondamentaux de** l'environnement (saisons, courants, flux et cycles environnementaux...)

Nous prendrons également en compte l'analyse de certains effets indirects (dont ceux qu'on peut essayer d'atténuer par une action humaine) lorsque cela

pourra être pertinent et qui apparaissent comme des facteurs aggravants des effets du changement climatique :

Effets indirects

- **Maladie et parasitismes, espèces invasives**
- **Feux**

Enfin nous porterons une attention particulière aux extrêmes climatiques et effets de seuil suivants sur les paramètres retenus pour mesurer les aléas :

Extrêmes climatiques

- **Sècheresse : la définition commune retenue est celle de l'OMM¹⁵**
- **Inondation**
- **Submersion temporaire**
- **Vague de chaleur (plutôt perçu comme un élément aggravant au regard du CC)**
- **Mouvement de terrain**

ii) Le niveau de **sensibilité (Se)** au vu des conséquences de l'exposition aux aléas climatiques (et effets générés) sera une appréciation selon 3 gradations, faible, moyenne ou forte.

Appréciation qualitative de la sensibilité	
Faible	Pas ou peu de perturbation du système
Moyenne	Le système est affecté dans ses fonctions mais pas dans sa structure
Forte	Les fonctions sont fortement affectées et le système est mis en danger (avec disparition du système si le seuil est atteint)

iii) Vient ensuite une appréciation de la **capacité d'adaptation (AC)** du système : elle se caractérise selon 2 aspects la capacité d'adaptation intrinsèque au système (résilience) et la capacité d'adaptation du fait d'apport extérieur ou d'opportunité. La caractérisation de cette capacité peut de faire sur la base de déterminants pertinents au regard du changement climatique qui révèlent le dynamisme des systèmes :

- Déterminants de la résilience politico-économique: diversité de l'activité économique, ressources humaines, gouvernance, technologie, et finance, innovation
- Déterminants de la résilience environnementale : biodiversité, continuum écologique ou fragmentation, capacité de régénération/reproduction, complexité de l'écosystème ou degré d'évolution de l'espèce...
- Déterminants de la résilience sociale : démographie, niveau de pauvreté, éducation, accès aux services de base (eau, logement, éducation, santé, pouvoir d'achat, système épargne), système de croyance, traditions et cultures, systèmes de solidarité sociale, de protection, de couverture santé, structure familiale et groupes sociaux (clan, village, ...)
- Déterminants de la gouvernance : existence d'une instance de décision, de coordination, de financement et d'action ou d'appui à la mise en œuvre des actions, qui font que le sujet sera identifié, analysé et que des réponses seront apportées en tenant compte des parties prenantes

En fonction de l'appréciation de ces éléments, la capacité d'adaptation sera qualifiée en faible, moyenne ou forte.

¹⁵ Sècheresse : définition (OMM) : La sécheresse est un phénomène naturel dû à un déficit pluviométrique qui conduit à une pénurie d'eau pour certaines activités ou certains groupes.

Elle est la conséquence d'une baisse des précipitations pendant une période prolongée, habituellement une saison ou plus, souvent associée à d'autres facteurs climatiques, comme une température élevée, des vents forts et une faible humidité relative, qui peuvent en aggraver les conséquences. Par exemple, la sécheresse liée au phénomène El Niño qu'a connue l'Australie entre mars 2002 et janvier 2003 aura sans conteste été l'une des pires — si ce n'est la pire — sécheresses de courte durée enregistrées dans les annales

Les critères suivants sont rattachés à qualifier la réponse d'adaptation :

- **Simple (S)** : la réponse d'adaptation est **accessible** et **simple** dans sa mise en œuvre
- **Dynamique (D)** : la **vitesse** de réponse est pertinente pour le système et efficace dans la **durée**
- **Replicable (R)** : la réponse permet un apprentissage et une appropriation qui permet de la reproduire en toutes circonstances
- **Autonome (A)** : elle n'est **pas dépendante** d'autres facteurs qui la conditionne et la rende incertaine

Réponse d'adaptation / Déterminants	S	D	A	R	SCORE
Politico-économique	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0 ou 1	0, 1, 2 3, ou 4
Environnemental					
Social et sociétal					
Gouvernance					

Appréciation de la capacité d'adaptation en fonction du score qualifiant les réponses d'adaptation :

- ❖ **Faible : score de 0 à 1**
- ❖ **Moyenne : score de 2 à 3**
- ❖ **Forte : score de 4**

Illustration : une réponse peut combiner plusieurs déterminants

Réponse d'adaptation / Déterminants	S	D	A	R	SCORE Capacité d'adaptation
Politico-économique	1				1
Environnemental		0			0
Social et sociétal			0	1	1
Gouvernance					
TOTAL	1	0	0	1	2

4.1.5 Appréciation de vulnérabilité et priorisation des enjeux par secteur

Enfin l'évaluation de la **vulnérabilité (V)** nous amènera à donner « un score » caractérisant le niveau de vulnérabilité comme le produit de la sensibilité par la capacité d'adaptation par /secteur/milieu/enjeu analysé.

Sensibilité / Capacité d'adaptation	Faible : 1	Moyenne : 2	Forte : 3
Faible : 3	3 Priorité 2	6 Priorité 1	9 Priorité 1
Moyenne : 2	2 Priorité 3	4 Priorité 2	6 Priorité 1
Forte : 1	1 Priorité 3	2 Priorité 3	3 Priorité 2

L'évaluation proposée permet donc de prioriser les secteurs d'intervention pour l'adaptation à partir de la mesure de vulnérabilité : la hiérarchisation des priorités d'action est proposée selon un classement de 1 à 3.

La construction de la stratégie d'adaptation régionale centrera ses orientations sur les « priorités de rang 1 » en matière de vulnérabilité commun aux 5 états de la COI, dans le but de réduire cette vulnérabilité aux effets du changement climatique.

4.1.6 Matrice Synthèse de la Vulnérabilité nationale

L'ensemble de l'analyse sera dans un premier temps détaillée dans le rapport inventaire national, puis sera synthétisée sous forme de matrice qui permettra de présenter une situation standardisée et donc comparable entre les pays : ceci facilitera le travail de l'étape suivante qui doit permettre d'identifier les défis communs en matière de stratégie d'adaptation régionale. La **matrice de synthèse de la vulnérabilité** se trouve dans l'Annexe 7.3.1.

Ces synthèses nationales seront finalisées en comité lors de réunions de travail préparatoire au séminaire national, avec les personnes ressources identifiées. Ces synthèses nationales permettent de faciliter la présentation du rendu de l'étude nationale qui est prévu dans le cadre des ateliers nationaux par pays. Elles seront ensuite présentées et débattues, ajustées puis validées lors du séminaire national.

Tableau 1 : matrice vulnérabilité

Les colonnes qui déclinent le processus d'évaluation de la vulnérabilité :

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE	4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
SECTEURS	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré	Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité

Les lignes qui indiquent la liste-des secteurs et sous secteurs (en page suivante) à renseigner

Secteur 1	Sécurité et souveraineté	
	Sous sect 1	Modification des traits de côtes, des terres émergées et eaux internationales
	Sous sect 2	Relations transfrontalières et de voisinage
	Sous sect 3	Immigration, réfugiés climatiques et politiques
	Sous sect 4	Piraterie en mer
Secteur 2	Identité culturelle et éducation	
	Sous sect 1	Identité culturelle spécifique
	Sous sect 2	Éducation formelle et informelle
	Sous sect 3	Sensibilisation
Secteur 3	Santé publique	
	Sous sect 1	maladie contagieuse, pandémies...cholera...
	Sous sect 2	maladies infectieuses à vecteur (paludisme, chikungunya...)
	Sous sect 3	Mortalité cardio-vasculaire, maladies respiratoires, maladies de la peau (vagues de chaleur, ozone, pollen)
	Sous sect 4	Malnutrition (mauvaises récoltes)
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau	
	Sous sect 1	gestion de la ressource, quantité et qualité
	Sous sect 2	production et distribution, gestion intégrée de BV
	Sous sect 3	Assainissement et rejet
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts	
	Sous sect 1	Agriculture intensive avec engrais (dont canne à sucre, bio carburants...)
	Sous sect 2	Agriculture vivrière, maraichage et cueillette,
	Sous sect 3	Exploitation forestière
	Sous sect 4	Élevage
	Sous sect 5	gestion des sols, lutte contre érosion et désertification
	Sous sect 6	Gestion des pestes, espèces invasives ou parasites...
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux (milieux naturels terrestres, côtiers, marins, aquatiques terrestres)	
	Sous sect 1	terrestre : forêts, savanes...
	Sous sect 2	côtiers (cote sableuse, mangroves...récifs, herbiers...)
	Sous sect 3	marins atolls lointains et hors récifal...
	Sous sect 4	milieux aquatiques terrestres, cours d'eau, zone humide...
	Sous sect 5	biodiversité faune et flore, gestion des espèces invasives
	Sous sect 6	gestion des espaces protégés
Secteur 7	Pêche	
	Sous sect 1	Pêche hauturière
	Sous sect 2	Pêche traditionnelle et cueillette
	Sous sect 3	Aquaculture
Secteur 8	Planification spatiale, aménagements et infrastructures, gestion du risque	
	Sous sect 1	habitat et logements, bâtis
	Sous sect 2	Déplacement et infrastructures linéaires
	Sous sect 3	Gros aménagements et infrastructures (ports...)
	Sous sect 4	Entreprises et commerces
	Sous sect 5	Gestion du risque (naturel/industriel) et dispositifs de suivi et d'alerte
Secteur 9	Énergie	Production, transfert et consommation
	Sous sect 1	Énergie fossile et consommation, évolution de la demande
	Sous sect 2	Énergie renouvelable en production terrestre
	Sous sect 3	Énergie renouvelable produite en mer
Secteur 10	Transports	
	Sous sect 1	transport aérien (frêt et passagers)
	Sous sect 2	transport maritime (frêt et passagers)
	Sous sect 3	transport terrestre (frêt et passagers)
Secteur 11	Industrie, commerces et services	
	Sous sect 1	industrie primaire ressources minières..
	Sous sect 2	industrie secondaire transformation et manufacture
	Sous sect 3	industrie tertiaire et services dont banques et assurances
Secteur 12	Tourisme	
	Sous sect 1	tourisme de masse, tourisme hôtelier et résidentiel et déplacements par avion (package vacances)
	Sous sect 2	tourisme vert éco tourisme
	Sous sect 3	loisirs, sports de nature, eaux vives, sports aquatiques et subaquatiques
	Sous sect 4	tourisme professionnel, tourisme culturel...

4.2 Etat des lieux des mesures d'adaptation nationales

La seconde partie des bilans inventaire consiste en dresser un inventaire des actions d'adaptation passées et en cours ainsi que de faire la revue et analyse des stratégies et politiques nationales d'adaptation. Cet exercice permettra notamment de pouvoir comparer les compétences respectives, acquis et bonnes pratiques des pays entre eux et de se rendre compte des différentes avancées en matière d'adaptation de la région dans son ensemble. Il permet également à la COI d'identifier son rôle de plus-value et son rôle potentiel d'appui et renforcement de capacité.

La rédaction de cette partie se fera à partir des concertations avec les personnes ressources. L'interprétation de l'équipe sur l'adéquation entre les politiques et les besoins d'adaptation sera vérifiée en groupe de travail d'experts. Durant ces réunions, le group analysera les dispositions qui convergent vers ou divergent de la réduction de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique.

4.2.1 Cadre national pour l'adaptation au changement climatique

L'équipe repassera en revue de manière synthétique le cadre national en place pour chaque pays de la COI. Plus précisément il s'agit de décrire :

- **Décrire le cadre institutionnel** : structures en charge de l'adaptation (s'il y en a) et les ministères partenaires (inclure un schéma), ainsi que leurs rôles respectifs
- **Décrire le cadre réglementaire**, les textes législatifs liés au changement climatique, les engagements politiques internationaux (Protocole de Kyoto, Déclaration de Maurice, etc) et nationaux.
- **Faire une revue des capacités** nationales en matière d'adaptation et d'information liées aux effets du climat (centres météo, organismes de recherche scientifique, universités, instituts politiques et économiques, ONGs etc).
- **Faire un relevé des domaines prioritaires** de renforcement de capacités pour l'adaptation (en prenant en compte les évaluations nationales des capacités mises en œuvre sur fonds FEM/PNUD dans la plupart des pays).

4.2.2 Inventaire des actions d'adaptation

Un inventaire détaillé sera préparé sur l'ensemble des actions d'adaptation. A chaque fois, l'équipe précisera la structure organisationnelle de l'action, les coûts économiques si connus, les bonnes pratiques identifiées et reproductibles et fera une synthèse des acquis :

- Information et Communications nationales (dates, démarche utilisée, retour d'expérience)
- Mécanismes d'actualisation des données sur le climat (notamment lien entre science et décisionnaires...)
- Mécanismes de surveillance (santé, climat...)
- Actions d'adaptation au niveau local (lister sous forme de tableaux les exemples d'adaptation au niveau des régions, départements, communautés/ONGs).

4.2.3 Intégration de l'adaptation dans les politiques publiques

La vulnérabilité future d'un pays dépend non seulement du changement climatique mais également du type de développement choisi par un pays. Ainsi, l'adaptation doit être mise en œuvre dans le contexte des efforts de développement durable national et global (UNFCCC 2007).

L'équipe passera en revue les différentes politiques nationales et précisera les dispositions qui convergent vers ou divergent de la réduction de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique.

- Revue de l'adéquation entre **politiques sectorielles** et adaptation (tourisme, transports, infrastructure, énergie, agriculture, déchets et forêts...)
- Politiques de **réduction des risques** et liens avec l'adaptation
- Politiques de **développement durable** et liens avec l'adaptation

4.2.4 Actions d'adaptation en lien avec les autres pays de la COI

Cette section permet d'identifier des actions d'adaptation menées conjointement avec d'autres pays de la COI ou d'ailleurs (côte sud-est de l'Afrique, autres états insulaires non-COI).

4.2.5 Actions d'adaptation en lien avec la communauté internationale

Une composante du CCNUCC, le programme de travail de Nairobi, est chargé d'assister les pays, en particulier les pays en développement, et les PIED, à améliorer leur compréhension et évaluation des impacts, vulnérabilité et adaptation ; ainsi que d'assister ces pays à prendre des décisions informées sur les actions et mesures pratiques de l'adaptation. Cette section permet de passer en revue les mesures d'appui entre les pays de la COI et la communauté internationale, notamment :

- Lien avec la CCNUCC
- Lien avec le FEM/PNUD
- Lien avec les autres bailleurs publics/partenaires privés
- Lien avec des ONGs internationales

4.3 Synthèse du bilan inventaire national

La conclusion du bilan inventaire national contiendra une synthèse des éléments de vulnérabilité et des actions d'adaptation et présentera les domaines prioritaires de renforcement de capacité pour l'adaptation spécifiques au pays (l'équipe fera à la fois utilisation des documents et études existantes et de ses retours de concertation). La conclusion mettra en exergue les **domaines/enjeux prioritaires nationaux** (secteurs jugés prioritaires suite à l'analyse de la vulnérabilité) et les réponses en cours ou prévues.

Une « **analyse des écarts** » (gap analysis) synthétisera les insuffisances, manques en termes de compétences/données, structures en charge de l'adaptation et des liens entre politiques sectoriel au regard des effets du changement climatique, au niveau national.

Enfin, l'équipe proposera (en concertation avec les personnes ressources, et après validation par l'atelier national) la **liste des défis** que le pays doit relever en matière de lutte contre les effets du changement climatique, **les réponses apportées au niveau national** et les **axes de réflexion et pour les réponses qui pourraient être apportées à l'échelle régionale**.

4.4 Cadrage opérationnel pour les consultants : Démarche pour la réalisation des inventaires nationaux

4.4.1 Feuille de route pour les experts nationaux

Le tableau en page suivante synthétise les différentes activités chronologiques que les consultants nationaux suivront pendant la Phase 2. Il précise les outils à utiliser et les rendus attendus ainsi que les dates d'échéance internes des rendus. Compte tenu du calendrier très serré de l'étude, il est important de se tenir aux échéances internes.

Tableau 2 : Feuille de route Bilan Inventaire national

Activités	Outils	Rendus	Dates rendus
1. Tronc Commun	Concepts, Lexique, Constitution de l'équipe	Rapport Phase 1	15 décembre
2. Collecte des données et analyse pour l'inventaire vulnérabilité/adaptation et Constitution du groupe ressource national informel	Base bibliographique Asconit Documents Nationaux et études spécifiques Sources d'infos dans ce rapport (voir 1.1.3) Acclimate Liste de contacts	Envoi des données à la Base biblio Asconit	Au fur et à mesure Au plus tard 15 janvier
3. Réunions de travail individuelles ou en groupe pour obtenir des données supplémentaires	Grille de questionnements Matrice vulnérabilité Méthode dans rapport phase 1	Annexe du rapport : relevé de décision des réunions	1ere quinzaine de janvier
4. Rédaction du rapport national version provisoire par le binôme	Plan détaillé du rapport national	Rapport provisoire	1ere quinzaine de janvier : 10 janvier pour Maurice 15 janvier pour les autres.
5. Pré-validation du rapport/matrice vulnérabilité en comité restreint	Appui expert international Présentation de la matrice vulnérabilité complétée	Compléments/ajustements à la matrice et au rapport	Au plus tard la veille de l'atelier national (entre 13 – 25 janvier)
6. Préparation de l'atelier national	Appui expert international	Supports de présentation Organisation logistique/budget	Au plus tard la veille de l'atelier national (entre 13 – 25 janvier)
7. Atelier national pour validation des résultats ; évaluation vulnérabilité et identification des enjeux prioritaires et recommandations de travail pour Acclimate	Supports de présentation	Recommandations pour les défis communs et axes prioritaires Recommandations pour enjeux/attentes pour le niveau régional	Entre 14 et 26 janvier
8. Finalisation du rapport national	Rendu de l'atelier	Rapport national finalisé Annexes	Au plus tard une semaine après l'atelier national

4.4.2 Démarche participative : animation et concertation

Une des étapes clés de l'adaptation réussie est la concertation et la participation des parties prenantes. Elle permet d'identifier les besoins et contraintes nationales et d'établir les priorités en termes d'adaptation. Cependant, étant donné le temps imparti pour l'étude et la période des fêtes de fin d'année il n'est pas garanti que toutes les personnes ressources nationales soient disponibles ; aussi les experts nationaux feront au mieux pour impliquer les personnes ressources présentes.

L'évaluation de la vulnérabilité se basera à la fois sur les données scientifiques et économiques disponibles (dans les rapports des organismes de recherche, du gouvernement, des sources internationales), le dire d'experts et des populations locales (groupes vulnérables, ONGs etc).

La première activité ici consiste à identifier les parties prenantes pertinentes à l'inventaire national. Il s'agira également d'identifier les démarches nationales en cours et les personnes contact impliquées.

Vraisemblablement, les parties prenantes incluront :

- Points Nationaux Focaux Climat
- Point focal de l'UNDP en charge du Climat (si différent du point focal climat)
- Officiers Permanent de Liaison de la COI
- Gouvernement National
- Ministère de l'Agriculture
- Ministère de la santé
- Ministère des Finances
- Service national de Météorologie, et autres services de métrologie et mesures (milieu marin, émissions atmosphériques...)
- Système de Gestion et prévention des risques
- Systèmes de veille et surveillance
- Instituts de recherche
- Autorité administratives locales et provinciales
- Coopératives
- Marchés
- Secteur privé
- ONGs locales
- Représentants des communautés

Une liste préliminaire de personnes clés est présentée en Annexe 7.3.4. Elle sera complétée par les consultants nationaux.

Des réunions de travail par pays avec les interlocuteurs identifiés seront organisées. Un **comité technique national** informel sera mis en place si un tel groupe de travail n'existe pas déjà. Ce comité consiste en le Point National Focal Climat (PNFC), Officier Permanent de Liaison (OPL), gestion du risque et des catastrophes une instance de gestion du changement climatique, représentant de la sécurité civile ou du milieu marin (selon les enjeux nationaux).

Le rôle de ce groupe sera de contribuer à l'analyse de la vulnérabilité et des mesures d'adaptation nationales. Le consultant national sera tenu d'informer régulièrement par mail le comité technique national de son avancée dans son travail d'inventaire national.

Le groupe se réunira pendant 2 à 3 fois, selon besoin, avant la tenue de l'atelier national.

4.4.3 Sources d'information nationales et régionales

Le tableau suivant présente des liens vers des documents importants pour la revue de documentation pour le rapport d'inventaire

Tableau 3: Sources d'information nationales

Sources d'informations nationales
Comores
Plan d'action national d'adaptation (PANA) http://unfccc.int/resource/docs/napa/com01f.pdf http://www.adaptationlearning.net/country-profiles/km http://www.asdme.org/comoros.html AIACC rapport final - Etude détaillé sur impact du tourisme : http://www.aiaccproject.org/Final%20Reports/Final%20Reports/Draft%20Final%20Report_AIACC_April%2007.pdf
Madagascar
Plan d'action national d'adaptation (PANA) http://unfccc.int/resource/docs/napa/mdg01f.pdf http://www.adaptationlearning.net/country-profiles/mg http://www.asdme.org/madagascar.html
Maurice
http://www.adaptationlearning.net/country-profiles/mu http://www.asdme.org/mauritius.html

« Maurice Île Durable (MID) », AFD/PNUD
 « Global Budget Support - Global Climate Change for Mauritius (GBS-GCCM) » EC

Seychelles

<http://www.adaptationlearning.net/country-profiles/sc>
<http://www.asdme.org/seychelles.html>
 AIACC rapport final - Etude détaillé sur impact du tourisme :
http://www.aiaccproject.org/Final%20Reports/Final%20Reports/Draft%20Final%20Report_AIACC_April%2007.pdf
 « Seychelles Climate Change Support Programme (SCCSP) », EC

Réunion

Synthèse des recommandations locales en vue du PNACC
http://160.92.130.124/FCKeditorFiles/File/Actualites/Grenelle/CRACC_Synthese_Recommandations_LaReunion.pdf
 Contexte climatique et enjeux en termes d'adaptation
http://160.92.130.124/FCKeditorFiles/File/Actualites/Grenelle/CRACC_Contexte_climatique_&_enjeux.pdf
 Recommandations Réunion
http://160.92.130.124/FCKeditorFiles/File/Actualites/Grenelle/CRACC_Annexe_Recommandations_LaReunion.pdf
 schéma d'aménagement régional (SAR)

La revue des informations issues d'organisations ou de projets régionaux sera faite et incluse dans le rapport de Phase 2.

Tableau 4 : Sources d'information régionales

Sources d'informations régionales
Organisations
Commission de l'Océan Indien http://www.coi-ioc.org/ Nairobi Convention and its Clearing house and Information Sharing System http://www.unep.org/NairobiConvention/ http://gridnairobi.unep.org/CHMPortal/ptk Western Indian Ocean Marine Science Association http://www.wiomsa.org/
Projets / programmes
Adaptation au changement climatique (Acclimate) http://www.acclimate-oi.net/ UNDP/GEF: Agulhas and Somali Current Large Marine Ecosystems (ASCLME) Project http://www.asdme.org/ COI/EC : ProGeCo Gestion durable de la zone côtière http://www.recomap-io.org/ COI/EC : Plan régional de surveillance des pêches COI/EC : Réseau des Aires Marines Protégées www.amp-coi.org COI/GEF : Autoroute maritime et prévention de la pollution marine www.coi-ioc.org/index.php?id=105 COI/AFD : Surveillance épidémiologique COI/IFAD : Initiative régionale pour l'agriculture durable COI/FFEM : Cetaceans-Dugongs Network of the Indian Ocean Commission Member States www.ioc-cetaceans.org COI : Regional Programme for Plant Protection in the Indian Ocean, PRPV www.prpv.org COI : étude de faisabilité pour un projet de gestion des risques et des catastrophes naturelles (PRGCN) World Bank : South West Indian Ocean Fisheries Project http://www.swiofp.net/ UNDP/World Bank, GEF: Addressing land-based Activities in the Western Indian Ocean (WIO-LaB) http://www.wiolab.org/ UNDP/JICA: Supporting Integrated and Comprehensive Approaches to Climate Change Adaptation in Africa – The Republic of Mauritius Coastal Oceans Research and Development in the Indian Ocean http://www.cordioea.org/

4.5 Organisation des ateliers nationaux

Les consultants nationaux sont responsables de l'organisation des ateliers nationaux, y compris :

- la finalisation de la liste des participants en concertation avec le chef d'équipe et le consultant international en binôme (15 personnes dont 2 personnes de l'équipe, les OPL, le PNFC et 11 invités) ;
- l'obtention de devis pour tous coûts prévisionnels liés à l'atelier, et accord du chef de projet avant d'encourir des frais ;
- l'organisation de la salle de réunion (location à la journée, mise en place de paperboard, projecteurs), deux pauses café, et déjeuner (seulement pour Madagascar, Comores et Réunion) ;
- Préparation des diaporamas et autres supports écrits/visuels pour l'atelier ;
- L'animation de la réunion conjointement avec le consultant international ;
- La prise de notes pour un compte-rendu de séminaire, incluant la liste complète et détaillée des participants (contacts/désignation) ;
- De fournir bilan d'avancement le 16 décembre et mi-janvier (voir calendrier)

Le calendrier des ateliers nationaux arrêté avec les consultants et la COI est le suivant :

Tableau 5 : Calendrier des ateliers nationaux

Pays/Lieu	Dates/Horaires	Equipe binôme
Seychelles- Mahé	21 janvier 2011 (8h-13H + déjeuner)	Andrew JEAN-LOUIS Jean-Benoît NICET
Maurice- Quatre bornes	14 janvier 2011 (9H-13H+ déjeuner)	Yadowsun BOODHOO Jean-Benoît NICET
Madagascar- Tananarive	20 janvier 2011 (8h30-13H30 + déjeuner)	Patricia RAMAROJAONA Gilles MOYNOT
Comores- Moroni	20 janvier 2011 (8h30-13H30 + déjeuner)	Hachime ABDEREMANE Véronique PASCAL
Réunion- Saint Denis	26 janvier 2011 (10H-16H + déjeuner)	Gilles MOYNOT Véronique PASCAL

4.6 Bilan d'inventaire national : plan détaillé

Le plan détaillé pour le rapport d'inventaire est présenté en Annexe 6.3.2. Le rapport sera préparé à partir des informations et données compilées lors des consultations nationales et des séances de groupe de travail. Il sera finalisé à la suite de l'atelier national, qui validera les conclusions au niveau national. Les matrices de vulnérabilité et des enjeux prioritaires par pays/état viendront en synthèse des rapports nationaux.

5 Démarche d'élaboration de la stratégie régionale

L'objectif de cette étape consistera à tirer les enseignements des rapports nationaux pour identifier d'une part les enjeux qui pourraient justifier une démarche à l'échelle régionale, et d'autre part les défis communs aux 5 pays membres qui pourraient être appuyés par une vision régionale partagée des réponses à apporter.

Les termes de référence de la mission précisent : « *Au cours de cette phase, le Consultant intégrera à l'échelle régionale les résultats issus de la phase 1 et 2 afin de mettre en évidence (i) les caractéristiques de vulnérabilité communes, susceptibles de relever d'une problématique régionale et pouvant servir de support à une stratégie régionale ; (ii) les thématiques et domaines d'intervention qui ne peuvent être traités efficacement qu'à l'échelle régionale* ».

5.1 Etapes vers la formulation d'une vision commune et partagée

Les rapports d'inventaire national seront synthétisés dans le rapport de phase 2, dont l'objectif est de dégager les grandes orientations régionales en termes d'enjeux communs à la COI. Un plan détaillé préliminaire pour le rapport de Phase 2 est présenté en Annexe 7.3.3.

En prenant en compte l'intégration dans les politiques sectorielles nationales des réponses d'adaptation qui peuvent engagées par les pays, une proposition de vision commune régionale pour des réponses en termes d'adaptation sera élaborée sur la base des défis prioritaires retenus dans notre analyse vulnérabilité.

Une proposition de politique générale en matière de réponse d'adaptation à l'échelle régionale sera présentée à l'occasion d'un atelier régional « **Vulnérabilité, adaptation et gestion des risques climatiques** » mi-février 2011, afin de débattre du choix des défis communs retenus, et des axes d'orientations identifiés pour les réponses à apporter au niveau régional, en termes de mesures d'exécution et de mesures d'appui.

La prise en compte des observations et ajustements résultant de l'atelier régional viendra compléter la formulation d'un document de politique générale en matière de stratégie régionale d'adaptation à l'échelle régionale.

Pour finir ce document sera approprié par le projet ACClimate lors d'une présentation finale de la mission et entrera dans le processus participatif de concertation/validation.

A ce titre une première étape de diffusion/ concertation consistera à présenter le document de politique général lors du séminaire international de WIOMSA en mars 2011 portant sur la formulation de stratégie régionale en matière de coopération scientifique sur les milieux marins : « **Regional conference on climate change adaptation in the coastal areas of West Indian ocean** »

5.2 Démarche de formulation d'une vision commune et partagée

A l'issue des ateliers nationaux, l'équipe de consultants internationaux travaillera à la mise en commun des conclusions et recommandations issues de chaque atelier national.

Une démarche est proposée pour analyser les défis prioritaires des pays, prendre en compte les réponses apportées au niveau national dans les politiques sectorielles (vision top-down). Il conviendra également de mettre avant les initiatives relevant des acteurs de la société civiles (bottom-up) en matière de réponses d'adaptation.

Nous retiendrons les défis communs prioritaires qui peuvent structurer les orientations pour une stratégie à l'échelle régionale de la COI. A ce stade l'analyse des manques (gap analysis) viendra compléter la vision des réponses qui peuvent être apportées au niveau régional.

Nous formulerons des axes et orientations pour les réponses d'adaptation à l'échelle régionale ; ces éléments seront débattus et complétés, ajustés avec les experts et personnes ressources consultés lors des études par pays.

Les conclusions de l'atelier régional viendront alimenter la finalisation d'un document de politique générale en matière de réponse régionale pouvant être apportée à l'échelle régionale, en termes de mesure d'exécution et d'appui aux pays membres

Ce document sera intégré dans le rapport final de phase 3 de la mission.

La figure suivante illustre la démarche en 4 étapes :

1. Synthèse des axes prioritaires et des réponses apportées par pays en matière de lutte contre le changement climatique (adaptation, mais aussi atténuation)
2. Synthèse des défis prioritaires par pays au regard de l'adaptation
3. Identification des défis communs pouvant relever d'une action à l'échelle régionale
4. Formulation des réponses à l'échelle régionale (exécution ou appui)

Enfin, il conviendra de réfléchir à la place de la COI dans la mise en œuvre de la stratégie régionale d'adaptation, et notamment de préciser ce qui est opportun de développer à l'échelle de la COI, dans une recherche de solidarité et de proximité entre les pays membres (en précisant le rôle de chacun) et ce qui gagnerait en visibilité et en efficacité à être porté par les réseaux plus larges dans lesquels la COI viendrait s'inscrire et jouer le rôle de « porte voix » des attentes et initiatives des pays de la COI.

Matrice de synthèse des défis en matière de stratégie d'adaptation et des réponses à apporter au niveau régional

Figure 6 : Matrice de synthèse des défis par pays et des réponses à apporter au niveau régional

5.3 Objectif de la stratégie régionale

La définition d'une stratégie régionale en matière d'adaptation au changement climatique pour la COI devra présenter **une ligne de conduite claire et partagée**, permettant de donner d'une part les **priorités et les orientations** pour l'action de la COI sur la région dans une perspective à court moyen et long terme, et d'autre part de proposer les **dispositifs de mise en œuvre cohérents avec les autres initiatives régionales** notamment au travers des fonds « adaptation » **et visant à renforcer la collaboration avec les organisations internationales** pour le co-financement d'actions régionales ou la coopération humaine et le renforcement des réseaux d'échanges et de passerelles avec d'autres initiatives ou projets.

La construction d'une stratégie régionale se fera sur les éléments de stratégie commune et partagée entre les pays membres de la COI.

Il s'agit à ce stade de produire une note de politique générale contribuant à construire une vision commune à l'échelle de la COI. L'étape suivante consistera à préciser les enjeux/ et priorité d'orientations de la stratégie régionale d'adaptation :

Atténuation/Adaptation : Les stratégies d'adaptation portent généralement sur **l'amélioration de la capacité d'adaptation (AC)** ; alors que les stratégies d'atténuation visent à réduire la sensibilité **(Se)** à l'exposition d'un aléa. Nous nous attacherons également à préciser les liens entre les mesures d'atténuation existantes et les mesures d'adaptation proposées.

L'identification des réponses d'adaptation se limitera aux axes d'actions : il ne s'agit pas de décrire des mesures précises d'adaptation dans la mesure où cela nécessiterait de conduire des analyses coûts/bénéfices des différentes solutions envisageables.

L'idée du document est de préparer un cadre de référence et d'analyse pour que les pays puissent le mettre en œuvre une fois la stratégie régionale adoptée.

Intégration : Nous préciserons également les conditions et les dispositifs d'intégration des mesures d'adaptation dans les politiques sectorielles nationales.

5.4 Rôle de la COI dans la mise en œuvre de la stratégie

Enfin, il conviendra de réfléchir à la place de la COI dans la mise en œuvre de la stratégie régionale d'adaptation, et notamment de préciser ce qui est opportun de développer à l'échelle de la COI, dans une recherche de solidarité et de proximité entre les pays membres (en précisant le rôle de chacun) et ce qui gagnerait en visibilité et en efficacité à être porté par les réseaux plus larges dans lesquels la COI viendrait s'inscrire et jouer le rôle de « porte voix » des attentes et initiatives des pays de la COI.

Les réponses à apporter au niveau régional pourront être de différentes natures :

- un appui aux pays membres sur les points analysés dans les manques : renforcement de capacité, d'accès aux données, de structuration des organismes en charge des stratégies climat/adaptation, recherche de financements, réseaux de scientifiques et de données.
- la mise en place de mesures et d'outils communs aux pays de la COI : coopération scientifiques, appui à la création de pôles de compétences complémentaires entre les pays de la COI pour la production de données et mesures, la mise en place de dispositifs de gouvernance pour les mesures d'adaptation, la mobilisation de financements sur des espaces ou enjeux régionaux..., la communication et la diffusion d'information au profit des pays de la COI....
- l'intégration de la COI dans d'autres espaces en lien avec les stratégies climat à l'échelle de les états insulaires de l'océan indien : un rôle de porte voix des intérêts des pays membres, valorisation des contributions des pays membres, et lobbying de la COI dans ses espaces, notamment auprès des bailleurs de fonds, la participation à des espaces plus larges de production et de partage de données et de réflexion.

Figure 7 : Situation de la COI dans le contexte du bassin de l’Océan Indien

6 Calendrier de travail

Le calendrier global de l'étude a été actualisé et se trouve en Annexe 7.3.5.

Les étapes principales de la phase 2 et leurs échéances sont présentées ci-dessous :

- Liste finale des participants à l'atelier national 15 décembre
- Bilan d'avancement entre les 3 experts (conf tél) 16 décembre
- Envoi les invitations pour le workshop 17 décembre
- Bilan d'avancement entre les 3 experts 1ere semaine de janvier
- Version préliminaire des rapports de Bilans Nationaux :
 - Maurice 10 janvier
 - Madagascar, Comores, Seychelles, Réunion 14 janvier
- Semaine d'appui des consultants et atelier national :
 - Maurice : du 10 au 14, workshop le 14
 - Madagascar : du 17 au 21, workshop le 20
 - Comores : du 17 au 21, workshop le 20
 - Seychelles : du 18 au 22, workshop le 21
 - Réunion : du 24 au 28, workshop le 26
- Comité de pilotage COI à la Réunion 28 janvier
- Rapport national finalisé (1 semaine après l'atelier) soumis à Asconit
 - Maurice : 21 janvier
 - Madagascar 27 janvier
 - Comores : 27 janvier
 - Seychelles : 28 janvier
 - Réunion : 2 février
- Rapport final Phase 2 en français
Avec synthèse anglais/français,
Et intégrant les observations de l'atelier 11 février
- Atelier régional entre 14 et 17 février

7 Annexes

7.1 Glossaire

7.2 Présentations du Tronc Commun

7.2.1 Programme de l'atelier Tronc Commun et Benchmarking

7.2.2 Concepts

7.2.4 Méthodologie Etude de Vulnérabilité

7.2.5 Vulnérabilité en milieu marin

7.2.6 Bilan du Tronc Commun et programmation Phase 2

7.2.7 Présentations PPT par pays

7.3 Outils pour la Phase 2

7.3.1 Matrice de Vulnérabilité

7.3.2 Plan détaillé des rapports d'inventaires nationaux

7.3.3 Plan préliminaire du rapport de phase 2

7.3.4 Liste Préliminaire des Personnes ressources nationales

7.3.5 Programme de travail

7.1 Glossaire

Sauf indication contraire et spécifiée dans le texte, les définitions suivantes sont extraites du glossaire annexé au rapport du GIEC « Changements climatiques 2007 – Rapport de synthèse » [pp. 76 à 89], rédigé par Alfons P. M. Baede (Pays Bas), avec la collaboration de Paul van der Linden (Royaume-Uni), Aviel Verbruggen (Belgique).

Pour plus d'informations, on pourra aussi consulter le Glossaire du climat, C. Brodhag et F. Breuil, Organisation Internationale de la Francophonie, CIRIDD, IEPF, ENSM, 2009

Adaptation : Initiatives et mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements climatiques réels ou prévus. On distingue plusieurs sortes d'adaptation : anticipative ou réactive, de caractère privé ou public, autonome ou planifiée. Citons à titre d'exemple l'édification de digues le long des cours d'eau ou des côtes et le remplacement des plantes fragiles par des espèces résistant aux chocs thermiques.

Aérosols : Ensemble de particules solides ou liquides en suspension dans l'air, dont la taille varie généralement de 0,01 à 10 µm (millionième de mètre) et qui séjournent dans l'atmosphère plusieurs heures au moins. Les aérosols peuvent être d'origine naturelle ou humaine (anthropique). Ils peuvent influencer sur le climat de diverses façons: directement, par diffusion ou absorption du rayonnement, et indirectement, en agissant comme des noyaux de condensation pour la formation de nuages ou en modifiant les propriétés optiques et la durée de vie des nuages.

Albédo : Fraction du rayonnement solaire réfléchi par une surface ou un objet, souvent exprimée en pourcentage. Les surfaces enneigées ont un albédo élevé, les sols de surface ont un albédo élevé à faible et les surfaces couvertes de végétation et les océans ont un albédo faible. L'albédo de la Terre varie principalement en fonction de la nébulosité, de l'enneigement, de l'englacement, de la surface foliaire et des variations du couvert terrestre.

Anthropique : Résultant de l'action de l'homme ou fait par lui.

Atténuation : Modification et substitution des techniques employées dans le but de réduire les ressources engagées et les émissions par unité de production. Bien que certaines politiques sociales, économiques et technologiques puissent contribuer à réduire les émissions, du point de vue du changement climatique, l'atténuation signifie la mise en œuvre de politiques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer les puits.

Avantages connexes : Avantages qu'offrent les politiques mises en œuvre pour de multiples raisons au même moment, étant entendu que la plupart des politiques d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre ont d'autres motifs, souvent aussi importants (par exemple en matière de développement, de durabilité et d'équité).

Avantages des mesures d'adaptation : Dépenses d'indemnisation évitées ou avantages résultant de l'adoption et de l'exécution de mesures d'adaptation.

Base de référence : Référence pour des quantités mesurables à partir de laquelle on peut mesurer un autre résultat ; par exemple, un scénario de non intervention sert de référence pour l'analyse des scénarios fondés sur l'hypothèse d'une intervention.

Benchmarking : (en français références, étalonnage ou parangonnage) est une technique de marketing ou de gestion de la qualité qui consiste à étudier et analyser les techniques de gestion, les modes d'organisation des autres entreprises afin de s'en inspirer et d'en retirer le meilleur. C'est un processus continu de recherche, d'analyse comparative, d'adaptation et d'implantation des meilleures pratiques pour améliorer la performance des processus dans une organisation. (<http://fr.wikipedia.org/wiki/Benchmarking>)

Biodiversité : Diversité totale de tous les organismes et écosystèmes présents à diverses échelles spatiales (depuis les gènes jusqu'aux biomes entiers).

Biosphère (terrestre et marine) : Partie du système terrestre comprenant tous les écosystèmes et organismes vivants présents dans l'atmosphère, sur terre (biosphère terrestre) ou dans les océans (biosphère marine), y compris la matière organique morte qui en provient, telle que la litière, la matière organique des sols et les détritiques des océans.

Capacité d'adaptation : C'est la capacité d'un système, d'une région ou d'une communauté à s'adapter aux effets et aux impacts du changement climatique. Elle dépend des ressources économiques, sociales et humaines d'une société (Glossaire du climat, C. Brodhag et F. Breuil, Organisation Internationale de la Francophonie, CIRIDD, IEPF, ENSM, 2009).

Adaptive capacity in ecological systems is related to genetic diversity, biological diversity, and the heterogeneity of landscape mosaics (Carpenter et al. 2001a, Peterson et al. 1998, Bengtsson et al. 2002).

In social systems, the existence of institutions and networks that learn and store knowledge and experience, create flexibility in problem solving and balance power among interest groups play an important role in adaptive capacity (Scheffer et al. 2000, Berkes et al. 2002).

Systems with high adaptive capacity are able to re-configure themselves without significant declines in crucial functions in relation to primary productivity, hydrological cycles, social relations and economic prosperity. A consequence of a loss of resilience, and therefore of adaptive capacity, is loss of opportunity, constrained options during periods of re-organisation and renewal, an inability of the system to do different things. The effect of this is for the social-ecological system to emerge from such a period along an undesirable trajectory (http://www.resalliance.org/index.php/adaptive_capacity).

Capacité d'atténuation : Capacité d'un pays de réduire les émissions de gaz à effet de serre anthropiques ou de renforcer les puits naturels. Cette capacité se rapporte aux savoir-faire, aux aptitudes et aux compétences dont dispose un pays et dépend de la technologie, des institutions, de la richesse, de l'équité, des infrastructures et de l'information. La capacité d'atténuation est un élément essentiel de tout développement durable au niveau national.

Changement climatique : Variation de l'état du climat, que l'on peut déceler (par exemple au moyen de tests statistiques) par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Les changements climatiques peuvent être dus à des processus internes naturels, à des forçages externes ou à des changements anthropiques persistants dans la composition de l'atmosphère ou dans l'utilisation des terres. On notera que la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), dans son article premier, définit les changements climatiques comme des « changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables ». La CCNUCC fait ainsi une distinction entre les changements climatiques attribuables aux activités humaines altérant la composition de l'atmosphère et la variabilité du climat imputable à des causes naturelles. Voir également Variabilité du climat ; Détection et attribution.

Changement climatique brusque : La non linéarité du système climatique peut conduire à des changements climatiques brusques, parfois dénommés changements climatiques rapides, événements brusques ou même événements surprise. Le terme brusque se réfère souvent à des échelles temporelles plus courtes que l'échelle temporelle type du forçage responsable. Toutefois, tous les changements climatiques brusques ne sont pas forcément imputables à des forçages externes. Au nombre des événements brusques possibles qui ont été envisagés figurent une réorganisation de

grande ampleur de la circulation thermohaline, une déglaciation rapide et une fonte massive du pergélisol ou un accroissement de la respiration des sols entraînant de rapides changements dans le cycle du carbone. D'autres événements peuvent survenir de façon totalement inattendue, à la suite d'un forçage intense à évolution rapide d'un système non linéaire.

Climat : Au sens étroit du terme, le climat désigne en général « le temps moyen » ou, plus précisément, se réfère à une description statistique fondée sur les moyennes et la variabilité de grandeurs pertinentes sur des périodes variant de quelques mois à des milliers, voire à des millions d'années (la période type, définie par l'Organisation météorologique mondiale, est de 30 ans). Ces grandeurs sont le plus souvent des variables de surface telles que la température, la hauteur de précipitation et le vent. Dans un sens plus large, le climat désigne l'état du système climatique, y compris sa description statistique. Dans plusieurs sections du présent rapport, on utilise également des périodes types d'une durée différente, par exemple des périodes de 20 ans.

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) : Convention adoptée le 9 mai 1992 à New York et signée par plus de 150 pays et par la Communauté européenne lors du Sommet Planète Terre, qui s'est tenu à Rio de Janeiro en 1992. Son objectif ultime est de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». Elle contient des engagements pour toutes les Parties. Conformément à la Convention, les Parties figurant à l'annexe I (les pays faisant partie de l'OCDE en 1990 et les pays à économie en transition) doivent s'employer à ramener en 2000 les émissions de gaz à effet de serre non réglementées par le Protocole de Montréal à leur niveau de 1990. La Convention est entrée en vigueur en mars 1994. Voir Protocole de Kyoto.

Coût : Consommation de ressources (temps de travail, capitaux, matériel, combustibles, etc.) considérée comme la conséquence d'une action. En économie, toutes les ressources sont évaluées à leur coût de substitution, qui est le coût du renoncement à une activité économique au profit d'une autre. Les coûts sont définis de multiples façons et en fonction de diverses hypothèses qui influent sur leur valeur. Il existe différents types de coût : les frais d'administration, les coûts des dommages (causés aux écosystèmes, à l'économie et aux personnes par les effets négatifs des changements climatiques) et les coûts de mise en œuvre pour toute politique nécessitant des modifications de la réglementation existante, des efforts pour renforcer les capacités, des activités d'information, de formation et de sensibilisation, etc. Les coûts privés sont supportés par des personnes, des entreprises ou autres entités privées qui engagent l'action, tandis que les coûts sociaux comprennent en plus les coûts externes pour l'environnement et pour la société dans son ensemble. Les avantages sont le contraire des coûts (on les qualifie parfois de coûts négatifs). Les coûts nets correspondent aux coûts, moins les avantages.

Coûts des mesures d'adaptation : Coûts de la planification, de l'élaboration, de la préconisation et de l'application des mesures d'adaptation, y compris les coûts de transition.

Détection et attribution : Le climat varie continuellement à toutes les échelles temporelles. La détection des changements climatiques consiste à montrer que le climat a changé selon certains critères statistiques définis, sans donner la raison de ce changement. L'attribution consiste à établir, avec un certain degré de confiance, les causes les plus probables du changement détecté.

Dioxyde de carbone (CO₂) : Gaz d'origine naturelle ou résultant de la combustion des combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon, etc.)

Échelles spatiales et temporelles : Le climat peut varier selon des échelles spatiales et temporelles très diverses. Les échelles spatiales vont de l'échelle locale (moins de 100 000 km²) ou régionale (100 000 à 10 millions de km²) à l'échelle continentale (de 10 à 100 millions de km²). Quant aux échelles temporelles, elles varient de l'échelle

saisonnaire à l'échelle géologique (correspondant à des périodes qui peuvent couvrir des centaines de millions d'années).

Écosystème : Système d'organismes vivants en interaction les uns avec les autres et avec leur environnement physique. Les limites de ce qu'on peut appeler un écosystème sont quelque peu arbitraires et dépendent du centre d'intérêt ou du thème de l'étude effectuée. Un écosystème peut donc se limiter à un espace très réduit ou s'étendre à l'ensemble du globe.

Effet de serre : Les gaz à effet de serre absorbent efficacement le rayonnement infrarouge thermique émis par la surface de la Terre, par l'atmosphère elle-même en raison de la présence de ces gaz et par les nuages. Le rayonnement atmosphérique est émis dans toutes les directions, y compris vers la surface de la Terre. Par conséquent, les gaz à effet de serre retiennent la chaleur dans le système surface-troposphère : c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Dans la troposphère, le rayonnement infrarouge thermique est étroitement lié à la température de l'atmosphère à l'altitude à laquelle il est émis, cette température diminuant en général avec l'altitude. En fait, le rayonnement infrarouge émis vers l'espace provient d'une altitude où la température est en moyenne de - 19 °C, en équilibre avec le rayonnement solaire net incident, alors que la surface de la Terre se maintient à une température beaucoup plus élevée, de + 14 °C en moyenne. Une augmentation de la concentration de gaz à effet de serre accroît l'opacité de l'atmosphère au rayonnement infrarouge et entraîne donc un rayonnement effectif vers l'espace depuis une altitude plus élevée et à une température plus basse. Il en résulte un forçage radiatif qui entraîne un renforcement de l'effet de serre; c'est ce qu'on appelle l'effet de serre renforcé.

Effets cumulés : Ensemble des effets observés dans des régions et/ou des secteurs donnés. Pour totaliser les effets, il faut avoir une idée claire de leur importance relative dans les différentes régions et les différents secteurs considérés (ou se fonder sur des hypothèses précises à ce sujet). L'évaluation des effets cumulés porte notamment sur le nombre total de personnes qui les subissent ou le coût économique total.

Émissions anthropiques : Émissions de gaz à effet de serre, de précurseurs de gaz à effet de serre et d'aérosols dues aux activités humaines. Au nombre de ces activités figurent la combustion de combustibles fossiles, le déboisement, les changements d'affectation des terres, l'élevage et la fertilisation.

Évaluation des incidences (des changements climatiques) : Processus consistant à déceler et à évaluer les effets des changements climatiques sur les systèmes naturels ou les systèmes humains en termes financiers et/ou non financiers. Événement rare en un endroit et à un moment de l'année particuliers. Si les définitions du mot « rare » varient considérablement, un événement météorologique extrême devrait normalement être aussi rare, sinon plus, que le dixième ou le quatre vingt dixième percentile de la fonction de densité de probabilité observée. Par définition, les caractéristiques de ce qu'on appelle événements météorologiques extrêmes peuvent, dans l'absolu, varier d'un endroit à un autre. Des événements extrêmes isolés ne peuvent pas être imputés purement et simplement à un changement climatique anthropique, car il existe toujours une chance infime pour que l'événement en question soit dû à des causes naturelles. Lorsque des conditions météorologiques extrêmes se prolongent pendant un certain temps, l'espace d'une saison par exemple, elles peuvent être considérées comme un événement climatique extrême, en particulier si elles correspondent à une moyenne ou à un total en lui même extrême (par exemple une sécheresse ou de fortes pluies pendant toute une saison).

Gaz à effet de serre (GES) : Constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d'onde données du spectre du rayonnement infrarouge thermique émis par la surface de la Terre, l'atmosphère et les nuages. C'est cette propriété qui est à l'origine de l'effet de serre. La vapeur d'eau (H₂O), le dioxyde de carbone (CO₂), l'oxyde nitreux (N₂O), le méthane (CH₄) et l'ozone (O₃) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans

l'atmosphère terrestre. Il existe également des gaz à effet de serre résultant uniquement des activités humaines, tels que les hydrocarbures halogénés et autres substances contenant du chlore et du brome, dont traite le Protocole de Montréal. Outre le CO₂, le N₂O et le CH₄, le Protocole de Kyoto traite, quant à lui, d'autres gaz à effet de serre tels que l'hexafluorure de soufre (SF₆), les hydrofluorocarbones (HFC) et les hydrocarbures perfluorés (PFC).

Gestion intégrée des ressources en eau (IWRM) : Notion primordiale de la gestion des ressources en eau, cependant définie non sans ambiguïté. La gestion intégrée des ressources en eau est basée sur quatre principes énoncés lors de la Conférence internationale sur l'eau et l'environnement qui s'est tenue à Dublin, en 1992 : 1) l'eau douce est une ressource limitée et vulnérable, nécessaire à la vie, au développement et à l'environnement ; 2) la mise en valeur et la gestion des ressources en eau devraient être fondées sur une approche participative faisant intervenir les utilisateurs, les planificateurs et les décideurs de tous niveaux ; 3) les femmes ont un rôle prépondérant à jouer en matière d'approvisionnement en eau et de gestion et de conservation des ressources en eau ; 4) du fait de ses multiples usages concurrentiels, l'eau a une valeur économique et devrait être considérée comme un bien économique.

Glacier : Masse de glace terrestre s'écoulant le long d'une pente (par déformation interne et/ou glissement à la base) et limitée dans ses mouvements par les contraintes internes et la friction à la base et sur les côtés. Les glaciers sont alimentés par la neige accumulée en altitude, cette accumulation étant elle-même compensée par la fonte à basse altitude ou le déversement en mer. Voir Équilibre de masse. H.

Incidences (des changements climatiques) : Effets des changements climatiques sur les systèmes naturels et les systèmes humains. Selon que l'on tient compte ou non de l'adaptation, on peut établir une distinction entre incidences potentielles et incidences résiduelles : - Incidences potentielles : toutes les incidences susceptibles de se produire dans le cadre d'un changement climatique prévu, sans qu'il soit tenu compte de l'adaptation. - Incidences résiduelles : incidences des changements climatiques après adaptation. Voir également Effets cumulés, Effets liés au marché et Effets non liés au marché.

Inertie : Pour ce qui est de l'atténuation des effets du changement climatique, l'inertie est liée aux difficultés que soulève toute évolution du fait des conditions préexistantes dans la société (capital physique créé par l'homme, capital naturel et capital social non physique – institutions, réglementation, normes, etc. –, par exemple). Les structures existantes figent les sociétés, les rendant moins aptes au changement. Pour ce qui est du système climatique, l'inertie correspond au retard avec lequel se produit un changement climatique à la suite d'un forçage externe et à la poursuite du changement climatique même après stabilisation de ce forçage.

Mécanismes de Kyoto (également appelés mécanismes de flexibilité) : Mécanismes économiques fondés sur des principes du marché, auxquels les Parties au Protocole de Kyoto peuvent recourir pour atténuer les incidences économiques possibles des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces mécanismes comprennent en particulier la mise en œuvre conjointe (article 6), le mécanisme pour un développement « propre » (article 12) et l'échange de droits d'émission (article 17).

Mesures : Technologies, procédés ou pratiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou leurs effets en deçà des niveaux anticipés pour l'avenir. Il peut s'agir, par exemple, de technologies en matière d'énergies renouvelables, de procédés de réduction au minimum des déchets ou d'incitations à l'utilisation des transports en commun. Voir également Politiques.

Mise en œuvre : Désigne les mesures prises pour satisfaire aux obligations d'un traité. Cette mise en œuvre comprend deux phases, l'une juridique et l'autre effective. La mise en œuvre juridique fait référence aux dispositions législatives et réglementaires, aux décrets judiciaires et aux autres mesures (y compris les efforts déployés pour gérer les progrès) que les gouvernements prennent pour traduire les accords internationaux en

lois et en politiques internes. La mise en œuvre effective nécessite des politiques et des programmes qui amènent un changement du comportement et des décisions des groupes cibles concernés. Ces groupes cibles prennent ensuite des mesures efficaces d'atténuation et d'adaptation. Voir aussi Conformité.

Mise en œuvre conjointe (MOC) : Mécanisme de mise en œuvre axé sur le marché, défini à l'article 6 du Protocole de Kyoto, qui permet aux pays visés à l'annexe I ou aux entreprises établies dans ces pays de mettre en route des projets conjoints visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les absorptions par les puits et d'échanger des unités de réduction des émissions. Ce processus de mise en œuvre conjointe est également mentionné à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Voir également Mécanismes de Kyoto ; Activités exécutées conjointement. Représentation numérique du système climatique fondée sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques de ses composantes et sur leurs processus d'interaction et de rétroaction et qui tient compte de la totalité ou d'une partie de ses propriétés connues. Le système climatique peut être représenté par des modèles d'une complexité variable : autrement dit, pour une composante ou une combinaison de composantes donnée, on peut définir un spectre ou une hiérarchie de modèles différant par certains aspects tels que le nombre de dimensions spatiales, le degré de représentation explicite des processus physiques, chimiques ou biologiques ou le degré d'inclusion de paramétrisations empiriques. Les modèles de la circulation générale couplés atmosphère océan (MCGAO) fournissent une représentation d'ensemble du système climatique, qui est une des plus complètes du spectre actuellement disponible. Une évolution se dessine vers des modèles plus complexes à chimie et biologie interactives (voir chapitre 8 du rapport du Groupe de travail I). Les modèles climatiques sont des outils de recherche pour l'étude et la simulation du climat et servent aussi à des fins opérationnelles, notamment pour les prévisions climatiques mensuelles, saisonnières et interannuelles.

Modes de variabilité climatique : La variabilité naturelle du système climatique, en particulier à l'échelle de la saison ou à plus long terme, se manifeste principalement selon des configurations spatiales et des échelles temporelles bien définies, par le biais des caractéristiques dynamiques de la circulation atmosphérique et de ses interactions avec les terres émergées et les océans. Ces configurations sont souvent qualifiées de régimes, de modes ou de téléconnexions. L'oscillation nord atlantique (NAO), la téléconnexion Pacifique Amérique du Nord (PNA), le phénomène El Niño-oscillation australe (ENSO), le Mode annulaire boréal (NAM ; anciennement dénommé « oscillation arctique ») et le Mode annulaire austral (SAM ; anciennement dénommé « oscillation antarctique ») en sont des exemples. Bon nombre de modes de variabilité climatique importants sont évoqués à la section 3.6 du rapport du Groupe de travail I.

Modification climatique : Modification brusque ou saute des valeurs moyennes, signalant un changement de régime du climat (voir Modes de variabilité climatique). Se réfère le plus souvent à la modification climatique de 1976 1977 qui semble correspondre à un changement de comportement du phénomène El Niño-oscillation australe (ENSO).

Politiques : Dans le contexte de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les politiques sont engagées et/ou prescrites par un gouvernement – souvent de concert avec les milieux d'affaires et des entreprises établies dans le pays considéré ou avec d'autres pays –, afin d'accélérer l'application des mesures d'atténuation et d'adaptation. Au nombre des politiques figurent les taxes sur le carbone ou autres taxes sur l'énergie et les normes en matière de rendement des carburants pour les véhicules automobiles. Par politiques communes et coordonnées ou politiques harmonisées, on entend les politiques adoptées conjointement par les Parties à la Convention. Voir également Mesures.

Potentiel d'atténuation : Dans le contexte d'une atténuation des effets des changements climatiques, le potentiel d'atténuation est le degré d'atténuation qui pourrait être – mais n'est pas encore – atteint à la longue. Le potentiel de marché correspond au potentiel d'atténuation fondé sur les coûts et les taux d'actualisation

privés, dont on peut escompter la réalisation dans les conditions prévues du marché, y compris pour ce qui concerne les politiques et les mesures actuellement en cours, compte tenu du fait qu'un certain nombre d'obstacles limitent la mise en œuvre effective. Les coûts et les taux d'actualisation privés reflètent le point de vue des entreprises et des consommateurs privés. Le potentiel économique correspond au potentiel d'atténuation qui prend en compte les coûts et avantages et les taux d'actualisation sociaux, étant entendu que les politiques et les mesures mises en œuvre renforcent l'efficacité du marché et que les obstacles sont levés. Les coûts et les taux d'actualisation sociaux reflètent le point de vue de la société. Les taux d'actualisation sociaux sont inférieurs à ceux utilisés par les investisseurs du secteur privé. Les études du potentiel de marché peuvent servir à informer les décideurs du potentiel d'atténuation correspondant aux politiques et aux obstacles existants, alors que les études du potentiel économique indiquent ce qui peut être réalisé si de nouvelles politiques ou des politiques complémentaires appropriées sont mises en œuvre pour lever les obstacles et prendre en compte les coûts et avantages sociaux. De fait, le potentiel économique est généralement supérieur au potentiel de marché. Le potentiel technique indique dans quelle mesure il est possible de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou d'améliorer le rendement énergétique en appliquant des techniques ou des méthodes déjà éprouvées. S'il n'est pas fait explicitement référence aux coûts, l'adoption de « contraintes pratiques » peut nécessiter la prise en compte de considérations économiques implicites.

Prévision climatique : Une prévision climatique est le résultat d'une tentative d'estimation de l'évolution réelle du climat à l'avenir (à des échelles de temps saisonnières, interannuelles ou à long terme, par exemple). Comme il est possible que l'évolution future du système climatique soit fortement influencée par les conditions initiales, de telles prévisions sont, en général, de nature probabiliste. Voir également Projection climatique ; Scénario climatique.

Projection : Indication de l'évolution future possible d'une grandeur ou d'un ensemble de grandeurs, souvent calculée à l'aide d'un modèle. Les projections se distinguent des prévisions en ce sens qu'elles reposent sur des hypothèses concernant par exemple l'évolution des conditions socioéconomiques ou des techniques qui peuvent ou non se concrétiser et qu'elles sont donc sujettes à une forte incertitude. Voir également Projection climatique ; Prévision climatique.

Projection climatique : Projection de la réaction du système climatique à des scénarios d'émissions ou de concentration de gaz à effet de serre et d'aérosols ou à des scénarios de forçage radiatif, basée généralement sur des simulations par des modèles climatiques. Les projections climatiques se distinguent des prévisions climatiques par le fait qu'elles sont fonction des scénarios d'émissions, de concentration ou de forçage radiatif utilisés, qui reposent sur des hypothèses concernant, par exemple, l'évolution socioéconomique et technologique à venir. Or, ces hypothèses peuvent se réaliser ou non, et sont donc sujettes à une forte incertitude.

Protocole de Kyoto : Le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) a été adopté en 1997 à Kyoto (Japon), lors de la troisième session de la Conférence des Parties (CdP) de la CCNUCC. Il comporte des engagements contraignants, en plus de ceux qui figurent dans la CCNUCC. Les pays visés à l'annexe B du Protocole (la plupart des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et des pays à économie en transition) se sont engagés à ramener leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux, hydrofluorocarbones, hydrocarbures perfluorés et hexafluorure de soufre) à 5 % au moins au dessous de leurs niveaux de 1990 pendant la période d'engagement (2008-2012). Le Protocole de Kyoto est entré en vigueur le 16 février 2005.

Résilience : Capacité d'un système social ou écologique d'absorber des perturbations tout en conservant sa structure de base et ses modes de fonctionnement, la capacité de s'organiser et la capacité de s'adapter au stress et aux changements. Un mécanisme

d'interaction de certains processus du système climatique est appelé rétroaction climatique lorsque le résultat d'un processus initial provoque, dans un second processus, des changements qui influent à leur tour sur le processus initial. Une rétroaction positive renforce le processus initial, alors qu'une rétroaction négative l'atténue.

Scénario : Description vraisemblable et souvent simplifiée de ce que nous réserve l'avenir, fondée sur un ensemble cohérent et intrinsèquement homogène d'hypothèses concernant les principales relations et forces motrices en jeu. Les scénarios peuvent être établis à partir de projections, mais sont souvent basés sur des informations complémentaires émanant d'autres sources, parfois accompagnées d'un « canevas circonstancié ». Voir également Scénarios SRES ; Scénario climatique ; Scénario d'émissions.

Scénario climatique : Représentation vraisemblable et souvent simplifiée du climat futur, fondée sur un ensemble intrinsèquement cohérent de relations climatologiques et établie expressément pour déterminer les conséquences possibles des changements climatiques anthropiques, qui sert souvent à alimenter les modèles d'impact. Les projections climatiques servent fréquemment de matière première aux scénarios climatiques, quoique ces derniers nécessitent généralement des informations supplémentaires, par exemple sur le climat observé actuellement. Un scénario de changement climatique correspond à la différence entre un scénario climatique et le climat actuel.

Scénario d'émissions : Représentation plausible de l'évolution future des émissions de substances susceptibles d'avoir des effets radiatifs (gaz à effet de serre, aérosols, par exemple), fondée sur un ensemble cohérent et homogène d'hypothèses relatives aux éléments moteurs (évolution démographique et socio-économique, progrès technologique, etc.) et à leurs interactions principales. Les scénarios de concentration, découlant des scénarios d'émissions, servent d'entrées dans les modèles climatiques pour le calcul des projections climatiques. Le GIEC a présenté en 1992 un ensemble de scénarios d'émissions qui lui ont servi à établir des projections climatiques (1996). Ces scénarios d'émissions ont été appelés scénarios IS92. Dans le rapport spécial du GIEC consacré aux scénarios d'émissions (Nakičhenovič et Swart, 2000), de nouveaux scénarios d'émissions, appelés « scénarios SRES », ont été publiés. Pour le sens de certains termes concernant ces scénarios, voir Scénarios SRES.

Scénarios SRES : Scénarios d'émissions élaborés par Nakičhenovič et Swart (2000), sur lesquels sont notamment fondées certaines projections climatiques présentées dans le quatrième Rapport d'évaluation. Les définitions ci après permettent de mieux comprendre l'agencement et l'utilisation de l'ensemble de ces scénarios : Famille de scénarios : Scénarios fondés sur le même canevas pour ce qui est de l'évolution démographique, sociétale, économique et technologique. L'ensemble des scénarios SRES comprend quatre familles de scénarios : A1, A2, B1 et B2. Scénario illustratif : Scénario qui sert à l'illustration de chacun des six groupes de scénarios présentés dans le Résumé à l'intention des décideurs de Nakičhenovič et Swart (2000). Ces scénarios illustratifs consistent en quatre scénarios de référence révisés pour les groupes de scénarios A1B, A2, B1 et B2 ainsi qu'en deux scénarios supplémentaires pour les groupes A1FI et A1T. Tous les groupes de scénarios sont également fiables. Scénario de référence : Scénario diffusé à l'origine, dans sa version préliminaire, sur le site Web consacré au SRES pour représenter une famille de scénarios donnée. Pour choisir les scénarios de référence, on s'est fondé sur les quantifications initiales qui reflétaient le mieux les canevas ainsi que sur les caractéristiques des modèles utilisés. Si les scénarios de référence ne sont ni plus ni moins vraisemblables que n'importe quel autre scénario, l'équipe de rédaction du SRES a cependant estimé qu'ils illustraient fort bien les canevas considérés. Ces scénarios – qui figurent sous une forme revue et corrigée dans Nakičhenovič et Swart (2000) – ont été examinés avec la plus grande attention par toute l'équipe de rédaction et dans le cadre du processus ouvert propre au SRES. Des scénarios ont également été choisis pour illustrer les deux autres groupes de scénarios. Canevas : Description circonstanciée d'un scénario (ou d'une famille de scénarios), qui met en lumière les principales

caractéristiques du scénario, les relations entre les principaux éléments moteurs et la dynamique de leur évolution.

Sécheresse : En termes généraux, la sécheresse est « une absence prolongée ou une insuffisance marquée des précipitations », « une insuffisance des précipitations entraînant une pénurie d'eau pour certaines activités ou certains groupes » ou « une période de temps anormalement sec suffisamment longue pour que le manque de précipitations cause un déséquilibre hydrologique sérieux » (Heim, 2002). La sécheresse est définie de plusieurs façons. La sécheresse agricole désigne un déficit hydrique dans la couche supérieure (1 mètre environ) du sol (la zone racinaire), qui affecte les cultures ; la sécheresse météorologique est essentiellement un manque prolongé de précipitations ; quant à la sécheresse hydrologique, elle se caractérise par un débit des cours d'eau et un niveau des lacs et des nappes souterraines inférieurs à la normale. Une méga-sécheresse est une sécheresse persistante et étendue, d'une durée très supérieure à la normale (en général une décennie ou plus).

Sensibilité du climat : Dans les rapports du GIEC, la sensibilité du climat à l'équilibre désigne les variations à l'équilibre de la température à la surface du globe annuelle moyenne à la suite d'un doublement de la concentration d'équivalent CO₂ dans l'atmosphère. En raison de contraintes informatiques, la sensibilité du climat à l'équilibre dans un modèle climatique est généralement estimée à l'aide d'un modèle de la circulation générale de l'atmosphère couplé à un modèle de la couche de mélange océanique, étant donné que cette sensibilité est déterminée en grande partie par des processus atmosphériques. Des modèles efficaces peuvent fonctionner à l'équilibre avec un océan dynamique. La réponse climatique transitoire désigne un changement dans la température à la surface du globe, moyennée sur une période de 20 ans et centrée sur l'époque du doublement de la concentration de dioxyde de carbone atmosphérique, c'est-à-dire sur l'année 1970 dans le cadre d'une expérience d'augmentation de 1 % par an de la concentration d'équivalent CO₂ menée à l'aide d'un modèle couplé du climat mondial. C'est une mesure de l'ampleur et de la rapidité de la réaction de la température en surface au forçage dû aux gaz à effet de serre.

Stabilisation : Maintien à un niveau stable de la concentration atmosphérique d'un ou de plusieurs gaz à effet de serre (par exemple le dioxyde de carbone) ou d'un ensemble de gaz à effet de serre exprimés en équivalent CO₂. Les analyses ou les scénarios de stabilisation concernent la stabilisation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

Stress hydrique : Un pays est soumis à un stress hydrique lorsque la nécessité d'une alimentation en eau douce assurée par prélèvement d'eau est un frein au développement. Dans les évaluations à l'échelle du globe, les bassins soumis à un stress hydrique sont souvent définis comme des bassins où les disponibilités en eau par habitant sont inférieures à 1 000 m³/an (sur la base du ruissellement moyen à long terme). Des prélèvements d'eau représentant plus de 20 % de l'alimentation en eau renouvelable sont considérés comme un indice de stress hydrique. Les cultures sont soumises à un stress hydrique si l'humidité du sol, donc l'évapotranspiration effective, est inférieure aux besoins potentiels en la matière.

Système climatique : Système extrêmement complexe comprenant cinq grands éléments (l'atmosphère, l'hydrosphère, la cryosphère, les terres émergées et la biosphère) et qui résulte de leurs interactions. Ce système évolue avec le temps sous l'effet de sa propre dynamique interne et en raison de forçages externes tels que les éruptions volcaniques, les variations de l'activité solaire ou les forçages anthropiques (par exemple les variations de la composition de l'atmosphère ou les changements d'affectation des terres).

Sensibilité : Degré auquel un système est influencé, positivement ou négativement, par la variabilité du climat ou les changements climatiques. Les effets peuvent être directs (par exemple la modification des rendements agricoles due à un changement de la valeur moyenne, de l'amplitude ou de la variabilité de la température) ou indirects (par exemple

les dommages causés par une augmentation de fréquence des inondations côtières en raison d'une élévation du niveau de la mer). Cette notion de sensibilité ne doit pas être confondue avec celle de sensibilité du climat, qui fait l'objet d'une définition distincte.

Température à la surface du globe : Estimation de la température moyenne de l'air à la surface du globe. Cependant, pour ce qui est des changements avec le temps, seules les anomalies par rapport aux conditions climatiques normales sont utilisées, le plus souvent fondées sur la moyenne mondiale pondérée selon la surface de l'anomalie de la température de la mer en surface et de l'anomalie de la température de l'air à la surface des terres émergées.

Température de fond : Les températures de fond sont mesurées dans des forages profonds de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres. On se sert souvent des profils de profondeur relatifs à la température de fond pour en déduire les variations dans le temps de la température à la surface du sol à l'échelle du siècle.

Température du sol : Température du sol près de la surface (généralement sur les 10 premiers centimètres).

Variabilité du climat : Variations de l'état moyen et d'autres variables statistiques (écarts types, phénomènes extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales au delà de la variabilité propre à des phénomènes climatiques particuliers. La variabilité peut être due à des processus internes naturels au sein du système climatique (variabilité interne) ou à des variations des forçages externes anthropiques ou naturels (variabilité externe). Voir également Changement climatique.

Variation/élévation du niveau de la mer : Le niveau de la mer peut varier, à l'échelle mondiale et locale, à la suite de modifications i) de la forme des bassins océaniques, ii) de la masse totale d'eau et iii) de la densité de l'eau. Au nombre des facteurs qui concourent à une élévation du niveau de la mer dans le contexte d'un réchauffement général figurent à la fois l'augmentation de la masse totale d'eau due à la fonte de la neige et de la glace présentes sur les terres émergées et les variations de la densité de l'eau dues à une hausse de la température des eaux océaniques et à des modifications de la salinité. L'élévation relative du niveau de la mer correspond à une augmentation locale du niveau de l'océan par rapport à la terre, qui peut être provoquée par la montée des eaux océaniques et/ou par une subsidence des terres émergées. Voir également Niveau moyen de la mer ; Dilatation thermique.

Vulnérabilité : Mesure dans laquelle un système est sensible – ou incapable de faire face – aux effets défavorables des changements climatiques, y compris la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité est fonction de la nature, de l'ampleur et du rythme de l'évolution et de la variation du climat à laquelle le système considéré est exposé, de la sensibilité de ce système et de sa capacité d'adaptation.

7.2 Présentations du Tronc Commun

7.2.1 Programme de l'atelier Tronc Commun et Benchmarking

7.2.2 Concepts

7.2.3 Méthodologie Etude de Vulnérabilité

7.2.4 Vulnérabilité en milieu marin

7.2.5 Bilan du Tronc Commun et programmation Phase 2

7.2.6 Présentations PPT par pays

ETUDE DES VULNERABILITES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES PAYS DE LA COI ET EBAUCHE D'UN PLAN D'ACTION REGIONAL D'ADAPTATION

PROGRAMME ATELIER – MAURICE
22 – 26 novembre 2010

Lundi 22 novembre 2010 : COMMISSION DE L'OCEAN INDIEN	
REUNION DE LANCEMENT	
9:30	Accueil avec collation (thé, café...)
10 : 00	Discours d'accueil du Secrétaire Général Présentation des enjeux de la mission – Brice MONTFRAIX Présentation de l'équipe ASCONIT/PARETO et des consultants nationaux, du calendrier de travail et de production – Véronique PASCAL
12 :00	Déjeuner
FORMATION	
14 :00	Tronc commun : séance de travail sur les concepts
Mardi 23 novembre 2010 : ALBION	
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tronc commun : séance de travail benchmarking et échanges de vision et d'expérience entre consultants pour construire une vision commune des enjeux de la stratégie régionale ; ❖ Capitalisation des 2 journées pour la préparation du guide méthodologique.
Mercredi 24 novembre 2010 : ALBION	
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tronc commun : travail sur le guide méthodologique pour l'intégration des stratégies d'adaptation ; ❖ Appui à la préparation des missions des consultants nationaux pour les bilans, inventaires, études de vulnérabilité : objectifs, programme de travail, contacts, forme et contenu des rendus.
Jeudi 25 novembre 2010 : COMMISSION DE L'OCEAN INDIEN	
9 :00	Arrivée des Consultants

9:15	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tronc commun : travail sur le guide méthodologique pour l'intégration des stratégies d'adaptation ; ❖ Appui à la préparation des missions des consultants nationaux pour les bilans, inventaires, études de vulnérabilité : objectifs, programme de travail, contacts, forme et contenu des rendus.
10 :30	Pause café
11:00	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tronc commun : travail sur le guide méthodologique pour l'intégration des stratégies d'adaptation ; ❖ Appui à la préparation des missions des consultants nationaux pour les bilans, inventaires, études de vulnérabilité : objectifs, programme de travail, contacts, forme et contenu des rendus.
12 :30	Déjeuner
14 :00	Réunion de débriefing

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA
dans le cadre du programme Acclimate de la COI

TRONC COMMUN

Session 1 : GLOSSAIRE ET CONCEPTS

Réalisation : Groupement ASCONIT Consultants- PARETO

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

1

GLOSSAIRE DE REFERENCES

- ❑ **Objectif du glossaire**
 - Transférer et harmoniser les connaissances sur les concepts et outils liés au changement climatique
 - Établir un vocabulaire commun et partagé pour l'étude
 - S'approprier des concepts en vue de leur utilisation dans les phases de l'étude
 - Capitaliser des réflexions sur les concepts

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

2

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
Fourth Assessment Report: Climate Change 2007

(Document de référence pour les décideurs, les experts et les chercheurs)

■ **Résumé du rapport en sept conclusions (Source météo France)**

1/ Il est " très vraisemblable " (plus de 90% de chances) que **l'homme soit responsable du réchauffement observé** au XXème siècle.

2/ Il est " très vraisemblable " que la poursuite des émissions anthropiques mènera au cours du XXIème siècle à un **réchauffement supplémentaire plus important** que celui du XXème siècle. D'après les scénarios d'émissions " SRES ", le réchauffement des prochaines dizaines d'années sera d'environ + 0,2°C/décennie.

Nb voir le positionnement différent entre Réunion et autres pays de la COI (vpa)

3/ Selon les scénarios et les modèles, la température à la fin du XXIème siècle aura augmenté **d'entre 1,1°C et 6,4°C**.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

3

4/ Les modèles projettent une **montée du niveau de la mer entre 19 et 58 cm**, mais les processus dynamiques des glaces, dont l'importance est suggérée par des observations récentes, ne sont pas pris en compte.

5/ Il y a " vraisemblablement " une **augmentation de l'intensité des cyclones tropicaux** (avec une certitude plus grande pour l'Atlantique Nord que pour les autres bassins). Cette augmentation a plus de chance de venir de l'influence humaine que d'autres facteurs. Au cours du XXIème siècle, il est " **vraisemblable** " que **l'intensité des cyclones va augmenter**. On a **peu confiance dans les projections concernant leur fréquence**.

6/ Il est " vraisemblable " que **certains événements extrêmes vont devenir plus fréquents et/ou plus intenses** (en particulier pluies extrêmes, canicules et sécheresses). Les vagues de froid vont devenir plus rares.

7/ **La glace de mer diminue dans tous les scénarios**. Pour certains modèles et scénarios, la glace de mer disparaît complètement de l'Arctique en fin d'été dès la fin de ce siècle.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

4

- 1/ Changement climatique: définition, effets et impacts
- 2/ Variabilité climatique: définition
- 3/ Vulnérabilité: définition, concept et évaluation
- 4/ Risque: définition et concept
- 5/ Adaptation: définition, mesures et stratégie
- 6/ Maladaptation: définition
- 7/ Stratégie de « no regrets »: définition
- 8/ Atténuation: définition
- 9/ Climat Proofing: définition

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

5

■ 1/ Changement climatique / Climate change

- **Définition** (GIEC, *Changements Climatiques 2007 Rapport de synthèse, Annexe II Glossaire*; http://unfccc.int/essential_boc/kyround/glossary/)

- Selon le GIEC, le changement climatique s'entend d'**une variation de l'état du climat que l'on peut déceler** (par exemple au moyen de tests statistiques) par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité **de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus**. Il se rapporte à tout changement du climat dans le temps, qu'il soit dû à la variabilité naturelle ou à l'activité humaine.
- Cette définition diffère de celle figurant dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), selon laquelle **les changements climatiques désignent des changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables**.

NB : le changement climatique observé et à venir reste à appréhender avec de nombreuses précautions, non seulement du fait des diverses marges d'incertitudes liées à la reconstitution des données du passé et à la modélisation des données du futur, mais également à cause de l'échelle spatiale qui, si elle est trop fine, est difficile à reconstruire avec précision. (*IDDRl, Adaptation au changement climatique, Sciences Po, octobre 2009*)

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

6

1/ Changement climatique / Climate change

■ Effets

Encadré 1.5. Effets du changement climatique sur l'environnement, l'homme et la production

Source : GIEC, Quatrième Rapport d'évaluation, 2007

Tous les effets ne sont pas négatifs. Certains territoires pourront tirer profit de certaines évolutions :

- nouvelles productions agricoles sur certains territoires ;
- développement du tourisme estival dans des stations de moyenne altitude...

Les impacts réels et leur caractère positif ou négatif sont en pratique très liés à l'intensité et surtout la rapidité du changement.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

7

1/ Changement climatique / Climate change

■ Effets

Avec fertilisation au carbone

Si certaines plantes bénéficient de l'augmentation du dioxyde de carbone, l'impact mondial est moins désastreux et la productivité agricole pourrait augmenter dans les régions plus éloignées de l'équateur.
(variation en pourcentage de la productivité agricole industrielle par le climat entre 2003 et les années 2080)

aucun effet bénéfique pour les pays proches de l'équateur qui sont déjà les plus vulnérables et les plus pauvres

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

8

1/ Changement climatique / Climate change

Impacts

Les impacts du CC : Effets des CC sur les systèmes naturels et les systèmes humains. Selon que l'on tient compte ou non de l'adaptation, on peut établir une distinction entre incidences potentielles et incidences résiduelles. Incidences potentielles : toutes les incidences susceptibles de se produire dans le cadre d'un changement climatique prévu, sans qu'il soit tenu compte de l'adaptation. Incidences résiduelles : incidences des CC après adaptation. (GIEC, *Changements Climatiques 2007 Rapport de synthèse, Annexe II Glossaire*)

- Les impacts peuvent donc être liés à :
- des **effets directs** (modification d'un rendement agricole en réponse à une variation de la moyenne, de la fourchette, ou de la variabilité de température, par exemple)
 - ou **indirects** (dommages causés par une augmentation de la fréquence des inondations côtières en raison de l'élévation du niveau de la mer, par exemple)

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

9

2/ Variabilité climatique / climate variability

Définition

La Variabilité désigne des variations de l'état moyen et d'autres statistiques (écarts standards, phénomènes extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales au-delà des phénomènes climatiques individuels. La variabilité peut être due à des processus internes naturels au sein du système climatique (variabilité interne), ou à des variations des forçages externes anthropiques ou naturels (variabilité externe).

ATTENTION à ne pas confondre variabilité et changement climatique

Il faut retenir que les principales différences entre les deux sont la redondance, la fréquence donc plus largement l'échelle temporelle et spatiale. Les variabilités climatiques extrêmes, ne vont pas forcément s'amplifier ou augmenter avec un changement climatique. Comme le montre la figure ci-contre trois cas peuvent se présenter.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

10

3/ Vulnérabilité / Vulnerability: définition et concept

■ Définition

La **vulnérabilité** est le degré par lequel un système risque de subir ou d'être affecté négativement par les effets néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l'ampleur et du rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé, ainsi que de sa sensibilité et de sa capacité d'adaptation. (GIEC, *Changements Climatiques 2007 Rapport de synthèse* CSIRO, *Framing vulnerability and adaptive capacity assessment: discussion paper, 2009, 50p*)

Vulnérabilité = Exposition X sensibilité X capacité d'adaptation.

Vulnérabilité= impacts (CC / variabilité climatique) X capacité d'adaptation

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun Formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

11

■ 3/ Vulnérabilité / Vulnerability:

■ Mesure et évaluation

1. La configuration spatiale
2. La cohésion sociale
3. La sensibilité environnementale
4. La diversification économique
5. La structuration politico-institutionnelle
6. Le niveau de développement

Au delà d'une perception physique, la vulnérabilité peut être d'ordre environnemental, économique, socioculturel et/ou politico institutionnel. Selon Magnan, 2009, les causes sous-jacentes de la **vulnérabilité des territoires côtiers** sont au nombre de six :

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun Formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

12

3/ Vulnérabilité / Vulnerability:

- Facteurs : *la vulnérable des territoires littoraux au changement climatique: mise au point conceptuelle et facteurs d'influence, IDDRI, 2009*

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun Formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

13

- 4/ Risque
- Définition

Espérance mathématique de pertes en vies humaines, blessés, dommages aux biens et atteinte à l'activité économique au cours d'une période de référence et dans une région donnée, pour un aléa particulier. Le risque est le produit de l'aléa par la vulnérabilité

Le risque constitue une « potentialité ». Il ne se « réalise » qu'à travers « l'événement accidentel », c'est-à-dire à travers la réunion et la réalisation d'un certain nombre de conditions et la conjonction d'un certain nombre de circonstances qui conduisent, d'abord, à l'apparition d'un (ou plusieurs) élément(s) initiateur(s) qui permettent, ensuite, le développement et la propagation de phénomènes permettant au « danger » de s'exprimer, en donnant lieu d'abord à l'apparition d'effets et ensuite en portant atteinte à un (ou plusieurs) élément(s) vulnérable(s).

En Français: Risque= Aléa (intensité) X vulnérabilité X probabilité
En Anglais: Risque= Hazard X exposure X vulnerability

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun Formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

14

■ 5/ Adaptation :

■ Définition

GIEC : « l'ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin d'atténuer les effets néfastes ou d'exploiter des opportunités bénéfique ».

Brodhag & Breuil « **processus d'ajustement** des systèmes écologique, social et économique à un stimulus climatique constaté ou anticipé, à ses effets et ses impacts ». L'adaptation se traduit par : « un changement de procédures, de pratiques et de structures visant à limiter ou effacer les dommages potentiels ou à tirer bénéfice des opportunités créées par les changements climatiques ».

□ Mesures d'adaptation selon le GIEC

- **Les mesures d'abandon**, notamment des actions d'évacuation des habitants des zones vulnérables ou touchées, ou l'abandon d'une activité ;
- **Les mesures de protection** – et notamment des actions visant à protéger la zone ou activité vulnérable contre les effets du changement climatique, ces mesures réduisent le niveau d'exposition et la vulnérabilité ;
- **L'ajustement** qui va permettre de réduire la sensibilité du système et/ou de renforcer ses capacités d'adaptation, renforcer sa résilience.

Ex : technique d'ajustement : d'agro-écologie pour résister aux conditions de sécheresse et de vent

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

15

■ 5/ Adaptation :

■ Stratégie

Les étapes de définition d'une stratégie d'adaptation selon L'Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique ONERC. (ONERC, *Stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, 2007, 95p*)

- l'évaluation de la **vulnérabilité** actuelle des systèmes naturels et humains ;
- l'évaluation des **aléas** (ndlr. Variabilité) climatiques actuels et futurs ;
- l'évaluation des **conditions socio-économiques** actuelles et futures ;
- la détermination des **options concrètes d'adaptation** et priorités à court et moyen termes ;
- la formulation de la stratégie d'adaptation.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

16

■ 6/ Maladaptation:

■ Définition

GIÉC: Un changement dans les systèmes naturels ou humains qui conduit à augmenter la vulnérabilité au lieu de la réduire.

Origines:

Mauvaise calibration des mesures d'adaptation consécutive à une mauvaise anticipation ou de l'ampleur des changements futurs.

Un transfert de vulnérabilité d'un système à un autre, ou d'une période à une autre.

Mauvaise prise en compte de l'information disponible (analyse uni sectorielle)

*GIÉC, Changements Climatiques 2007 Rapport de synthèse
CEDD, Economie de l'adaptation au changement climatique, 2010, 90p*

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

17

■ 7/ Stratégie de « no regrets » : ■ définition

Prendre la mesure du risque de maladaptation consiste notamment à privilégier le choix de stratégies « sans regret », qui permettent: de réduire la vulnérabilité au changement climatique tout en ayant des bénéfices immédiats et une efficacité indépendante de l'incertitude sur les évolutions climatiques, ou des stratégies « flexibles » ou « réversibles », que l'on peut modifier en cas d'arrivée de nouvelles informations.

GIÉC: Des mesures dont les bénéfices sont au moins égaux à leur coût pour la société, quels que soient les avantages apportés par l'atténuation des incidences de l'évolution du climat = mesures « utiles en tout état de cause ».

*GIÉC, Changements Climatiques 2007 Rapport de synthèse
CEDD, Economie de l'adaptation au changement climatique, 2010, 90p*

nb : les stratégies de « no regrets » peuvent porter aussi bien sur un bénéfice vis-à-vis du stress climatique actuel que sur les autres aspects du développement durable (environnement, social, économique).

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

18

■ 8/ Atténuation / Mitigation

■ Définition

GIEC: Modification et substitution des techniques employées dans le but de réduire les ressources engagées et les émissions par une unité de production. Bien que certaines politiques sociales, économiques et technologiques puissent contribuer à réduire les émissions, du point de vue du changement climatique, l'atténuation signifie la mise en œuvre de politiques destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer les puits.

9/ « Climat Proofing » ■ définition

Expression abrégée pour parler de la prise en compte des risques identifiés comme conséquence de la variabilité et du changement climatique dans un projet développement (programme territorial, texte de loi etc.) en s'assurant que ces risques sont réduits à un niveau acceptable (économiquement viable, socialement et environnementalement supportable) et cela aux différents stades du projet : planification, conception, construction et exploitation.

Illustration : conception d'une route en prenant en compte la variabilité des pluies à venir (en fonction de la durée de vie estimée de l'ouvrage) pour le dimensionnement de l'évacuation d'eau,...)

Aspect financier : l'investissement à court terme est souvent plus élevé mais permet de réelles économies sur le long terme par rapport à une stratégie (business as usual).

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

19

MERCI de VOTRE ATTENTION

Pour aller plus loin...

Glossaire du GIEC: www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-fr.pdf

Glossaire de l'IEPF: <http://www.iepf.org/ressources/ressources-pub-desc.php?id=344>

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

20

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA

dans le cadre du programme ACClimate de la COI

Session 2 : EVALUATION

DE LA VULNERABILITE

Réalisation

Groupeement ASCONIT Consultants- PARETO

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

1

Vulnérabilité (Vulnerability): définition et concept

■ Définition

La **vulnérabilité** est le degré par lequel un système risque de subir ou d'être affecté négativement par les effets néfastes des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes. La vulnérabilité dépend du caractère, de l'ampleur et du rythme des changements climatiques auxquels un système est exposé, ainsi que de sa sensibilité et de sa capacité d'adaptation. (GIEC, *Changements Climatiques 2007 Rapport de synthèse CSIRO, Framing vulnerability and adaptive capacity assessment: discussion paper, 2009, 50p*)

Vulnérabilité = Exposition X sensibilité X capacité d'adaptation.

Vulnérabilité= impacts (CC / variabilité climatique) X capacité d'adaptation

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

2

- **Evaluation de la vulnérabilité : approche**
 - Analyser les impacts potentiels du changement climatique et évaluer quels sont les secteurs qui peuvent être les plus vulnérables à des impacts spécifiques.
 - L'évaluation permet donc de prioriser les secteurs d'intervention pour l'adaptation.
 - Elle peut se limiter à l'aspect vulnérabilité ou aller jusqu'à l'évaluation des risques. Le risque étant alors une fonction de la vulnérabilité et des conséquences.
- Risque = Conséquence X Probabilité**
- Suivant les données disponible et le degré de précision souhaité, l'évaluation de la vulnérabilité peut se faire de manière qualitative en se basant principalement sur des tendances ou quantitatives à partir de données standardisées comparables entre elles.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun Formation Maurice
22 - 26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

3

- **Evaluation de la vulnérabilité (a) : la vulnérabilité des territoires littoraux au changement climatique: mise au point conceptuelle et facteurs d'influence, IDDRI,**

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun Formation Maurice
22 - 26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

4

■ Evaluation de la vulnérabilité (b)

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

5

■ Identification des enjeux

Quelles que soient les méthodes, c'est à peu près la même classification des enjeux de vulnérabilité qui est proposée. La liste proposée par le GIEC compte six catégories :

- **Ecosystèmes et biodiversité** (plus de résilience des écosystèmes, pic de fixation de C bientôt atteint puis décroissance, risque accru d'extinction d'espèces, accroissement CO2 modifiera la structure et la fonction des écosystèmes)
- **Secteur agricole et alimentation** (diminution des rendements aux basses latitudes même pour une faible augmentation de la T° où risque de famines, potentiel de production alimentaire mondial diminuera pour une augmentation de plus de 1) 3°C)
- **Côtes (érosion accrue amplifiée par la pression humaine, inondations des basses terres –type delta- et petites îles)**
- **Industrie, établissements humains et société** (en particulier les sociétés situées dans les plaines d'inondation côtières ou fluviales, ainsi que ceux soumis à des événements extrêmes)
- **Santé humaine** (pays chauds : intensification de la malnutrition, maladies respiratoires dues entre autres à l'ozone, distribution géo de certaines infections, incidence des maladies diarrhéiques, ...)
- **Ressource en eau**

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

6

- **Identification des enjeux**

Ces domaines peuvent être ensuite déclinés en de nombreux sous domaines ou secteurs.

Pour le cas des côtes on pourra par exemple, distinguer les zones de plages, de mangroves, de récifs, les estuaires ainsi que les herbiers.

Pour le cas des petits Etats insulaires tropicaux (FAO SREP), la vulnérabilité est accrue sur certains aspects, en particuliers à cause :

- de leur petite taille et de l'insécurité vis-à-vis de l'eau et de la terre
- des économies *d'échelle limitées* et de *l'isolement* des autres marchés
- de l'homogénéité de l'agriculture et de la *dépendance alimentaire* (importations et secteur pêche)
- de la *dépendance énergétique* croissante sur les importations de pétrole
- de la *pauvreté relative, des une démographie et une urbanisation croissantes*
- des *écosystèmes fragiles (sensibilité)*
- et une *exposition forte aux catastrophes naturelles*

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

7

- **Identification des enjeux**

Ce qui est intéressant à retenir en matière d'ENJEUX : une approche en « système »

la complexité du phénomène fait que l'on ne peut plus raisonner strictement en type d'espaces (côte, montagne, zone urbaine ;..) ni en activité (politique sectorielle) ni en services (santé, alimentation, ...) ni en acteurs (Etat, collectivités, acteurs économiques privés, société civile, scientifiques...) mais en **ENJEUX** qui croisent ces différentes composantes avec des degrés d'intensité différents, qui seront à caractériser pour chacun des pays.

D'où l'intérêt de faire des matrices ou des « pie » pour décrire les parts relatives (selon vulnérabilité par ex) des facteurs composant les enjeux, et de pouvoir les comparer en poids relatifs entre les 5 pays de la COI.

Par exemple l'enjeu RESSOURCE en EAU, même s'il est composé des mêmes indicateurs, ne sera pas exactement le même de pays à pays avec une décomposition en parts relatives différentes selon la vulnérabilité propre

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

8

- **Point important sur les données disponibles**
- **Données qualitatives** (ex élevé, moyen ou faible) ou **quantitatif** (ex coût en \$) : le quantitatif dépend le plus souvent de la de la disponibilité/accès des données, facteur limitant.
- L'évaluation de la vulnérabilité doit **prendre en compte les impacts qui s'accumulent lentement** (conséquences diminution des pluies sur les réserves d'eau à terme) **ainsi que les seuils critiques** (1^{er} de blanchissement du corail) (*Côtes Australie 2006*)
- Importance de **trouver des données permettant d'estimer une variable** : ex, l'historique de l'apparition des digues donne une idée de la période à partir de laquelle les effets de la montée des eaux se sont fait ressentir (Vuln Isl Countries, 1999)
- Importance de **prendre en compte l'évolution des données socio économiques** : une zone peuplée aujourd'hui ne le sera pas forcément autant dans 20 ans.
- Importance aussi **du degré d'incertitude** sur certains aspects de l'évolution du climat et donc des aléas.
- Importance d'identifier les **interactions entre secteurs**.
- La vulnérabilité est un critère à suivre car il est **dynamique**.
- Les déterminants de la **résilience socio économique** : diversité de l'activité économique, ressources humaines, gouvernance, technologie, et finance...

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

9

La plupart des méthodes existantes repose sur un processus progressif qui propose une démarche étape par étape pouvant aller jusqu'au risque. Dans ce cas on se base sur l'analyse des **3 éléments de la vulnérabilité** :

- **niveau d'exposition** au CC : fonction des impacts futurs et actuels du climat
- **sensibilité à ces changements** : fonction des pressions et stress existants et de l'exposition au Changement climatique
- **et capacité à y faire face (résilience)**

 Illustration de différentes méthodes dans lesquelles nous allons chercher à retenir les éléments pertinents pour notre approche « stratégie régionale »

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

10

La méthode se décompose en trois étapes :

- L'étape 1 : choix d'un enjeu et des domaines de vulnérabilités correspondant.
 1. choix d'un secteur
 2. choix d'un domaine d'intervention

- L'étape 2 consiste à évaluer la sensibilité et repose sur l'identification des forces motrices (drivers de vulnérabilité) et des pressions extérieures

3. identification des stress connus et attendus
4. identification des facteurs climatiques importants pour les systèmes en jeu dans le domaine
5. impacts des conditions climatiques actuelles
6. évolutions prévues des conditions climatiques
7. impacts prévus de ces changements
8. évolutions prévues des facteurs de stress
9. degré de sensibilité du système

- L'étape 3 consiste à évaluer la capacité d'adaptation du système

10. aptitude du système à s'accommoder (sans modification majeure ni investissement important)
11. capacité d'adaptation
12. La fonction de la sensibilité et de la vulnérabilité permet ainsi d'estimer la vulnérabilité

- **Vulnérabilité**

13. conséquences des impacts prévus
14. probabilité d'occurrences des impacts
15. risque estimé

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

11

- Ainsi l'ensemble des domaines de chaque secteur pourra être prioriser suivant le schéma suivant :

Priorisation	Vulnérabilité basse	Vulnérabilité élevée
Risque faible	Non prioritaire	A voir
Risque fort	À voir	Prioritaire

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

12

- **Processus en trois étapes** : (pas de prise en compte de la biodiversité en tant que telle).
 1. **Caractérisation du territoire** : définir les activités prioritaires et les caractères physiques
 2. **Outils** : matrice de vulnérabilité et retour d'expérience à partir d'indicateurs
 3. **Résultat** : bilan de la vulnérabilité et des opportunités
- Le guide propose 10 activités : **agriculture, bois, autres industries, énergie, captage et distribution d'eau, transport, tourisme, santé, construction, autres services et administration.**
 - Le guide propose **six milieux différents pour définir les caractéristiques physiques, à savoir : littoral et estuaires, montagne, vallées soumises aux risques naturelles, espaces naturels ; forêt et urbain.**
 - Certaines zones particulières seront à analyser spécifiquement, comme les espaces naturels dont le potentiel d'exploitation est de fait faible, les zones à fort risque naturel et les zones aménagées pouvant être endommagées.

Le retour d'expérience a pour objectif d'identifier à partir d'expériences passées les conséquences d'événements climatiques que l'on souhaite étudier.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

13

- **Pour la matrice de vulnérabilité, les aléas étudiés seront ceux ayant une évolution tendancielle** :

- augmentation de la T° (moyenne et maximale de l'air, cours d'eau et lacs)
- évolution du régime de précipitation
- élévation du niveau de la mer (érosion et submersion)
- perturbations des conditions de vent
- variation de l'irradiation solaire
- Ainsi que les extrêmes climatiques :
 - sécheresse
 - inondation
 - submersion temporaire
 - vague de chaleur
 - mouvement de terrain
 - feux

La matrice de vulnérabilité est organisée suivant une partie de niveau de vulnérabilité, (*selon une échelle qualitative de 5 niveaux, de forte réduction de la vulnérabilité à forte vulnérabilité*), et une partie sur la description des impacts potentiels correspondants en lien avec les sources biblio identifiées.

L'impact correspond au risque, étant le produit des conséquences et de la probabilité d'un événement

Deux points importants : l'échelle du territoire traité et celle des échéances envisagés.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

14

Méthode qualitative ONERC basée sur la socio économie

Construction de la matrice

Construction		Construction	
Général	V/W/VO Augmentation des températures moyennes et maximales [1] [2]		
	[13] Vague de chaleur [11] [2]		
	VV Evolution du régime de précipitations, sécheresse [1] [3] [10]		
	V/VV Tous aléas climatiques [9] [13] [14]		
	V/VV Elevation du niveau de la mer (érosion et submersion) [6] [7] [9]		
Milieu	V Aléas gravitaires [11]		
	V/= Inondations [1] [5]		
	VV Mouvements de terrain [1]		
	V Feux de forêt [12]		
	VV Evolution du régime de précipitations, sécheresse [4]		
	VV Inondations [8]		

Secueur	Impacts	Aléas correspondants	Probabilité d'occurrence des aléas (faible, moyenne, élevée)	Ampleur des conséquences, enjeux exposés (faible, moyenne, élevée)	Capacité d'adaptation (faible, moyenne, élevée)	Facteur de vulnérabilité opportunité	Pression sur la ressource en été (le territoire accueille la majeure partie du flux touristique de l'Héroult), concurrence entre les usages	Synthese (VV / OO) à
Eau	Baisse de la ressource en eau disponible	Précipitations	Elevée	Elevée				VV

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

15

Méthode UICN – uniquement sur biodiversité - mixte quantitatif et qualitatif

La définition de la vulnérabilité se base toujours sur la définition du GIEC.

- L'approximation pour la sensibilité et l'exposition se fait au travers de l'étude du changement de l'espace vital disponible au cours du temps. Leur estimation se fait via deux paramètres en parallèle: % de recouvrement et ratio entre surface actuelle et potentielle dans le futur. Ces ratios sont transformés en score de -4 à +4, et n'est gardée que la valeur la plus mauvaise.
- Ensuite on ajoute le nombre de contraintes sur la capacité d'adaptation : taille pop, taux reproduction, temps de génération, déclin pop, diversité génétique, niche étroite, association forte avec les autres espèces en danger, besoin vitaux particuliers (habitats). Mais aussi sur l'aptitude à la colonisation: habitat limité, distribution limitée, barrière à la dispersion.
- A chaque valeur de score, un critère qualitatif correspond (de faible à très élevé)

Order	Species	English name	MODELLED IMPACT				ADAPTATION CONSTRAINTS		VULNERABILITY ASSESSMENT			
			Time Horizon	SPEI's scenario	Orotopo	Ratio	General + colonisation	General	Overlap	Ratio	Vitess vulnerability	Vitess vulnerability category
Plants	Aquilugia pyrenaea		2050	A1	0.89	0.820	0	0	-1	-1	-1	Low
			2050	A2	0.646	0.881	0	0	-1	-1	-1	Low
			2050	B1	0.650	0.873	0	0	-1	-1	-1	Low
			2050	B2	0.639	0.890	0	0	-1	-1	-1	Low
			2080	A1	0.295	0.639	0	0	-3	-2	-3	High
			2080	A2	0.460	0.714	0	0	-2	-1	-2	Moderate
Plants	Arahe serpyllaria		2080	B1	0.539	0.769	0	0	-1	-1	-1	Low
			2080	B2	0.539	0.761	0	0	-1	-1	-1	Low
			2050	A1	0.561	1.010	1	1	-2	0	-2	Moderate
			2050	A2	0.675	1.090	1	1	-2	0	-2	Moderate
			2050	B1	0.696	1.146	1	1	-2	0	-2	Moderate
			2050	B2	0.645	1.113	1	1	-2	0	-2	Moderate
			2080	A1	0.349	1.163	1	1	-3	0	-3	High
			2080	A2	0.671	2.014	1	1	-2	3	-2	Moderate
			2080	B1	0.621	1.335	1	1	-2	1	-2	Moderate
			2080	B2	0.563	1.197	1	1	-2	0	-2	Moderate

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

16

TRONC COMMUN, SESSION 2 VULNERABILITE

Méthode DPSIR appliquée par le PNUD au cas de l'eau douce

Le principe de base de l'analyse DPSIR est l'identification pour chaque thème des forces motrices (drivers), pression, état, impact et réponses. Elle est effectuée pour chaque domaine et permet ensuite une évaluation à l'aide d'un indice de vulnérabilité intégré.

DPSIR : "Driving forces, resulting environmental Pressures, on the State of the Environment, Impacts resulting from changes in environmental quality, societal Response to these changes in the environment."

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

17

TRONC COMMUN, SESSION 2 VULNERABILITE

Méthode DPSIR appliquée par le PNUD au cas de l'eau douce

Exemples :

- Force motrice : augmentation des échanges avec l'extérieur du département, développement de l'activité touristique...
- Pressions : Introduction d'espèces végétales nouvelles, quantités de polluants produits et émis...
- Etat : augmentation des espèces végétales envahissantes, concentration de polluants...
- Impacts : affaiblissement et régression des espèces endémiques, impacts sanitaires, écologiques, économiques...
- Réponse : augmentation des efforts de conservation et de gestion des espèces, maîtrise de l'étalement urbain...

Cette approche permet de **décrire les relations entre causes et conséquences** des problèmes environnementaux. De plus, elle permet de comprendre les dynamiques si l'on analyse les liens entre les différentes composantes et ce qui les fait évoluer : on est bien dans une analyse se préoccupant des tendances, des évolutions, et cela prépare la suite de la réflexion selon quelques grands scénarios.

Pour le cas de l'eau douce, les données nécessaires sont :

- ressources en eau, développement du secteur eau, stockage et usages, écologie (santé de l'eau), capacité de gestion, cas d'étude pour les thématiques ne pouvant être expliquées par les données statistiques, informations générales sur le bassin concerné, analyse de diagnostic suivant trois axes : flux environnementaux, santé de l'écosystème, et qualité de l'eau

Les questions à se poser incluent :

- Est-ce une menace cruciale sur la santé de la rivière ?
- La tendance de dégradation porte sur l'habitat d'espèces importantes ou sur la biodiversité en général ?
- Est-ce une menace potentielle de désastre écologique ?
- Quel traitement des eaux usées ?
- Quel changement en cours de la qualité de l'eau ?

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

18

La vulnérabilité est une fonction du stress sur la ressource (RS), de la pression de développement (DP), de l'insécurité écologique (EH) et des défis de gestion (MC).

Pour chaque variable, les indicateurs doivent être :

- peu de paramètres mais représentatifs
- mesurable et facilement mis en forme mathématique avec les données disponibles
- exprimés avec une valeur comprise en 0 et 1
- pondérés en fonction de leur importance
- l'index de vulnérabilité doit être entre 0 et 1, 1 étant le plus vulnérable

Exemple :

- RS= eau disponible par habitant par rapport à la moyenne nationale
 - DP= rapport entre alimentation en eau et ressource totale ou
 - EH : rapport en volume d'eaux usées rejetées et volume total de la ressource
 - MC : valeur de PIB à partir d'un m3 d'eau dans le pays p/r à la moyenne mondiale
 - Un seuil critique peut être proposé amenant systématiquement la valeur du critère à 1 si ce seuil est dépassé. Un poids respectifs doit être donné aux différents facteurs, et ce par consultation d'experts.
- 4 catégories de vulnérabilité en fonction du résultat, de faible à sévère.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

19

Evaluation du risque vis-à-vis des différentes vulnérabilités avec deux principales catégories :

- Vulnérabilité biophysique : biodiversité marine et terrestre, processus côtiers, ressource en eau
- Vulnérabilité socio économique: infrastructure, activités éco, santé, culture

Evaluation de la vulnérabilité par le risque :

- mesure qualitative des impacts de insignifiant à catastrophique, avec échelle de 1 à 5, avec une définition pour 4 domaines (infrastructure, communautés, économie et environnement naturel).

Level	Descriptor	Infrastructure Services	Community	Local Economy	Natural Environment
4	Major	Extensive infrastructure damage requiring extensive repair.	Permanent physical injuries and fatalities may occur from an individual event.	A key element of the economy is disrupted for an extended period of time (i.e. phosphate mines, tourism)	Severe loss of environmental amenities and a danger of continuing environmental damage i.e. significant long term bleaching of coral reef

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

20

Evaluation de la vulnérabilité par le risque :

mesure de la probabilité d'occurrence de rare à presque certain, avec échelle de 1 à 5

Level	Descriptor	Recurrent risks	Single events
5	Almost Certain	Could occur several times per year	More likely than not / Probability greater than 50%

- Pour les petits états insulaires, important dans une analyse de risque de combiner les vulnérabilités économiques, sociales et écologiques. On obtient ainsi une matrice de risques

Likelihood	Consequences				
	Insignificant 1	Minor 2	Moderate 3	Major 4	Catastrophic 5
Almost certain (5)	M (5)	M (10)	H (15)	E (20)	E (25)
Likely (4)	L (4)	M (8)	H (12)	H (16)	E (20)
Possible (3)	L (3)	M (6)	M (9)	H (12)	H (15)
Unlikely (2)	L (2)	L (4)	M (6)	M (8)	M (10)
Rare (1)	L (1)	L (2)	L (3)	L (4)	M (5)

E = >20: Extreme risks demand urgent attention at the most senior level and cannot be simply accepted as a part of routine operations without executive sanction.

H = >12: High risks are the most severe that can be accepted as a part of routine operations without executive sanction but they will be the responsibility of the most senior operational management and reported upon at the executive level.

M = >5: Medium risks can be expected to form part of routine operations but they will be explicitly assigned to relevant managers for action, maintained under review and reported upon at senior management level.

16/ L = <5: Low risks will be maintained under review but it is expected that existing controls will be sufficient and no further action will be required to treat them unless they become more severe.

21

- Définition de la vulnérabilité en phase avec celle du GIEC, c'est-à-dire que **la vulnérabilité est une fonction de l'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation.**
- La vulnérabilité est calculée pour 5 genres d'aléas (cyclones, inondations, glissements de terrain, sécheresse et augmentation du niveau de la mer) et pour chaque district du Sud Est Asiatique.

Le calcul des variables :

- Estimation de l'exposition aux différents aléas se fait à partir des données historiques (ex fréquence des cyclones sur 20 ans). Les données sont ensuite normalisées (par rapport à l'ensemble des données équivalentes sur la région) pour obtenir des valeurs comprises entre 0 et 1, qui soient comparables.
- Estimation de la sensibilité humaine à partir de la densité
- Vulnérabilité humaine complétée par la vulnérabilité écologique avec comme variable d'approximation les régions riches en biodiversité (% d'aires protégées), en supposant que toutes choses étant égales par ailleurs, ce sont les zones les plus vulnérables. Pondération de 0,7 pour la densité et de 0,3 pour les aires protégées.
- L'indice de capacité d'adaptation est une fonction de facteurs socio éco, technologiques et d'infrastructures

16/12/2010

22

Figure 4. Adaptive capacity assessment

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 - 26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

23

Figure 6 Methodology for Deriving a Climate Change Vulnerability Index (CCPSA 2009)

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 - 26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

24

Méthode **QUALITATIVE LVI-IPCC avec ex du WWF pour le Bassin du Gange**

LVI : *livelihood vulnerability index*

- **Indicateur d'exposition :**
 - démographie, sex ratio, % de moins de 6 ans, % de population sous le seuil de pauvreté,...
- **Indicateur de sensibilité**
 - écosystème : changement du couvert forestier, extraction du sous sol,...
 - agriculture : production agricole, système d'irrigation,...
- **Indicateur de capacité d'adaptation :**
 - structure socio éco : taux d'alphabétisation, accès aux produits de base,...

□ **Calcul la vulnérabilité en quatre étapes :**

1. niveau indicateur (eg ratio sexe) : Ix est une valeur standardisée de l'indicateur sur ensemble des districts (pour chaque profil de chaque composante)
2. niveau profile (eg démographie) : P est la valeur moyenne des Ix (pour chaque composante)
3. niveau composante (eg exposition) : C est la somme des P rapportés à leur poids respectifs
4. Indice de vulnérabilité : $V=(E-AC)XS$, ayant une valeur de -1 à +1

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

25

Méthode **QUALITATIVE LVI-IPCC avec ex du WWF pour le Bassin du Gange**

LVI : *livelihood vulnerability index*

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

26

La SOPAC, South Pacific Applied Geoscience Commission a développé des indicateurs de vulnérabilité environnementale, les « EVI : environnemental Vulnerability Index » qui peuvent être utilisés pour les petites îles tropicales (la distinction entre SIDS et autres pays est faite).

- La vulnérabilité globale d'un pays est définie comme : Vulnérabilité inhérente des caractéristiques du pays+ forces de la nature+utilisation par l'homme + changement climatique.
- La vulnérabilité au cc représente donc seulement une portion de la vulnérabilité environnementale d'un pays.
- Ces indices EVI permettent d'évaluer la vulnérabilité à l'intérieur des 3 piliers du DD (social, envt, éco). Cette évaluation permet ensuite de construire la résilience.
- Le SOPAC utilise 50 indicateurs pour évaluer les aspects clés de la vulnérabilité de l'environnement
- Certains concernent le CC et d'autres l'exposition aux risques naturels, l'eau, l'agriculture, la pêche, la santé humaine, la désertification, la biodiversité.

- Sur le site du SOPAC , un guide aide pour renseigner ces indicateurs (lien : <http://www.vulnerabilityindex.net/Files/EVI%20Descriptions%202005.pdf>)

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

27

Pour le CC, les indicateurs qui se dégagent :

- vents forts
- périodes de sécheresse
- périodes humides
- périodes de chaleurs
- températures des océans
- terres (surface eu dessus du niveau de la mer)
- dispersion du pays : ratio longueur des frontières (terriennes et maritimes) sur la surface totale du pays-> des pays + ou - fragmentés (beaucoup d'îles seront + ou – vulnérables au CC (plus ou moins exposés aux dommages)
- relief
- terres à faible altitude
- espèces endémiques
- intrusions d'espèces
- ressources en eau renouvelables
- population
- urbanisation côtière

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

28

Pour chaque indicateur, une fiche explique comment le calculer et évaluer la vulnérabilité du pays

- **Exemple : « vents forts »**
- indicateur = moyenne annuelle des excès de vent sur les 5 dernières années (somme des vitesses durant les jours où vitesse max enregistrée à plus de 20% supérieure à la vitesse moyenne enregistrée durant les 30 dernières années pendant ce mois)

Une échelle de vulnérabilité de 1 à 7 : définie selon des fourchettes de valeurs prédéfinies : 1 correspond à très résiliant 7 très vulnérable,

Le SOPAC a établi des profils pays permettant d'évaluer la vulnérabilité du pays (X pays). Le système de couleurs utilisé dans le graph (vulnérabilité pour chacun des 50 indicateurs) permet de distinguer les types d'indicateurs : climat, géol, géo, ressources et services, populations humaines

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

29

Le SOPAC a établi des profils pays permettant d'évaluer la vulnérabilité du pays

Le système de couleurs utilisé dans le graphe (vulnérabilité pour chacun des 50 indicateurs) permet de distinguer les types d'indicateurs : climat, géol, géo, ressources et services, populations humaines

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

30

- **Méthode pour calculer l'EVI d'un pays:**
- Pour calculer un EVI, il faut compiler les données environnementales pour calculer les 50 indicateurs. Comme ces indicateurs sont hétérogènes, une fois calculés, ils sont ramenés à une échelle de vulnérabilité qui va de 1 à 7. Quand la donnée n'est pas dispo pour calculer l'indicateur, on laisse zéro et, ensuite on ajuste quand on calcule l'EVI global. Si un indicateur n'est pas applicable à un pays (ex : éruption volcanique), on met 1 dans l'échelle de vulnérabilité. Les scores de vulnérabilités pour chaque indicateur sont ensuite sommés soit par catégories (cc, biodiversité, eau, pêche et agriculture, santé humaine, désertification, exposition aux risques naturels) ou par sous indices (risk of hazards, natural resistance, damage).
- Les scores de vulnérabilité pour chaque EVI sont ensuite représentés graphiquement. Dans chaque profil pays, on visualise bien les principaux problèmes de vulnérabilité de l'environnement. Pour Barbados, c'est l'eau, la biodiversité et la santé humaine qui sont les secteurs les plus vulnérables (échelle de vulnérabilité > ou = à 5). Les aspects de la vulnérabilité sont dominants par rapport aux aspects de résistance.

Voir le rapport final EVI <http://www.vulnerabilityindex.net/Files/EVI%20Final%20Rapport%202005.pdf> Pour plus de détails/méthodo

- Parmi les profils pays qui nous concernent, on a la Réunion, des îles des caraïbes, Maurice, Mada, des îles du Pacifique, d'Asie du Sud Est...

On a le modèle de calcul (reste juste à entrer la donnée et la vulnérabilité est calculée et représentée graphiquement !) http://www.vulnerabilityindex.net/EVI_Calculator.htm

L'information disponible entre également en ligne de compte pour cette évaluation : Les pays où > 80% d'info et ceux où elle fait défaut sont distingués. (Exemple, pour Barbados, on est à 70%, plutôt bien classé) http://www.vulnerabilityindex.net/EVI_Classification.htm pour la classification des pays

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 - 26 nov 2010_session2 Vulnérabilité

31

Merci de votre attention

Contacts

ASCONIT Consultants :

Veronique.pascal@asconit.com
Gilles.Moynot@asconit.com

PARETO :

Jbnicet.pareto@orange.fr

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA

dans le cadre du programme Acclimate de la COI

Réalisation

Groupement ASCONIT Consultants- PARETO

TRONC COMMUN FORMATION

Etude de la vulnérabilité en milieu marin et données existantes

PARETO : Jean Benoit NICET

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

TRONC COMMUN, Vulnérabilité/adaptabilité milieu marin
RECIF CORALLIEN : Blanchissement corallien (Cesar et al., 2000, Hoegh Guldberg, 1999

- 1/ Responsable : augmentation de la **température**, dessalure, irradiance.
- 2/ **Augmentation** de ces événements dans le futur (Sheppard, 2003) pour l'océan Indien : disparition des coraux
- 3/ **Évènement massif de 1998** (Seychelles, Comores). D'autre événement (2004, 2005, 2009, 2010) plus localisé (Réunion, Maurice, Mayotte, ?).
- 4/ Impact : blanchissement puis **mort** des colonies coralliennes.
- 5/ Impact financier : Océan indien, 1998 : **0,6 à 8 milliards** de dollars.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
 22 -26 nov 2010_session1 Concepts

3

TRONC COMMUN, Vulnérabilité/adaptabilité milieu marin
RECIF CORALLIEN : Acidification (Kleypas et Yates, 2009)

- 1/ Responsable : augmentation de la concentration en **CO2** : **diminution du pH** (-0,12 pH depuis ère industrielle)

- 2/ Impact : **Diminution de la calcification** d'organismes bioconstructeurs (coraux, algues calcaires) ou non (mollusques, phytoplancton, échinodermes, Halimeda,...)

- 3/ **Diminution de 40%** du calcaire déposé à l'horizon **2100**

Figure 2. Changes in coral community calcification rate in the Beringer 1 coral reef system (Beringer et al., 2009). The x-axis shows atmospheric CO₂ levels that roughly correspond with the CO₂ values are shown. 280 ppm = pre-industrial, 390 = present day, and 540 = 2X pre-industrial. Note that once CO₂ reaches a value of 375-425 ppm coral community calcification from net calcification rate decreases (green arrow) and eventually becomes negative (red arrow).

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
 22 -26 nov 2010_session1 Concepts

TRONC COMMUN, Vulnérabilité/adaptabilité milieu marin
RECIF CORALLIEN Les cyclones (IPCC, 2007, Alloncle et al., 2007)

- 1/ Responsable : **augmentation de la température de la mer**
- 2/ Intensité **possiblement augmenté** mais doute. Fréquence ?
- 3/ Impact : **Destruction physique des récifs et apports terrigènes accrus** (en synergie avec augmentation ou non des précipitations)
- 4/ Exemple : Firinga 1989 : 90% de mortalité à Saint-Leu liée à l'envasement

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
 22 -26 nov 2010_session1 Concepts

5

TRONC COMMUN, Vulnérabilité/adaptabilité milieu marin
RECIFS CORALLIENS : Les espèces invasives (Carton et al., 2010)

- 1/ Responsable : **augmentation de la température, augmentation du niveau de la mer, changement de la salinité, changement de la circulation océanique** (effet indirect : déstructuration et/ou dégradation du milieu)
- 2/ Vecteur d'introduction : **ballast, aquariophile, aquaculture, commerce** fruits de mer vivants
- 2/ **Difficile à appréhender** dans le SOOI (très peu de données). Dans le monde **10 000** espèces potentiellement invasives sont transportées par jour dans les ballastes
- 3/ Impact : **Prédation des espèces indigènes, occupation d'un habitat, réseau trophique, perturbation du fonctionnement des écosystèmes.**

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
 22 -26 nov 2010_session1 Concepts

6

TRONC COMMUN, Vulnérabilité/adaptabilité milieu marin RECIFS CORALLIENS : Les maladies coralliennes (Sokolow, 2009)

- 1/ Responsable : **augmentation de la température de la mer + divers**
- 2/ **Occurrence des maladies risque d'augmenter**
- 3/ Impact : **Mort des coraux**
- 4/ Thèse en cours SOOI (Mayotte, Réunion, Afrique du Sud).

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

7

TRONC COMMUN, Vulnérabilité/adaptabilité milieu marin RECIFS CORALLIENS : Vulnérabilité et adaptabilité

- 1/ **Vulnérabilité** : température, pH, niveau de la mer, salinité, circulation océanique, cyclone, biodiversité, état de santé, pressions humaines...
- 2/ **Données nécessaires** : données changement climatique, carto pressions humaines, cartographie (fine) des coraux, informations biodiversité, état de santé, ...
- 2/ **Adaptabilité** : AMP, transplantation (?), limiter pression humaines, gestion de la pêche, monitoring, ...

Table 6
 Application of thermal stress and spatial resilience concepts to conservation of sites in a network of Marine Protected Areas (MPAs)

Site properties:

Thermal stress	Production	Resistance	Tolerance	Resilience	Value/role
Red tide population size and supply to impacted sites	++	+	++	++	++
Adaptation/evolution to cope with climatic change	+	++	++	+	++
Management by local stakeholders	++	++	++	++	++
Nodes in the network/stepping stones	++	++	++	++	++
stepping stones values (e.g. recreation, fisheries reserves)	+	+	+	+	+

This assumes real connectivity of sites within the MPA network by larval supply and migration of mobile species. ++ = direct significance of corals at a site; + = indirect significance, e.g. by providing genetic variation for recolonisation during sexual reproduction.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
 22 -26 nov 2010_session1 Concepts

9

- 1/ Responsable : **augmentation de la température** (expansion thermique, fonte des glaciers et des glaces)
- 2/ Impact : **Erosion (plage), perte de terre (et infrastructures), intrusion eau salée**
- 3/ Exemple : hausse d'1 m : Maurice (Nord) : 1028 ha (0,5%), 17 km de route principale, 26 km de plage

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
 22 -26 nov 2010_session1 Concepts

10

TRONC COMMUN, Vulnérabilité/adaptabilité milieu marin
COTE ET PLAGE : Niveau de la mer (IPCC, 2007 , Han et al., 2010)

- 1/ **Vulnérabilité** : augmentation du niveau de la mer, construction, état du récif, fréquentation, profil et type de côtes,...
- 2/ **Données nécessaires** : Données changement climatique, topographie, infrastructure, profil des côte (dont plages)

- 3/ **Adaptabilité**: déplacement des infrastructure, protection construction haut de plage, protection du récif, ingénierie, ...

Site	Impacts anthropiques	Niveau Vulnérabilité
Cap Champagne	Perurbation limitée	2
Boucan Canot	Faible impact des aménagements	1 au Cap 2 sur les autres segments ; 3
Petit Boucan	Augmentation des impacts anthropiques vers le Sud	1 à 3 selon les segments
Grand Fond	Urbanisation continue : érosion fortement aggravée	3 sauf sur le premier segment 2
Ermitage / La Saline	- localisés mais péjoratives dans la partie méridionale - dégradation de la plage centre de l'implanté dans les secteurs septentrionaux	1 pour le 1 ^{er} segment (Plage des Brisants) 3 pour les autres segments
La Saline / Trois-Bassins	Assez importants : accumulation débris grossiers en haut de plage partie méridionale, modification du profil de plage dans les secteurs septentrionaux	3 pour le 1 ^{er} segment (Plage de Ermitage) 2 pour les autres segments
Source-Chaude	Fortes perturbations anthropiques	2
Saint-Léau	- Effet réfléchissant du mur soutènement de la route littorale - Port de plaisance - Forte emprise de l'urbanisation en haut de plage	3 pour : le nord de la ferme Corail, le Nord du Port de Saint-Léau et pour la plage du cimetière 4 pour la plage au nord des habitations au centre ville 2 pour la plage au Nord
Etang-Salé	Secteur très urbanisé au Sud ; milieu très perturbé	4 pour la plage Bassin Prologue

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
 22 -26 nov 2010_session1 Concepts

11

TRONC COMMUN, Vulnérabilité/adaptabilité milieu marin
MANGROVES : Effet du réchauffement sur les mangroves (McLeod et al., 2006)

- 1/ **Augmentation de la température** : Possible migration vers de plus haute latitude (peu probable).
- 2/ **Augmentation CO2** : Augmentation photosynthèse.
- 3/ **Diminution précipitation** : Diminution de la superficie spatiale des mangroves.
- 4/ **Cyclones** : destruction des peuplements de la mangrove
- 5/ **Augmentation du niveau de la mer** : Dépend de l'apport en sédiment essentiellement. Si assez d'apport alors adaptation possible. Dépend également des espèces.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
 22 -26 nov 2010_session1 Concepts

12

TRONC COMMUN, Vulnérabilité/adaptabilité milieu marin HERBIERS : Vulnérabilité et adaptabilité (Björk et al., 2008)

- 1/ **Vulnérabilité** : Température, UV, niveau de la mer, cyclones
- 2/ **Données nécessaires** : Données sur chgt climatique, cartographie des herbiers, densité, composition spécifique, données sur pressions humaines...
- 3/ **Mesures d'adaptation** : limiter pressions humaines, cartographie et suivi, AMP, connectivité habitat associé, restauration pour herbier résistant au chgt climatique, limiter ancrage, valeurs des herbiers,...

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation milieu marin
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

TRONC COMMUN, Vulnérabilité/adaptabilité milieu marin Autre espèce/habitat

- 1/ **Tortue** : hausse température (sexe ratio, mort des œufs, saison de reproduction), plumes olfactives, niveau de la mer.
- 2/ **Mammifères marins** : température (distribution et migration ?), herbier, proie. Large et stable population favorise résilience
- 3/ **Oiseaux marins** : upwelling, cyclone, niveau marin, saison,...
- 3/ **Milieu hauturier** : Température (front, thermocline), pH, circulation océanique, disponibilité des proie.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

Fact Box 2: What Characteristics Seagrass Areas that are Well Positioned to Survive Future Stressors?

The following conditions are the primary indicators of seagrass health. Therefore, areas where these conditions are likely to be maintained have a good prospect for future seagrass survival.

High water quality: Sufficient light is one of the most important factors for maintaining healthy seagrass meadows. For this, the water must not be allowed to become too turbid (by suspended organic detritus and/or particles). While water quality is important, it is not sufficient. Seagrass meadows also require a sufficient amount of nutrients. The amount of turbidity is that the irradiance at the seagrass leaves should be higher than 10% of the surface irradiance (Dunstan 1991). Light measurements are straightforward (e.g. Campbell, Longstaff, Derrington, Abel and Ayl 2001; Chapter 19 in Short and Cohen, eds., Global Seagrass Research Methods) and several appropriate light sensors are commercially available. Other important water quality parameters include water temperature, salinity, and dissolved oxygen. Seagrass meadows are forested. Eutrophication is another factor that decreases water clarity and, thus, light. This is because of increased growth of algae in the water column (phytoplankton, causing turbidity) or as epiphytes on the leaves (causing shading).

Seagrass meadows based on high water quality can be stressed by seagrass meadows that are not located in areas that could experience major flooding, thus carrying high loads of sediments and 2) away from sites of potential erosion. Examples of such potentially resilient areas are freshwater sheltered offshore meadows and, if near-shore, either unenclosed areas or finer agricultural lands or urban areas, those that have effective restrictions on land run-off or seagrass invasion.

Favourable water movement: Water movement is important for the supply of nutrients and inorganic carbon to the photosynthesizing seagrass leaves. On the other hand, too high water movement may break or uproot the plants, and the resulting distribution of healthy seagrass beds. Water movement also helps to support the growth and distribution of healthy seagrass beds" (Kortz 2001). Since eel and water flow is hard to measure, areas with continuous visible water movements that do not disrupt the plants or uproot the seagrass can be considered as good for seagrass growth.

Seagrass resilience based on favourable water movement can be assessed for seagrass meadows that are not located in areas facing the threat of stagnancy (i.e. potentially vulnerable areas include bays or lagoons where water movement is restricted and can become cut off due to a g. construction), for shallow regions of coastal waters that may have high waves and storm surges (e.g. the western coast of the United States), and for shallow regions where the distribution of seagrass beds is restricted by the water level (e.g. the western coast of the United States) (see "Seagrass Resilience" in this wave length, Kortz 2001).

Good sediment conditions: It is important to establish an undisturbed and developed for stabilizing healthy seagrass meadows. The most basic when the sediment must not be too light (e.g., clay) and be a fair gradient. Kortz 2001). Seagrass meadows can also exist on sandy sediments because of a high bacterial (G. demand) and the danger of sulfide formation. Mechanical perturbations of sediments can also disturb seagrass meadows. These may range from substance digging for clams in tropical systems, to heavy boating and fishing and other (especially bottom trawling), all of which may uproot seagrasses.

Seagrass resilience based on favourable sediment conditions can be assessed for seagrass meadows that are not in the vicinity of organic loading (organic inputs by eutrophication or effluents with high organic contents) or mechanical disturbance (e.g., trawling). These include areas with an implemented Integrated Coastal Management Plan or Protected Area Management Plan.

Genetic variability and connectivity: Genetic variability between plants has been proposed for seagrass resilience. Genetic variability is important for seagrass meadows to adapt to changing environmental conditions. On the other hand, it is possible to measure the demographic (relative) higher genetic diversity of unpopulated areas by allowing for genetic exchanges between meadows. Such gene flows are dependent on current patterns and are severely restricted by distance (as for *Posidonia oceanica*, Pridmore et al. 2001), and for shallow areas where genetic variability is more likely to be maintained. Genetic variability is also important for seagrass meadows to adapt to changing environmental conditions with connectivity to other areas. Concerning the different vulnerabilities of different species to anthropogenic disturbances, data is presently too scarce to make any recommendations on which particular species is more resilient to environmental changes than the other. Therefore, it seems presently logical to recommend that meadows of high genetic diversity are those that should be protected.

Effective management: Seagrass meadows within, or adjacent to, coastalities with effective management controlling potential threats (e.g. where run-off of sediments and pollutants are regulated) have a high potential of survival for the future. These include areas with an implemented Integrated Coastal Management Plan or Protected Area Management Plan.

TRONC COMMUN, Vulnérabilité/adaptabilité milieu marin Epizootie (ARVAM)

- 1/ Responsable : augmentation de la température, apports terrigènes
- 2/ Mortalités massives de poissons de fonds (La Réunion, 2000, 2001) : *Streptococcus iniae* (germe). Propagation par individus morts.
- 3/ Impact : Prédation des espèces indigènes, occupation d'un habitat, réseau trophique, perturbation du fonctionnement des écosystèmes.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

17

TRONC COMMUN, Vulnérabilité/adaptabilité milieu marin Bloom espèces nuisibles (ARVAM)

- 1/ Responsable : augmentation de la température, apports terrigènes
- 2/ Blooms planctoniques dans la région SOOI :
Noctiluca scintillans ---> dépletion d'O₂ ---> mortalité d'animaux
Trichodesmium spp (courant) -> production de toxines ?
Cochlodinium sp ---> production de toxines
- 3/ *Ciguatera* (liée à la dégradation du milieu). Maladie transmissible à l'homme

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

18

22-26 nov 2010_session1_Concepts

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI
et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA

dans le cadre du programme Acclimate de la COI

Réalisation

Groupement ASCONIT Consultants- PARETO

TRONC COMMUN FORMATION :

Bilan

Et programme de travail pour la suite de la mission

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

1

Construction de la méthode pour l'étude COI

■ Bilan de la phase tronc commun

- ❑ Validation des concepts, mise en commun d'un vocabulaire et d'une approche commune, diffusion des supports
- ❑ Présentation des méthodes d'analyse de la vulnérabilité et choix des méthodes pour l'étude : cadre ONERC, scenarii GIEC, approche **QUALITATIVE AUSTRALIENNE (CSIRO – Carlos R. Christman (td))** adaptée pour les petits milieux insulaires et approche DSPIR pour certaines analyses.
- ❑ Présentation des méthodes d'analyses et données pour le milieu marin et des principales méthodes d'adaptation
- ❑ Validation de la pertinence de la méthode pour chacun des pays (pertinence des thématiques en lien avec les démarches nationales, sources d'info, personnes ressources, ..)
- ❑ CO-Construction du plan du rapport de phase 2 bilan inventaire vulnérabilité par pays
- ❑ Validation de la méthode et du déroulement de phase 2
- ❑ Actualisation du calendrier de travail
- ❑ Validation d'une équipe projet en capacité de fournir les résultats attendus

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

2

■ les aléas étudiés (référentiel ONERC)

- augmentation de la T° (moyenne et maximale de l'air, cours d'eau et lacs, mer, océan)
- évolution du régime de précipitation
- élévation du niveau de la mer (érosion et submersion)
- perturbations des conditions de vent
- cyclone
- **On ne retient pas irradiation solaire**
- **Acidification des océans (ajouté)**

Ainsi que les extrêmes climatiques :

- Sécheresse : définition commune (OMM)
- inondation
- submersion temporaire
- vague de chaleur (pas toujours pertinent selon les pays/ CC), plutôt perçu comme un élément aggravant au regard du CC
- mouvement de terrain
- Feux (pas toujours pertinent selon les pays/ CC), plutôt perçu comme un élément aggravant au regard du CC

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

3

■ les aléas étudiés (ref ONERC)

Ainsi que les extrêmes climatiques :

- Sécheresse : définition (OMM) : *La sécheresse est un phénomène naturel dû à un déficit pluviométrique qui conduit à une pénurie d'eau pour certaines activités ou certains groupes.*

Elle est la conséquence d'une baisse des précipitations pendant une période prolongée, habituellement une saison ou plus, souvent associée à d'autres facteurs climatiques, comme une température élevée, des vents forts et une faible humidité relative, qui peuvent en aggraver les conséquences. Par exemple, la sécheresse liée au phénomène El Niño qu'a connue l'Australie entre mars 2002 et janvier 2003 aura sans conteste été l'une des pires — si ce n'est la pire — sécheresses de courte durée enregistrées dans les annales

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

4

Construction de la méthode pour l'étude COI

- **les zones « éco région », unité cohérente de territoire:**
 - Réunion : 4 zonages : cote ouest, Est, cirques , volcans
 - Madagascar : 5 zones (*à compléter*)
 - Maurice: 4 zonages : Est, Ouest, plaine du Nord, plateau central
 - Comores : 3 îles, et sur Grande Comore 3 zones : zone côtière, volcan, zone forestière; sur Anjouan 2 zones zone côtières et zone « montagne »
 - Seychelles : 2 zones : zone côtières et zone «montagne »
- **les espaces**
 - marins : milieu hauturier et atolls éloignés
 - côtiers : à préciser selon la vulnérabilité des milieux, jusqu'au récif quand il y a (sinon ref bathymétrique). Pour récif : récifs (dont lagons), non récifal avec zone basaltique ou granitique colonisée,
 - terrestres : espaces naturels (forêt. Zone humide...), (avec 4 type sèche et humide) rural et urbain (seuil de densité à préciser)

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

5

Construction de la méthode pour l'étude COI

- **5 des 6 enjeux (ONERC) pour le bilan vulnérabilité + 1**
- **Ecosystèmes et biodiversité** (plus de résilience des écosystèmes, pic de fixation de C bientôt atteint puis décroissance, risque accru d'extinction d'espèces, accroissement CO2 modifiera la structure et la fonction des écosystèmes)
- **Secteur agricole et alimentation** (diminution des rendements aux basses latitudes même pour une faible augmentation de la T° d'où risque de famines, potentiel de production alimentaire mondial diminuera pour une augmentation de plus de 1) 3°C)
- **Industrie, établissements humains et société** (en particulier les sociétés situées dans les plaines d'inondation côtières ou fluviales, ainsi que ceux soumis à des événements extrêmes)
- **On traite tourisme comme un enjeu spécifique fort**
- **Santé humaine** (pays chauds : intensification de la malnutrition, maladies respiratoires dues entre autres à l'ozone, distribution géo de certaines infections, incidence des maladies diarrhéiques, ...)
- **Ressource en eau** (demande, qualité, perturbations de l'appro, stress hydrique, intrusion eau salée..)

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

6

- **les finalités de la stratégie régionale (pré identification)**
- **Exemple sur 4 finalités sur stratégie France :**
 1. Sécurité et santé publique
 2. Réduction des inégalités devant le risque
 3. Limiter les coûts; tirer partie des bénéfices potentiels
 4. Préserver le patrimoine naturel

- **Première approche des finalités pour la COI en matière de stratégie**
 - **Gestion du risque (habitat...:infrastructures, zones sensibles,**
 - **Sécurité alimentaire et Eau et santé : Sécurité et santé publique**
 - **Milieu marin préservation et gestion**
 - **Réduction des inégalités devant le risque : Solidarité régionale plutôt que compétition entre pays**
 - **Tourisme, gestion concertée des ressources, qualité de vie des habitants**
 - **Intégration dans des réseaux à l'échelle du bassin Océan indien (observations, informations, recherche, compétences techniques et scientifiques, métrologie monitoring...) et trouver les bons réseaux**
 - **préservation du territoire (not zones côtières, diminution de la surface émergée...)**
 - **Appui aux pays en matière de vision stratégique, structuration et lois, compétences...**
 - **Appui aux communautés, gouvernance locale, force des acteurs locaux et initiatives communautaires**

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
 22 -26 nov 2010_titre de la session

7

- **Référentiel GIEC sur les scénarios tendanciels sur changt climatique sur les paramètres (augmentation de la T° (moyenne et maximale de l'air, cours d'eau et lacs), évolution du régime de précipitation, élévation du niveau de la mer (érosion et submersion), perturbations des conditions de vent, cyclone , Acidification des océans).**
- **Présentation de la méthode d'analyse de la vulnérabilité, déroulement de la mission (en annexes timesheet, liste contacts, bibliographie) .**
- **Présentation données milieu marin et méthodes d'adaptation.**
- **Rappel du cadre de la mission et des objectifs de la phase 2 : bilan inventaire vulnérabilité par pays**
- **Synthèse enjeux et tendances socio éco/ pressions humaines/CC (approche DSPIR)**
- **Cadre institutionnel en charge du CC (vision nationale) et adaptation**
 - Structure en charge et autres services/ministères concernés, organisation (schéma)
 - Cadre réglementaire existant , évolutions prévues et freins, conventions internationales ratifiées
 - Gouvernance : qui s'occupe de quoi en lien avec le CC; implication des différents niveaux nationaux sous région, (bottom up , top down, mix...)
 - Synthèse des acquis nationaux

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
 22 -26 nov 2010_titre de la session

8

Plan pour le rapport bilan inventaire vulnérabilité par pays■ **Analyse de la vulnérabilité : approche par éco région puis détail par enjeux**

(cf TDR de la mission) : La vulnérabilité sera analysée suivant différents points de vue : thématique (eau & sol, patrimoine naturel, santé, zones littorales), géographique (zones vulnérables et prioritaires en fonction des différents types d'aléas), économique (pratiques agricoles, irrigations, rendements, construction, tourisme, transport).

- **Approche par éco région puis par enjeux (cf méthode vulnérabilité)**
- **impacts et dimension économique de la vulnérabilité ;**

Prévoir Les paragraphes spécifiques : (intégrés par enjeux ou traités spécifiquement si commun aux enjeux)

- **Illustration par les bonnes pratiques identifiées et éventuellement reproductibles ;**
- **revue de l'adéquation des politiques sectorielles en fonction des nécessités de l'adaptation**
- **Promouvoir les toute donnée nouvelle sur les climats régional et national – si c'est applicable – ainsi que leur intégration dans des processus en cours, au-delà de la communauté climat proprement dite (C.-à-d. dans les secteurs privé et public, la société civile, les communautés rurales. **actualisation de la donnée prioritaire****

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

9

Plan pour le rapport bilan inventaire vulnérabilité par pays■ **Recommandations**

- **« Gap analysis »** (insuffisances, manques : thématique ou sujet non traité dans les politiques nationales, et autres, acteurs,, projets , donnés, compétences... et identifiées comme importantes
- **relevé des domaines prioritaires de renforcement de capacités pour l'adaptation prenant en compte les évaluations nationales des capacités mises en œuvre sur fonds FEM/PNUD dans la plupart des pays ;**
- **proposition des thèmes susceptibles de relever de l'approche régionale.**

■ **Annexes :**

- **support de présentation pour l'atelier national (diaporama d'une quarantaine de diapositives dans la langue de présentation + traduction français). + Relevé des échanges lors de l'atelier national**
- **Liste bibliographique**
- **Contacts**

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

10

□ Planning de la phase 2

- **Programme étude :**
 - Organiser une réunion de travail en début de mission par pays avec les interlocuteurs identifiés, proposer un **comité technique national informel**
 - **Informier par mail régulièrement** 5 acteurs/ instance qui tiendront lieu de comité technique national : PF, OPI, GRC, instance de gestion CC, sécurité civile ou milieu marin selon enjeu
 - Envoyer les invitations pour le **workshop le 17 décembre**
 - **Draft de rapport** dans la langue de travail pour **fin janvier, rapport final mi février avec une version** en français + synthèse anglais/français, intégrant les observations de l'atelier.
 - **Bilan d'avancement** entre les 3 experts : Terre sem de janvier avant départ terrain
 - **Semaine d'appui des consultants et atelier national :**
 - Seychelles : du 18 au 22, workshop le 21 (8h-13H)
 - Maurice : du 10 au 14, workshop le 14 (9H-13H)
 - Madagascar : du 17 au 21, workshop le 20 (8h30-13H30 déjeuner inclus)
 - Comores : du 17 au 21, workshop le 20 (8h30-13H30 déjeuner inclus)
 - Réunion : du 24 au 28, workshop le 26 (10H-16H déjeuner inclus)
 - **Comité de pilotage COI : le 28 à la Réunion**
- **Planning de la phase 3**
 - **Stratégie régionale :**
 - Lieu : Seychelles ou Réunion
 - Date : 3 jours semaine du 14 au 16 février. (sem 3) du lundi au mercredi (voir selon les vols)

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

11

Merci de votre participation à toute l'équipe projet

Contacts

ASCONIT Consultants : Veronique.pascal@asconit.com

Gilles.Moynot@asconit.com

PARETO :

Jbnicet.paretto@orange.fr

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

12

COMORES: CONTEXTE NATIONAL, VULNERABILITES ET ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Maurice, 22, 23,24,25 Novembre 2010

Hachime Abdérémane **Consultation**
ASCONIT

PLAN DE LA PRESENTATION

1. Situation géographique
2. Problématiques
3. Orientations/Politiques/stratégies nationales en place
4. Ratification conventions / Contexte législatif
5. Initiatives /programmes
6. Intégration du CC dans les politiques

Comores

L'archipel des Comores est situé à l'entrée Nord du canal de Mozambique (entre 11°20' et 13° 14' de latitude Sud et 43° 11' et 45° 19' de longitude Est), entre l'Afrique orientale et Madagascar. Il est constitué de quatre îles:

Grande Comore (Ngazidja)
Anjouan (Ndzuwani)
Mohéli (Mwali)
Mayotte (Maoré), cette dernière est restée sous administration française depuis 1975.

Problématiques

- Pour un petit pays insulaire comme les Comores la plupart des milieux tropicaux fragiles sont très vulnérables et sensibles aux changements climatiques.
- Les effets aujourd'hui connu des changements climatiques sur les écosystèmes et donc les ressources productives, les espèces végétales et animales, et sur le milieu marin sont des éléments de grande préoccupation.
- Au-delà des catastrophes naturelles, les changements climatiques sont susceptibles d'entraîner des changements irréversibles dans les modes de vie et de production des populations, et de compromettre les conditions de vie déjà précaires de nombreuses communautés.

Quelques vulnérabilités relevés lors de la première communication nationale

- Les effets liés aux changements climatiques portent sur les pertes accélérées des bandes de terres côtières, la diminution de la production agricole et halieutique, la contamination des nappes aquifères côtières par l'eau de mer et le déplacement de plus 10 % de la population côtière.
- À l'instar des Petits Etats Insulaires en Développement, les Comores souscrivent aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et adhèrent aussi au principe d'anticiper les phénomènes liés aux changements climatiques et de s'y préparer. Diversification des sources d'énergie pour tendre vers l'autonomie énergétique et limiter le déboisement des forêts naturelles, en développant des projets pilotes à partir d'autres sources d'énergie, dont l'énergie éolienne, le solaire, l'hydroélectricité et des parcelles de reboisement communautaire pour le bois de chauffe.

Etudes de la vulnérabilité issues de première communication nationale sur le changement climatique

- ❖ **Secteur agricole, terres et forêts**
Vulnérabilité et impact du secteur agricole
Adaptation
- ❖ **Zones côtières**
Vulnérabilité et impact des zones côtières
Adaptation
- ❖ **Ressource eau**
Vulnérabilité et impact sur la ressource eau
Adaptation
- ❖ **Santé**
Vulnérabilité et impact : paludisme
Adaptation
- ❖ **Intoxications par consommation d'animaux marins (ICAM)**
Adaptation

Orientation

La politique nationale et le plan d'action environnementale, qui constituent les documents de référence, ont révélé des tendances et menaces environnementales lourdes et préoccupantes. Celles-ci concernent la dégradation des terres et la déforestation, l'absence ou la mauvaise gestion des ressources naturelles, la détérioration de l'environnement et le manque d'outils de gestion adaptés des milieux urbains et des zones côtières ainsi que l'absence de politiques intégrées prenant en compte la dimension transversale de l'environnement.

Convention & Protocole

Ratification de la convention

- Date d'ouverture à la signature : du 20 juin 1992 au 19 juin 1993
- Date d'entrée en vigueur : 21 mars 1994
- Ratification par les Comores en octobre 1994

Ratification du protocole de Kyoto

- Date d'ouverture à la signature : du 16 mars 1998 au 15 mars 1999
- Date d'entrée en vigueur : 16 février 2005
- Ratification pour les Comores : 9 juillet 2008

Contexte législatif / Ratification conventions

D'après l'auto-évaluation nationale des capacités à renforcer (Ancar)

- ❖ Le cadre politique, économique, juridique et réglementaire n'est pas approprié au contexte actuel et nécessite d'être révisé ou complété en tenant compte de l'autonomie accordée aux îles : (i) le cadre organique promulgué ne définit pas le partage entre l'Union et les îles des compétences relatives à la gestion et la protection de l'environnement,
- ❖ de nombreux textes d'application de la Loi Cadre relative à l'Environnement n'ont jamais été élaborés,
- ❖ le cadre juridique national n'a pas été révisé pour constituer un cadre habilitant de mise en œuvre des conventions ratifiées par le pays,
- ❖ il n'y a pas d'institution en charge de l'élaboration, de la révision et de l'harmonisation des textes juridiques relevant de différents secteurs ;
- ❖ Il existe une inadéquation entre les ressources humaines prévues dans les cadres organiques et les besoins pour remplir les missions dévolues aux institutions. Les moyens financiers propres prévus pour équiper et faire fonctionner les directions sont quasi-inexistants. En conséquence, ces institutions ne sont pas en mesure de remplir les missions qui leurs sont dévolues notamment la planification, la coordination, l'animation, l'encadrement et la sensibilisation.

Six programmes prioritaires ont été identifiés dans le Document de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté sur le volet Environnement de 2009

- Programme 6.1: Conservation de la biodiversité et partage équitable des avantages qui en découlent
- Programme 6.2: Conservation et valorisation de l'agro biodiversité
- **Programme 6.3: Adaptation au changement climatique**
- Programme 6.4 : Eco assainissement des finances publiques
- **Programme 6.5: Développement des capacités de gestion et de coordination multisectorielle de l'environnement**
- **Programme 6.6. Mise en place des mécanismes de prévention et de gestion des risques liés aux catastrophes naturelles et climatiques**

Initiatives & Programmes

Tableau

Intégration du changement climatique dans les politiques

La formulation d'une stratégie régionale et du projet de plan d'action constituent une opportunité pour permettre à un pays comme les Comores de bénéficier en termes de renforcement des capacités pour mieux asseoir une politique nationale qui prennent réellement en compte toutes les données de l'espace géographique où il se situe et ce dans une perspective de court, moyen et long terme.

Merci

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA

*dans le cadre du programme **ACclimate de la COI***

Réalisation

Groupement ASCONIT Consultants- PARETO

TRONC COMMUN FORMATION

Présentation des pays membres par les consultants nationaux

Madagascar : Patricia RAMAROJAONA

- ❑ MADAGASCAR : Parmi les 25 pays hotspots, avec taux d'endémicité faunistique et floristique (~90%) élevé
- ❑ Habitats:
 - * Forêts,
 - * 3450 km de récifs coralliens,
 - * 5000 km de côte,
 - * 300.000 à 400.000 km² de mangroves

- ❑ Habitats menacés par le changement climatique caractérise par des alternances d'extrêmes : grande chaleur (de 1°C à 2°C), sécheresse sévère et plus longue, cyclones plus violents, pluies plus abondantes dans certaines parties et en certaines périodes
 - ❑ Provoquant : inondations, érosions, pertes de terre, blanchissements des récifs coralliens, remontée du niveau de la mer, augmentation de la salinité des mangroves
- ➔ perturbation des fonctions écologiques, destruction des habitats, disparition progressive d'espèces faunistiques et floristiques.

□ IMPACTS SUR QUATRE ASPECTS :
I-MODE DE PRODUCTION :

Pour un pays principalement à vocation agricole et dont presque 80% vivent dans les zones rurales :

- Destruction ou grave diminution des terres cultivables, notamment les rizières, et autres cultures vivrières (maïs) ou de rente (vanille) (causées par les inondations ou des déficits hydriques),
- Destruction progressive des espèces marines (sources de revenus des pêcheurs), dues à l'élévation de température.

- Exemples :

* Zone littorale de Morondava (Sud Ouest)

menacée d'élévation du niveau de mer de 7,4 mm/an

* Côte Sud Ouest à Toliara : déjà en 2004, perte de

40% d'espèces de poissons a été constatée, faute de corail vivant

* Régions Sud: 1 million de personnes au moins sont concernées par les conséquences de la sécheresse qui perturbe les pratiques agricoles.

23/11/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

3

II- SANTE :

Prévision ou présomption comme conséquences du changement climatique (à partir d'observations actuelles) :

- Aggravation des apparitions/des persistances du paludisme qui est une maladie endémique dans le pays.
- Facteur favorisant la prolifération des vecteurs, dans les zones déjà concernées : hausse de la température, augmentation de l'humidité
- Apparition ou aggravation des maladies respiratoires, dues à la pollution de l'air, causées par l'élévation de la température
- D'une manière indirecte :
la perte d'habitat forestier entraîne également des pertes en plantes médicinales.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

4

IV- SOCIETE/VIE COMMUNAUTAIRE

- Déficit hydrique → migration, changement de métier → concurrence (occupation du sol, activités professionnelles) → conflits sociaux, perturbation vie familiale, frein au développement

- Succession de catastrophes liées aux aléas climatiques → pas ou manque de temps de redressement → pauvreté accrue.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

5

III- ECONOMIE

Quelques exemples :

- Région SAVVA (Nord-Est) : Cultures de vanille (produit d'exportation, pourvoyeur de devises) → les inondations provoquées par les cyclones intenses risquent de détruire les plantations;
- Régions MENABE (Sud-Ouest), DIANA (à Ambilobe dans le Nord-Ouest), ATSIMANANA (Brickaville dans l'Est) :

Cultures de cannes à sucre → deux extrêmes sont à craindre :

* déficit hydrique qui serait catastrophe pour la culture (chute probable de la production, de l'ordre de 4 tonnes/ha)

* pluies intenses avec température en hausse : prolifération de parasites

- Zones Nord et Ouest : Forte intensité des cyclones, élévation du niveau de mer estimée à 7 à 8 cm/an → Engoussissement des mangroves → Néfaste à la filière crevettière, premier secteur pourvoyeur de devises pour le Pays.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

6

Titre 1 : Présentation par pays : MADAGASCAR

Les Orientations/ Politiques/ Stratégies d' Adaptation

- 1^{ère} et 2^e communications nationales CC (2003 et 2010)
- PANA (2006) avec 15 projets prioritaires touchant divers secteurs : santé, agriculture, foresterie, éducation, pêche, conservation de la biodiversité, protection des zones côtières
- Politique nationale en CC (2010)
- Secteur Agricole: Stratégie nationale en Adaptation en CC (2010)
- Direction Générale de la Météorologie (2008) : Des informations sur les variations des climats depuis 50 ans, ainsi que les scénarios futurs
- Un Système d'Alerte Précoce (SAP) en place.
- Autres:
 - 2003 : Analyse des risques (catastrophes naturelles)
 - 2004: Plan d'action national de lutte contre la désertification
 - 2006 : Plan national d'aménagement de territoire , tenant compte des facteurs climatiques

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

7

Titre 1 : Présentation par pays : MADAGASCAR

INITIATIVES, PROJETS, PROGRAMMES

- Liste non exhaustive des initiatives, projets, programmes

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

8

□ GOUVERNEMENT :

- Pilotage, Supervision et Coordination de toutes les initiatives CC après la mise en place récente de la Direction du Changement Climatique. Mobilisation de ressources
- Elaboration de la Stratégie REDD+
- Mise en œuvre de la stratégie nationale d'adaptation du secteur agricole
- Mise en place de la plateforme carbone pour le secteur agricole (réseautage/ échanges, renforcement capacité, information, bilan carbone des activités agricoles, etc.)
- En considération : plan d'adaptation pour certains secteurs : transport, santé.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

9

□ Partenaires Techniques et Financiers (PTF)

Face au contexte actuel : [PTF et CC.docx](#)

- 2009: Mise en place du Groupe Thématique CC
- Le GT CC apporte des contributions substantielles en collaborant étroitement avec la DCC, dans :
 - * Le partage d'information et de connaissance sur le changement climatique.
 - * La finalisation de la politique nationale CC ;
 - * La préparation des COP à Copenhague (2009) et à Cancun (2010).
- * Il est entendu que le GT CC apportera sa contribution substantielle et sa collaboration au ministère aussi bien en adaptation qu'en atténuation.
- Parmi les partenaires, le WWF se démarque particulièrement en disposant de **personnes-ressources s'occupant exclusivement de l'adaptation**. En train d'élaborer un « mapping »

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

10

- Le concept CC était précédé, depuis d'assez longues années, de celui de la GRC, surtout lié aux cyclones (et parfois, la sécheresse)
- Aussi, concernant les lois:
 - 2003 : loi sur la politique de la gestion des risques et catastrophes naturelles.
 - 2006 : décrets portant sur la création du Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) et sur la création de la Cellule de Prévention et la Gestion des Urgences (CPGU) ;
 - 2010: Décret portant réglementation de la Gestion Intégrée des Zones Côtières et Marines

Ces textes ne s'adressent pas directement au changement climatique, mais sont tout à fait applicables pour la gestion des impacts des aléas du climat.

- Textes prévus à être mis à jour (ou en cours): Charte de l'Environnement (1990), Législation forestière (1997), Code de l'eau (1999) → avec considération du CC.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

11

- [Personnes-ressources.docx](#)

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

12

Difficultés potentielles pour la conduite de la mission/ Facilitation

Difficulté :

- Les difficultés liées au contexte institutionnel et politique actuel : Les départements au sein des Ministères ne sont pas très prompts à donner des informations. Par ailleurs, toutes les personnes-ressources peuvent changer du jour au lendemain.
- Qualité des données et informations : peu nombreuses sont celles qui sont à jour. Nombreux documents sont dispersés au niveau des partenaires, plutôt que d'être stockés au sein des ministères.
- Non appropriation du projet ACCLIMATE (aussi bien au niveau du Gouvernement que des partenaires).
- « Dilution » de la thématique CC dans « GRC ».
- Peu de sites internet disponibles et/ou à jour au niveau du secteur
- Logistique : dispersion géographique des secteurs.

Facilitation :

- Lettre d'introduction en nombreux exemplaires, de la part de la COI
- Atelier
- Temps suffisants à impartir
- Echanges réguliers avec le Superviseur.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

13

CONCLUSION

- CONTEXTE GENERAL, PLUTÔT FAVORABLE :**
 - Début d'implication des secteurs de développement ;
 - Outils progressivement en place (loi, stratégies, plans) ;
 - Plusieurs initiatives déjà entamées et qui ne demandent qu'à être renforcées ;
 - Travaux de recherche, initiés, parfois avancés ; (FOFIFA, ESSA, IOGA, etc.)
 - Existence DCC, reflétant une volonté d'agir efficacement.
- CE QUE ACCLIMATE APPORTERAIT :**
 - Facilitation de la compréhension des enjeux liés à l'Adaptation au CC ; Levier (en tout point de vue) ; Renforcement de capacité/ compétence ;
 - Facilitation d'une vision élargie des enjeux Adaptation pour les états insulaires ;
 - Renforcement du partenariat avec les autres états membres ;
 - Un PARA qui servira pour les plans et stratégies nationaux, qui ne sera pas en contradiction avec les priorités nationales.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

14

Merci de votre attention

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

15

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI
et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA

dans le cadre du programme ACCLIMATE de la COI

Réalisation

Groupement ASCONIT Consultants- PARETO

TRONC COMMUN FORMATION

**Présentation des pays membres
par les consultants nationaux
MAURICE : Yadowsun Boodhoo**

Note sur CC a Maurice

- REPUBLIQUE DE MAURICE = Rodrigues, ST Brandon, Agalega, Diego Garcia et Tromelin
- Superficie = 2040 km²
- Zone Economique Exclusive = 1.9 km²

Les Enjeux

- ❑ L'agriculture - changement dans les rendements des productions vivrières
- ❑ Eau - baisse se situant entre 8% et 10%
- ❑ Inondations - épisodes de pluies torrentielles sont devenus plus fréquents provoquant des inondations souvent sévères
- ❑ Désastres Naturels
- ❑ Zones cotières – érosion, blanchiments des coraux, affaiblissement du récif coralien

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

3

Contexte Politique

- ❑ Décideurs favorables à l'adaptation aux CC
- ❑ La Division D'Adaption aux CC créée dans le Ministère de l'Environnement et Dev. Dur.
- ❑ Lois promulguées pour promouvoir l'économie d'énergie
- ❑ Contrôle des appareils electro-ménager

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

4

Données climatiques

Paramètre	No. de points d'observation	Nombre d'années d'observation continue	Notes
Pluiosité	250	60	23 sont retenues pour les analyses fiable
Température	20	60	5 sont des stations de référence (SDR)
Pression Atmosphérique	10	60	5 sont SDR
Vent	50	60	9 sont considérées pour les analyses fiable
Humidité	20	60	
Radiation Solaire	20	60	
Evaporation	50	18	
Niveau de mer	4	15	Deux à Maurice , un à Rodrigues et un à Agalega

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

5

TRONC COMMUN, SESSION 2 : Présentation par pays : MAURICE

Stations avec données fiables

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

6

Temperature (° Cel.) et precipitation (mm)

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Moyenn	21.8	21.9	21.6	20.7	18.8	17.2	16.5	16.4	16.7	17.7	19.1	20.7
e Min												
Moyenn	29,2	29,0	28,8	27,9	26,4	24,7	23,8	23,8	24,7	26,0	27,5	28,6
e Max												
Moyenn	25.5	25.5	25.2	24.3	22.6	20.9	20.1	20.1	20.7	21.8	23.3	24.7

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
Jan	283	303	306	230	164	131	130	112	84	73

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

7

Resultats des Analyses

- Température: augmentation entre 0.74 et 1.2° C dépendant des localisations
- Précipitation : baisse d'environ 63mm/decade
- Un ralongement de la période sèche
- Le nombre des épisodes avec forte pluie est en progression
- L'augmentation du niveau de mer relevé a Port Louis a été de 2.1mm pendant la dernière décennie

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

8

Initiative d'adaptation

- Observation systématique en vigueur
- Eau: veille relative à l'intrusion d'eau de mer dans les nappes phréatiques
- L'agriculture: recherche pour trouver des variétés résistantes
- Zones cotières et récifs coraliens: greffe des coraux pour renforcer les récifs
- Protection des côtes
- Energies renouvelables

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

9

Tendance de Température

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session1 Concepts

10

Données Modèle

SRES	HORIZON	Temperature (°C)			Rainfall (%)	CO ₂ level (ppm)	Sea-level rise (cm)
		Mean	Minimum	Maximum			
A1F1	2020	0.47	0.64	0.41	-6.02	418	5.4
	2030	0.73	0.99	0.63	-7.88	456	8.2
	2050	1.40	1.91	1.21	-13.96	570	16.2
	2080	2.64	3.60	2.29	-22.22	811	34.6
	2100	3.28	4.48	2.85	-26.76	994	48.6
	2020	0.43	0.59	0.37	-5.41	416	5.3
A2	2030	0.64	0.87	0.56	-7.02	451	7.8
	2050	1.15	1.57	1.00	-11.09	533	14.6
	2080	2.06	2.80	1.78	-20.46	701	29.2
	2100				-22.44	867	41.7
	2020	0.43	0.59	0.38	-5.67	421	5.3
	2030	0.64	0.87	0.55	-8.20	456	8.0
A1B	2050	1.20	1.64	1.04	-9.19	533	15.1
	2080	1.76	2.39	1.52	-17.30	650	28.2
	2100	2.06	2.81	1.79	-19.77	717	37.1
	2020	0.43	0.58	0.37	-5.26	407	5.5
	2030	0.59	0.81	0.51	-6.90	428	7.9
	2050	0.94	1.28	0.82	-10.13	476	13.8
B2	2080	1.48	2.02	1.29	-14.75	557	24.5
	2100	1.86	2.54	1.61	-17.57	620	32.7

The Seychelles characteristics are as follows

- 115 islands (mixed granitic and coralline)
- Land surface area of 455 km²
- EEZ of around 1.5m km²

Seychelles was the second country to ratify the Kyoto protocol

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

1

- The Climate is tropical (hot and humid) and is influenced by monsoonal winds, ocean currents and sea surface temperature patterns. Data available so far indicates;
- Changing rainfall patterns
 - Increase in air surface and sea surface temperatures
 - Indications that the cyclone belt may be shifting
 - Gradual sea level rise

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

2

- Climate change is expected to have an impact on several key sectors
- Coastal Zones and Tourism
 - Fisheries
 - Agriculture
 - Water
 - Human Health
 - Ecosystem

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

3

There are currently 2 main official strategic documents that guide the climate change scenario in Seychelles:

- The National Climate Change Strategy
- The Environmental Management Plan of Seychelles (EMPS) 2000 - 2010.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

4

**Titre 1 : nom de la session de formation à modifier dans masque des diapos
Initiatives and Program**

Initiative	Description
Alternative Energy	MOU signed with MASDAR in 2009 to establish an 18MW wind energy farm on Mahe.
Clean Development Mechanism	Multi stakeholder workshop organised by the government in 2009 to explore options for CDM in Seychelles
Climate change education for general public	Production of climate change guide for citizens, poster, ads on buses, spots on TV and other activities to promote greater awareness of how to mitigate and adapt to climate change among the general public. Implemented by the NGO Sustainability for Seychelles in collaboration with the Department of Environment and the Sea Level Rise Foundation.
Climate change workshops for professionals	Climate change workshops for post-secondary students and professionals in several sectors: agriculture, construction, tourism, journalism, business studies, members of parliaments, arts. Implemented by Sustainability for Seychelles in partnership with government, private sector and other NGOs.
Rainwater harvesting in schools	A project being implemented by the Department of Education to install rainwater harvesting systems in primary and secondary schools to help them adapt to water shortages caused by climate change
Home rainwater harvesting	A project recently initiated by Sustainability for Seychelles with funding from GEF/SGP to increase home rainwater harvesting and help families adapt to water shortages.
Climate change and sea turtles	A research project recently initiated by the NGO Nature Seychelles with funding from GEF/SGP
Carbon neutral tourism	Cousin Island Nature Reserve operated by Nature Seychelles was declared Seychelles first carbon neutral tourism destination in 2010
Education materials on climate change and disaster and risk reduction	Report and booklet produced by the Red Cross in 2009 to raise public awareness of risks posed by climate change and steps they can take to avoid them.
Curriculum modules for secondary schools	A new curriculum module on climate change being developed for secondary schools by the Department of Education
Climate Change Adaptation	To start in 2011. A grant for €2 million received by the Seychelles Government from the EU to support the implementation of the National Climate Strategy

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

5

**Titre 1 : nom de la session de formation à modifier dans masque des diapos
Current Legislative Framework**

**Climate change is not currently mainstreamed
under any legal framework**

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

6

- There is a shortage (and gap) that will need to be bridged in order to be able to increase the awareness of the population and to build resilience. However, there exists some strengths in terms of capacity in;
- National Climate Change Committee
 - Climate and Environmental Service Division
 - Ministry of Education (curriculum development)
 - NGOs (S4S & SLRF)

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

7

No significant barriers are expected

However, it is perhaps worth noting that Seychelles has such a small population in that it is the same individuals from government, NGO and the private sector who are always invited to attend all environment related workshops and meetings.

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_titre de la session

8

Etude des risques et vulnérabilités au changement climatique dans les pays de la COI

et ébauche d'un plan d'action régional d'adaptation- PARA

dans le cadre du programme ACCLIMATE de la COI

Réalisation

Groupeement ASCONIT Consultants- PARETO

TRONC COMMUN FORMATION

Présentation des pays membres par les consultants nationaux Réunion : Gilles MOYNOT

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session 2

1

ENJEUX REUNION

- Enjeux transversaux
 - Biodiversité, eau et risques naturels
- Enjeux Sectoriel
 - Agriculture, bâti, et tourisme
- Enjeux organisationnels
 - Recherche

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session 2

2

- Glissements de terrain
- Érosion
- Submersion
- Stress hydrique
- Modification des habitats
- Blanchissement des coraux
- Prolifération d'espèces envahissantes
- Prolifération des maladies liées à certains vecteurs comme les moustiques
- ...

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session 2

3

Historique

- précipitations : baisse sur l'Ouest, le Sud-Ouest et le Sud sauvage (sécheresses accrues). Sur la façade au vent, tendances à la baisse pendant l'hiver austral et à la hausse de septembre à novembre.
- Augmentation globale du nombre de jours de faibles précipitations sur la façade au vent, accompagnée d'une baisse de la durée des épisodes secs. Le nombre de jours de précipitations modérées à fortes baisse sur l'ensemble de l'île. Aucune tendance fiable ne peut être déduite sur la fréquence des épisodes de précipitations extrêmes
- il est clairement établi que l'oscillation ENSO joue un rôle dans le déplacement des zones préférentielles de cyclogénèses sur le bassin. Ces zones sont situées plus à l'Ouest lors d'épisodes El Niño.
- il semblerait que la fréquence des épisodes de houle australe ait tendance à légèrement augmenter depuis 50 ans avec une accélération de cette augmentation dans les 20 dernières années

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session 2

4

Prévisions

- ❑ Scénarios A2, A1B, B1
- ❑ réchauffement avec des valeurs prévues comprises entre 1,4 et 3,7°C.
- ❑ Projections de précipitations annuelles prévoient une variation relative de -2% à +20% selon les modèles.
- ❑ Il semblerait tout de même qu'on observe dans le climat futur une baisse du nombre de cyclones avec en contrepartie une augmentation des systèmes intenses et des précipitations associées.
- ❑ hausse du niveau de la mer va se poursuivre pour atteindre 20 à 60 cm à la fin du siècle avec une forte variabilité régionale

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session 2

5

Réunion

- ❑ Alizés plus marqués pendant l'hiver austral
- ❑ 1,4°C (B1) et 3,0°C (A2) surtout été austral
- ❑ Pour l'hiver: baisse des précipitation de 5 à 18%
- ❑ Augmentation des événements pluvieux extrêmes

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session 2

6

- SAR contraignant: le seul document Réunionnais intégrant l’adaptation au changement climatique
- Loi Grenelle: rend obligatoire le plan climat décliner dans les territoires, échéance 2011
- SCAER Conseil Régional/DIREN

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session 2

7

- Étude des risques naturels BRGM
 - En préparation du SCAER
 - En lien avec un suivi passé sur les risques de mouvement de terrain dans les cirques
- État des lieux SOGREAH
 - En préparation du SCAER
 - Adaptation, énergie, transport,...

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session 2

8

- Aménagement du territoire
 - SAR, SCOT et PLU
 - PPRI
 - PCS
- Études
 - Étude des fonctions des bassins versants
 - Étude morpho dynamique du littoral et litto3D
- Système d'alerte
 - Volcan
 - Cyclones

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session 2

9

- DIREN / Conseil Régional
- Météo France, BRGM, IFREMER
- CVN, ARS
- CIRAD, IRD, Université
- Parc national, réserve marine, CBNM, ...

16/12/2010

E2008 COI Tronc commun formation Maurice
22 -26 nov 2010_session 2

10

- ❑ Biodiversité terrestre: peu de données disponibles
- ❑ Analyse de la vulnérabilité qui doit être cohérente avec la méthodologie nationale
- ❑ 3 études en parallèle qui se recoupent

7.3 Outils pour la Phase 2

7.3.1 Matrice de Vulnérabilité

7.3.2 Plan détaillé des rapports d'inventaires nationaux

7.3.3 Plan préliminaire du rapport de phase 2

7.3.4 Liste préliminaire des personnes ressources nationales

7.3.5 Programme de travail

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITÉ	4. CAPACITÉ D'ADAPTATION		5. VULNÉRABILITÉ		
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte				de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
Secteur 1	Sécurité et souveraineté								
	Sous sect 1	Modification des traits de côtes, des terres émergées et eaux internationales							
	Sous sect 2	Relations transfrontalières et de voisinage							
	Sous sect 3	Immigration, réfugiés climatiques et politiques							
	Sous sect 4	Piraterie en mer							
	autres								
Secteur 2	Identité culturelle et éducation								
	Sous sect 1	Identité culturelle spécifique							
	Sous sect 2	Éducation formelle et informelle							
	Sous sect 3	Sensibilisation							
	autres								
Secteur 3	Santé publique								
	Sous sect 1	Maladies contagieuses (pandémies, cholera...)							
	Sous sect 2	Maladies infectieuses à vecteur (paludisme, chikungunya...)							
	Sous sect 3	Mortalité cardio-vasculaire, maladies respiratoires, maladies de la peau (vagues de chaleur, ozone, pollen)							
	autres	Malnutrition (mauvaises récoltes)							
Secteur 4	Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau								
	Sous sect 1	Gestion de la ressource, quantité et qualité							
	Sous sect 2	Production et distribution, gestion intégrée de bassin versant							
	Sous sect 3	Assainissement et rejet							
	autres								
Secteur 5	Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts								
	Sous sect 1	Agriculture intensive avec engrais (dont canne à sucre, bio carburants...)							
	Sous sect 2	Agriculture vivrière, maraichage et cueillette							
	Sous sect 3	Exploitation forestière							
	Sous sect 4	Élevage							
	Sous secteur 5	Gestion des sols, lutte contre érosion et désertification							
	Sous secteur 6	Gestion des pestes, espèces invasives ou parasites...							
Secteur 6	Préservation de l'environnement et des milieux (milieux naturels terrestres, côtiers, marins, milieu aquatiques terrestres)								
	Sous sect 1	Terrestre : forêts, savanes...							
	Sous sect 2	Côtiers (cote sableuse, mangroves...récifs, herbiers...)							
	Sous sect 3	Marins atolls lointains et hors récifal...							
	Sous sect 4	Milieu aquatiques terrestres, cours d'eau, zone humide...							
	Sous sect 5	Biodiversité faune et flore, gestion des espèces invasives, espèces emblématiques (cétacés, tortues)							
	Sous sect 6	Gestion des espaces protégés							

1. ENJEUX		2. EXPOSITION		3. SENSIBILITE		4. CAPACITE d'ADAPTATION		5. VULNERABILITE	
Secteurs	Sous secteurs	Aléas à prendre en compte	Stress généré		Appréciation	Capacité intrinsèque (résilience)	Capacité extérieure au système, opportunité	Appréciation	Niveau de Fiabilité
		1 Température, 2 Niveau de la mer, 3 Précipitations, 4 Vents, 5 Modification des fondamentaux environnementaux (saisons...), 6 Cyclone, 7 Acidification des océans, 8 effets indirects (que l'on peut atténuer avec une action humaine) feux; maladies, pestes...	effet direct et ampleur	effet indirect et ampleur	Selon 3 degrés faible moyenne forte				de l'appréciation finale de la vulnérabilité, au regard de la validité des données : - fiabilité partielle à totale - fiabilité non garantie à partielle
Secteur 7 Pêche									
	Sous sect 1	Pêche hauturière							
	Sous sect 2	Pêche traditionnelle et cueillette							
	Sous sect 3	Aquaculture							
Secteur 8 Planification spatiale, aménagements et infrastructures, gestion du risque									
	Sous sect 1	Habitat et logements, bâtis							
	Sous sect 2	Déplacement et infrastructures linéaires							
	Sous sect 3	Gros aménagements et infrastructures (ports...)							
	Sous sect 4	Entreprises et commerces							
	Sous sect 5	Gestion du risque (naturel/industriel) et dispositifs de suivi et d'alerte							
Secteur 9 Energie Production, transfert et consommation									
	Sous sect 1	Energie fossile et consommation, évolution de la demande							
	Sous sect 2	Energie renouvelable en production terrestre							
	Sous sect 3	Energie renouvelable produite en mer							
	autres								
Secteur 10 Transports									
	Sous sect 1	Transport aérien (frêt et passagers)							
	Sous sect 2	Transport maritime (frêt et passagers)							
	Sous sect 3	Transport terrestre (frêt et passagers)							
	autres								
Secteur 11 Industrie, commerces et services									
	Sous sect 1	Industrie primaire ressources minières..							
	Sous sect 2	Industrie secondaire transformation et manufacture							
	Sous sect 3	Industrie tertiaire et services dont banques et assurances							
	autres								
Secteur 12 Tourisme									
	Sous sect 1	Tourisme de masse, tourisme hôtelier et résidentiel et déplacements par avion (package vacances)							
	Sous sect 2	Tourisme vert éco tourisme							
	Sous sect 3	Loisirs, sports de nature, eaux vives, sports aquatiques et							
	Sous sect 4	Tourisme professionnel, tourisme culturel...							
	autres								

Appréciation qualitative de la sensibilité
faible : pas ou peu de perturbation du système
moyenne : le système est affecté dans son fonctionnement
forte: le système est mis en danger (avec disparition du système si le seuil atteint)

Vers une Stratégie d'Adaptation Régionale pour les pays de la COI – Rapport National

« Vulnérabilité et Adaptation »

Résumé Exécutif Français/ Anglais (2 x 2 pages)

Introduction

Déroulement de l'étude

Consultation des parties prenantes

Aperçu des effets du CC

Aperçu de la vulnérabilité

Aperçu des actions d'adaptation

Synthèse

1. Démarche (3 pages)

- 1.1 Collecte des données de documentation
- 1.2 Personnes ressources identifiées et comité technique national informel
- 1.3 Préparation des inventaires de vulnérabilité et adaptation
- 1.4 Préparation de l'atelier national
- 1.5 Vue d'ensemble du déroulement (programme de travail)

2. Etat des lieux des aléas climatiques et tendances (5 pages)

- 2.1 Récapitulatif des scénarii du GIEC appliquées à la région « océan indien »
- 2.2 Caractérisation des aléas et exposition (données actualisées si disponibles)
Augmentation de la température (moyenne et maximale de l'air, cours d'eau et lacs, mer, océan)
Evolution du régime de précipitation
Elévation du niveau de la mer (érosion et submersion)
Perturbations des conditions de vent
Acidification des océans
Modification des cycles fondamentaux de l'environnement (saisons, courants, flux et cycles environnementaux...)
Cyclones
- 2.3 Extrêmes climatiques
Sècheresses, Inondations, Submersion temporaire, Vague de chaleur, Mouvement de terrain
- 2.4 Effets indirects
Maladie et parasitismes, espèces invasives, Feux

3. Etat des lieux ou actualisation de la Vulnérabilité par secteur (15 pages)

Pour chaque sous-partie : appréciation de l'exposition aux aléas climatiques, sensibilité du secteur et capacité d'adaptation du secteur, en prenant compte des sous-espaces géographiques, des milieux et des groupes de populations particulièrement affectés. Préciser les effets/impacts en termes économiques.

- 3.1 Sécurité et souveraineté
 - 3.2 Identité culturelle et éducation
 - 3.3 Santé publique
 - 3.4 Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l'eau
 - 3.5 Agriculture, sécurité alimentaire et exploitation des forêts
 - 3.6 Préservation de l'environnement et des milieux
 - 3.7 Pêche
 - 3.8 Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque
 - 3.9 Energie (production, transfert et distribution)
 - 3.10 Transports
 - 3.11 Industrie, commerces et services
 - 3.12 Tourisme
 - 3.13 Matrice de Synthèse de la Vulnérabilité
- Utiliser le format fourni dans le guide méthodologique

4. Etat des lieux des actions d'adaptation et intégration (15 pages)

- 4.1 Cadre national pour l'adaptation aux CC
 - Structure en charge/autres ministères (schéma)
 - Cadre institutionnel et Gouvernance
 - Cadre réglementaire
 - Capacités (existante et manquante)
 - Relevé des domaines prioritaires de renforcement de capacités pour l'adaptation prenant en compte les évaluations nationales des capacités mises en œuvre sur fonds FEM/PNUD dans la plupart des pays

- 4.2 Inventaire des actions d'adaptation

A chaque fois, préciser Organisation/Gouvernance ; Bonnes pratiques identifiées et reproductibles ; et synthèse des acquis

 - 4.2.1 Information et Communications nationales
 - 4.2.2 Mécanismes d'actualisation des données sur le climat
Lien entre science et décideurs...
 - 4.2.3 Mécanismes de surveillance (santé, climat..)
 - 4.2.4 Actions d'adaptation au niveau local
régions, départements, communautés/ONGs

- 4.3 Intégration de l'adaptation dans les politiques publiques

A chaque fois, préciser les dispositions qui convergent vers ou divergent de la réduction de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique.

 - 4.3.1 Revue de l'adéquation entre politiques sectorielles et adaptation
Revue des politiques sur le tourisme, transports, infrastructure, énergie, agriculture, déchets et forêts...
 - 4.3.2 Politiques de réduction des risques et liens avec l'adaptation
 - 4.3.3 Politiques de développement durable et liens avec l'adaptation

- 4.2 Actions d'adaptation en lien avec les autres pays de la COI
Exemples d'actions conjointes si pertinent

- 4.3 Actions d'adaptation en lien avec la communauté internationale
 - 4.3.5 Lien avec UNFCCC
 - 4.3.6 Lien avec FEM/PNUD
 - 4.3.7 Lien avec autres bailleurs publics/privés
 - 4.3.8 Lien avec des ONGs internationales

5. Synthèse (5 pages)

5.1 Conclusion

Domaines prioritaires de renforcement de capacité pour l'adaptation spécifiques au pays

5.2 Gap analysis

Insuffisances, manques, compétences, données

5.3 Recommandations pour la politique générale de préfiguration de la stratégie régionale d'adaptation

Proposition de thèmes susceptibles de relever de l'approche régionale

Annexes

- A Interlocuteurs clés et personnes consultées (tableau des noms/organisation/désignation/coordonnées)**
- B Atelier National**
 - B1 Programme**
 - B2 Support de présentation de l'atelier**
 - B3 Compte-rendu incluant conclusions et recommandations**
 - B4 Liste des participants**
- C Matrice Synthèse de la Vulnérabilité**
- D Calendrier de la phase inventaire national et timesheet du consultant**
- E Bibliographie**

Vers une Stratégie d'Adaptation Régionale pour les pays de la COI – Second rapport intermédiaire sur les bilan inventaires nationaux

1. Résumé Exécutif Français/ Anglais

Introduction
Contexte régional
Aperçu des effets du CC
Aperçu de la vulnérabilité
Consultation des parties prenantes

2. Démarche des consultants

2.1 Processus d'élaboration

- 2.1.1 Collecte des données de documentation
- 2.1.2 Comité de travail national/ Communications
- 2.1.3 Préparation des inventaires de vulnérabilité et adaptation
- 2.1.4 Ateliers nationaux
- 2.1.5 Synthèse

2.2 Déroulement de la mission des consultants

- 2.2.1 Equipe et Programme de travail
- 2.3.2 Personnes consultées
- 2.3.3 Difficultés rencontrées et ajustements pris

3. Etat des lieux des tendances et aléas climatiques

- 3.1 Données climatiques : source, nouvelles/absence de données, gestion de l'incertitude
- 3.2 Evolution des paramètres climatiques
 - 3.2.1 Evolution de la température
 - 3.2.2 Evolution du régime de précipitation
 - 3.2.3 Elévation du niveau de la mer (érosion et submersion)
 - 3.2.4 Perturbations des conditions de vent
 - 3.2.5 Acidification des océans
 - 3.2.6 Cyclones
 - 3.2.7 Sécheresse
 - 3.2.8 Inondations
 - 3.2.9 Submersions temporaires
 - 3.2.10 Mouvements de terrain

4. Etat des lieux de la Vulnérabilité et Identification des enjeux communs

- 4.1 Ecosystèmes et biodiversité
 - 4.1.1 écosystèmes terrestres
 - 4.1.2 écosystèmes littoraux
 - 4.1.3 écosystèmes marins
- 4.2 Géographique
 - 4.2.1 Zones vulnérables

- 4.3 Social
 - 4.3.1 Pauvreté/inégalités
 - 4.3.2 Santé publique
 - 4.3.3 Education
- 4.4 Economique
 - 4.4.1 Secteur agricole et alimentation
 - 4.4.2 Industrie, construction, établissements humains
 - 4.4.3 Tourisme
 - 4.4.4 Transport
- 4.5 Impacts et dimensions économiques de la vulnérabilité

5. Etat des lieux des politiques et actions d'adaptation et intégration avec d'autres politiques nationales

- 5.1 Comores
- 5.2 Madagascar
- 5.3 Maurice
- 5.4 Seychelles
- 5.5 Réunion
- 5.6 Régional
- 5.7 International

6. Vers l'identification des thématiques et enjeux régionaux

Annexes

- A Rapport Bilans Inventaires Nationaux « Vulnérabilité et Adaptation »**
 - Comores
 - Madagascar
 - Maurice
 - Seychelles
 - Réunion

Annexe 7.3.4 Liste préliminaire des personnes ressources nationales

Les tableaux suivants contiennent des noms de parties prenantes clés pour la phase de concertation.

Nom	Désignation / Organisation	Contacts
Comores		
Mr Chamsidine MHADJOU	Officier Permanent de Liaison de la COI	Ministère des Relations Extérieures et de la coopération, chargé de la Diaspora, de la Francophonie et du Monde Arabe BP 428, Moroni mirexcab@yahoo.fr ; oplcom@yahoo.fr +269 7734121/744100
Mme DJAMADAR	Point National Focal Climat Direction de l'Environnement, PNFC	kdjamadar@yahoo.fr (269) 7750001 (269) 3329520
M. MSAIDIE, Charaf-Eddine	Point National Focal Climat adjoint Directeur national de l'Environnement et des Forêts	charafeddine2008@gmail.com
Mr. Ali Said Mohamed	A assisté au Western Indian Platform Stocktaking meeting sur la préparation du « Ecosystem-based Management Programme » le 29 mars 2010	Ministère de le Pêche et de l'Environnement B.P. 41 Moroni, Comoros Tel: +269 335 6706 Fax: +269 773 0003 Email: imazcn@yahoo.fr
Madagascar		
Mme Mizarina RALAIMIARAMANANA	Officier Permanent de Liaison de la COI	Directeur de la Coopération Régionale Ministère des Affaires étrangères Anosy, BP 836, Antananarivo 101 mizaralay@gmail.com ; dcrmae@yahoo.fr Tel : +261 202234397
M. LAIVAO, Omer	Point National Focal Climat Direction de l'Environnement	laivao2002@yahoo.fr (261) 331265921
Mme RAHOLIJAO, Nirivololona	Point National Focal Climat adjoint Direction générale de la Météorologie	niriraholijao@gmail.com (261)202240832 (261)324152810
Ms. Hajanirina RAZAFINDRAINIBE	Point Focal Responsable technique de la gestion locale des ressources naturelles	Service d'appui à la gestion de l'environnement (SAGE) Fampandrosoana Maharitra Lot V1 21D-BIS Villa Ranorofoa II Ambatoroka- Antananarivo 101 Madagascar Tel: +261 33 12 232 38/ 320782221 Fax:+261 20 22 68073 E-mail: hajanirina.sage@blueline.mg
Mr. Fenohery RANDRIANANTENAINA	Directeur de la Coordination, de la Planification et du Suivi évaluation	Ministère de l'Environnement et des Forêts BP 3948, Antsahavola 101 Antananarivo Madagascar Tel: +261 33 33 210 35 Fax: +261 20 22 304 88 E mail: fenohrand@yahoo.fr
Mrs. Norosoa Alice Rasolontatovo	Focal Point SWIOFP Madagascar	Ministry of Fisheries and Halieutic Rsources BP. 1699, Anpandrianonby 101 Antananarivo, Madagascar Tel: +261 32 05 027 57 Email: rasolona@yahoo.fr

Nom	Désignation/ Organisation	Contacts
Mr. Randrianananarivony	Director Financial	Minister of Fisheries of Madagascar Lat II B 98 G Antatomainty, Antananarivo, Madagascar Tel: +261 033 11 451 38 Email: didinarivony@yahoo.fr
		IHSM (Institut Halieutique et des Sciences Marines), Madagascar
Mr. Luc Yannick Andreas RANDRIAMAROLAZA	Ingénieur de la Météorologie Expert Climat	
Denis ETIENNE	Assistant technique régional Environnement marin	Secrétariat Général de la COI BP 7, Quatre-Bornes, Ile Maurice, (230) 425 9564 / 1652 denis.etienne@coi-ioc.org
Thierry Razafindralambo	Réseau des gestionnaires d'AMP des pays de la COI	trazafindralambo@wwf.mg
Rémi Ratsimbazafy	Project Manager "MPA Network of IOC Countries"	WWF Madagascar and West Indian Ocean Programme, PO BOX 738 Antsakaviro, 101 Antananarivo Madagascar Tel. +261 33 24 459 42 +261 20 22 348 85 +261 20 22 304 20 Mob: +261 32 02 534 60 Fax. +261 20 22 348 88 Email: rratsimbazafy@wwf.mg
Sophie Goedefroit	Institut de Recherche et de Développement	Près VB 22 B - Ambatoroka, route d'Ambohipo BP 434 101 Antananarivo Madagascar Tel : (261 20) 22 330 98 Fax : (261 20) 22 369 82 Courriel : madagascar@ird.fr http://www.ird.fr/madagascar
Maurice		
Mr Mooniswar Dev PHOKEER	Officier Permanent de Liaison de la COI	Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Régionale et du Commerce International Newton Tower, 9ème étage, Cnr Sir W. Newton & Remy Ollier Streets, Port Louis mfa@mail.gov.mu mphokeer@mail.gov.mu Tel : +230 4052500/4052622
M. SEEBALUCK, Sateaved	Point National Focal Climat Directeur national de l'Environnement	sseebaluck@mail.gov.mu
M. MOOLOO, Santaram	Point National Focal Climat adjoint Deputy Director Department of Environment (MENDU)	Ministry of Environment and National Development Unit smooloo@mail.gov.mu (230)2106059 (230)2549522
Mme Yajoshi Basant Rai	Point Focal Acting Divisional Scientific Officer, Marine Parks and Reserves Division, Albion Fisheries Research Centre	Albion Fisheries Research Centre Petite Rivière MAURITIUS Tel: (PABX): (+230) 238 4100, (+230) 238 4829 Fax: (+230) 238 4184 E-mail: fisheries@mail.gov.mu http://www.gov.mu/portal/site/fisheries

Nom	Désignation/ Organisation	Contacts
Mr. Sachooda RAGOONADEN	Expert Climat	
Jogeeswar (Shiv) Seewoobaduth	Divisional Environment Officer	Ministry of Environment and National Development Unit 6th Floor, Ken Lee Tower Barracks Street Port Louis, Mauritius Tel: + (230) 2131137 (DL) + (230) 9189251 (Mobile) E-Mail: jseewoobaduth@mail.gov.mu
Mr. Daroomalingum Mauree	Principal Fisheries Officer Fisheries Division	Ministry of Agro-Industry, Food Production & Security 4th Floor, LJC Building, John Kennedy Street Port Louis, Mauritius Tel: +230 211 2470 Fax: +230 2081929 Email: dmauree@mail.gov.mu
Mitrasen BHIKAJEE	Director	Mauritius Oceanography Institute France Centre, Victoria Avenue Quatre-Bornes, Mauritius Voice : (230) 427 4434 Fax : (230) 427 4433 E-mail : bhikajee@moi.intnet.mu http://moi.gov.mu/scientific_staff.htm
M. Mahen Nuvin Khedah	Représentant de Rodrigues	Assemblée Régionale de Rodrigues
Dr. Winfried Wiedemeyer	ReCoMaP	Integrated Coastal Zone Management Specialist Regional Programme for the Sustainable Management of the Coastal Zone of the Countries of the Indian Ocean (ReCoMaP) Programme de Gestion Durable de la Zone Côtière des pays de l'Océan Indien (ProGeCo) Regional Coordination Unit 112 Farquhar Ave Quatre Bornes, Mauritius Tel: +230 427 2583 Direct / Cell: +230 250 2903 Email: winfried.wiedemeyer@coi-ioc.org Website: www.recomap-io.org
Jacqueline Sauzier Présidente	Présidente	Mauritius Marine Conservation Society jacqueline.sauzier@mmcs-ngo.org http://www.mmcs-ngo.org
Seychelles		
Mme Jeannette d'Offay	Officier Permanent de Liaison COI Conseiller Technique	Seychelles Centre for Marine Research & Technology - Marine Park Authority, Seychelles (SCMRT - MPA), Ministère des Affaires Etrangères, BP 656, mont Fleuri, Victoria Mahé jdoffay@mfa.gov.sc Tel : +248 283500
M. AGRICOLE, Will	Point National Focal Climat Directeur général de la Météorologie	w.agricole@pps.gov.sc (248)670400 (248)714419
M. AMELIE, Vincent	Point National Focal Climat adjoint Direction de la Météorologie	v.amelie@pps.gov.sc (248)384068 (248)722957
M. Ronny Renaud	Point Focal	SCMRT - MPA, Ministère de l'environnement des Seychelles
M. Rodney Quatre	Point focal suppléant	SCMRT - MPA, Ministère de

Nom	Désignation/ Organisation	Contacts
		l'environnement des Seychelles
Dr. Rolph Payet	Conseiller spécial environnement auprès de la Présidence President & Vice Chancellor of University of Seychelles	University of Seychelles P.O. Box 677, Victoria, Mahe, Seychelles Tel: (248) 22 46 44/ 22 56 72 Mobile: +248 722915 Fax: (248) 32 29 45 E-mail: rpayet@statehouse.gov.sc r.payet@pps.gov.sc rolphap@gmail.com rolph.payet@unisey.ac.sc dbristol@statehouse.gov.sc
M. Selby Rémi	Directeur de la conservation	Ministère de l'Environnement
Mrs. Begum Nageon de Lestang	Environment Officer	Ministry of Environment Mahe, Seychelles Tel: +248 670 400 Fax: +248 670 451 b.nageon@pps.gov.sc b.nageon@enu.gov.sc
Mr. Jason Jacqueline	Nairobi Convention Focal Point	Ministry of Environment, Natural Resources and Transport P.O. Box 1145, Promenade House Mont Buxton, Mahe, Seychelles Tel. +248 225 114 Mobile: +248 722 320 E-mail: jason.jacqueline@scmrt-mpa.sc
Mr. Rowny Renaud	National Focal Point- ASCLME Seychelles	Seychelles National Parks Authority P.O. Box 1240, Victoria, Mahe Seychelles Tel: +248 225114/ 711443 Email: r.renaud@scmrt-mpa.sc
Mr. Roy Clarisse	Deputy Managing Director	Seychelles Fishing Authority P.O. Box 449, Victoria, Mahe, Seychelles Tel: +248 670306 Fax: +248 224508 Email: roy@sfa.sc
Nirmal Jivan Shah	Chief Executive	Nature Seychelles P.O. Box 1310 The Centre for Environment & Education Roche Caiman, Mahe Republic of Seychelles Tel: + 248 60 11 00 Fax: + 248 60 11 02 Email: nature@seychelles.net http://www.natureseychelles.org/
		Marine Conservation Society Seychelles http://www.mcsc.sc/ info@mcsc.sc
Réunion		
Mr Stéphane CATTÀ	Officier Permanent de Liaison de la COI	Chargé de Mission pour les questions diplomatiques et de la coopération régionale Préfecture de la Réunion, Avenue de la Victoire, 97405 Saint Denis claud.haisman@reunion.pref.gouv.fr Tel : +262 407707
M. ALDON, Michel	Point National Focal Climat	michel.aldon@cr-reunion.fr

Nom	Désignation/ Organisation	Contacts
	Chef de Bureau Environnement Aménagement au Conseil Régional	(262)487078 (262)692772505
Mme GODART, Estelle	Point National Focal Climat adjoint Conseillère du Directeur Régional de l'Environnement	estelle.godart@developpement-durable.gouv.fr (262)947818 (262)692400015
Mr. Hubert QUETELARD	Responsable Bureau d'Etudes et Climatologie	Météo-France
Mlle Sabrina ARCHAMBAULT	représentant le Groupe AFD Réunion	
Lionel Gardes	Chargée de mission milieu marin et IFRECOR	DIREN
Alain Borgel		Institut de Recherche et de Développement BP 50172 97492 Sainte-Clotilde cedex Tel : 262 (0)262 528 919 Fax : 262 (0)262 483 353 Courriel : la-reunion@ird.fr
Mr Jean-Pascal Quod	Directeur Représentant du Réseau Récif de la Réunion	Agence pour la Recherche et la VAlorisation Marines (ARVAM)

